

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kommunikationsförderung durch Musik bei prä- und nonverbalen Kindern in der Heilpädagogischen Früherziehung

Wie lassen sich mit musikalischen Mitteln Kontakt- und Kommunikationsaufbau bei Kindern in der präverbalen Phase unterstützen?

Eingereicht von: Christine Nater
Begleitung: Sandra Fässler
Datum der Abgabe: 20.10.2017

Abstract

Viele Kinder in der heilpädagogischen Früherziehung verfügen nicht oder noch nicht über Verbal-sprache. Um mit ihnen in Kontakt und Kommunikation zu treten, bietet sich Musik an. Diese moti-viert, ermöglicht vielfältige Erfahrungen, knüpft an die frühe Mutter-Kind-Interaktion an, und fast alle Kinder sprechen positiv darauf an.

Die vorliegende Arbeit geht mit Hilfe von Fachliteratur, Befragungen von Musikfachpersonen, Praxis-beobachtungen und einem Fallbeispiel der Frage nach, wie dies konkret aussehen könnte.

Dabei wird klar, dass sich gerade schwer behinderte Kinder über die Anknüpfung an ihren Atem, ihre Bewegungen und Laute, mit Musik oft verstanden und aufgehoben fühlen.

Durch synchrones Aufgreifen kindlicher „Äusserungen“ kann Selbstwirksamkeit erlebt werden, was allmählich zu einer Dialogfähigkeit führen kann. Diese macht ein gemeinsames Musizieren zum anre-genden „Gespräch“. Musik kann aber auch in festen Formen Halt und Struktur geben, Erwartungen aufbauen und Signale übermitteln.

Musik bietet Kindern aller Entwicklungsstufen Möglichkeiten, in Kontakt und Kommunikation zu kommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Grundlagen.....	3
2.1	Was ist Kommunikation?.....	3
2.1.1	Definitionen.....	3
2.1.2	Primäre Kommunikation als Voraussetzung von Entwicklung.....	4
2.1.3	Drei Aspekte der Kommunikation.....	4
2.1.4	Zusätzliche Funktionen der vorsprachlichen Kommunikation.....	5
2.2	Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten.....	5
2.2.1	Die Stufe der präintentionalen Kommunikation.....	7
2.2.2	Die Stufe der intentionalen Kommunikation.....	9
2.2.3	Die Stufe der konventionellen Kommunikation.....	10
2.2.4	Sprachrelevante Fähigkeiten als Zusammenfassung.....	11
2.3	Musik.....	12
2.3.1	Versuch einer Definition.....	12
2.3.2	Musik bewirkt etwas.....	12
2.3.3	Entwicklung der musikalischen Grundfähigkeiten.....	13
2.4	Musik und Kommunikation (Sprache).....	14
2.4.1	Parallelen zwischen Musik und Sprache.....	14
2.4.2	Die Rolle der Musik in der Kommunikationsentwicklung.....	15
2.5	Musik und Behinderung.....	16
2.5.1	Musik in der Heilpädagogik.....	16
2.5.2	Musiktherapie.....	17
2.6	Der Dialog.....	18
2.7	Warum also eignet sich Musik zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten?.....	19
3	Empirische Forschung.....	22
3.1	Begründung und Beschreibung der Forschungsmethoden.....	22
3.2	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	23
3.3	Anmerkungen zu den Forschungsmethoden.....	24
3.3.1	Konzepte aus der Fachliteratur.....	24
3.3.2	Befragung.....	24
3.3.3	Beobachtung aus eigener Arbeit und Hospitation und das Fallbeispiel:.....	25
3.4	Auswertung.....	25

4	Datengrundlage	27
4.1	Konzepte aus der Fachliteratur.....	27
4.1.1	Meyer: Musikbasierte Kommunikation für Menschen mit schwerer Behinderung	27
	<i>Einschub: Besuch bei Hansjörg Meyer</i>	31
4.1.2	Theilen: Mach Musik!.....	32
4.1.3	Schumacher und Calvet: Einschätzung der Beziehungsqualität und synchrone Momente.	35
4.1.4	Hirler: Musikpädagogische Ideen	37
4.1.5	Diverses aus Musikpädagogik und Musiktherapie	37
4.2	Interviews	39
4.2.1	Personengruppe	39
4.2.2	Interviewleitfaden	40
4.2.3	Spontane Empfehlung für die Früherziehung	41
4.2.4	Welche Kinder profitieren besonders?	42
4.2.5	Welche Methoden werden eingesetzt?	42
4.2.6	Woran erkennt man gelungene Kommunikation?	47
4.3	Eigene Beobachtungen aus Hospitation und Praktika.....	48
4.4	Fallbeispiel	52
4.4.1	Beschreibung:.....	52
4.4.2	Ideen für die Arbeit mit dem Mädchen aus den Interviews:	52
4.4.3	Auszüge aus den Arbeitsprotokollen:.....	54
4.4.4	Fazit	57
4.5	Empfehlenswerte Instrumente.....	58
5	Auswertung	59
5.1	Beantwortung der Fragestellung	59
5.1.1	Musik eignet sich zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten	59
5.1.2	Zusammenfassung der Methoden	59
5.2	Diskussion und Ausblick.....	62
5.3	Schlusswort und Dank.....	62
	Abbildungsverzeichnis.....	63
	Literaturverzeichnis.....	63
	Anhang	67

1 Einleitung

Die Sprachentwicklung ist in der Heilpädagogischen Früherziehung ein Dauerthema. Viele Kinder haben Mühe damit und fallen vielleicht erst dadurch überhaupt auf. In meiner letzten Arbeit habe ich mich mit der Einführung Unterstützter Kommunikation (UK) beschäftigt, aber was kommt vorher? Bevor es um konkrete Worte oder eben Gebärden oder Bilder geht, muss doch die Grundlage von Kommunikation aufgebaut werden, muss es möglich sein, überhaupt in Kontakt zu treten. Zudem gibt es Kinder, die wegen ihrer schweren Behinderung nie über die nonverbale Stufe hinauskommen werden. Es scheint mir sinnvoll, vor oder auch parallel zur Einführung von UK, auch den Aspekt der emotionalen Verbundenheit, des Austauschs, des Aufeinander-Bezogen-Seins zu stärken und die Kinder erleben zu lassen, dass sie auch ohne Worte etwas bewirken und auslösen können. Mit Winfried Mall habe ich schliesslich einen Heilpädagogen gefunden, der dieses Anliegen voll und ganz unterstützt. Er sieht die primäre Kommunikation, also das Erleben, dass mein Tun, meine Äusserung etwas bewirkt, im anderen etwas auslöst, eine Antwort bekommt, als grundlegende Erfahrung, auf der Entwicklung erst stattfinden kann.

Da mir Musik viel bedeutet und auch in der frühen Mutter-Kind-Interaktion musikalische Aspekte eine wichtige Rolle spielen, gehe ich in dieser Arbeit der Frage nach, wie sich der Aufbau von Kontakt und Kommunikation mit musikalischen Mitteln unterstützen lässt. Da ich davon ausging, dass dies ein logischer und damit auch gut dokumentierter Ansatz ist, war ich doch sehr überrascht, dass in der heilpädagogischen Fachliteratur über dieses Thema kaum geschrieben wird. Erst in der Literatur zur Musiktherapie wurde ich fündig. Allen voran bei Hansjörg Meyer, der ein Konzept zur musikbasierten Kommunikation entwickelt hat. Damit schafft er es, mit schwer behinderten Menschen in einen Austausch zu kommen. Ich hatte das Privileg, ihn persönlich kennen zu lernen und ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen. Auf meine Frage, ob ich mich mit meinem Anliegen zu weit ins Therapeutische vorwage, meinte er: „Du befindest dich absolut auf heilpädagogischem Boden - keine Sorge!“ So wage ich den Versuch, dieses Thema für die Heilpädagogik zu erobern und dabei hemmungslos auch musiktherapeutische Einsichten einzubeziehen.

Es ist ja nicht so, dass Musik in der Heilpädagogik keine Rolle spielen würde. Da trifft man zum Beispiel auf Mimi Scheiblauber, die sich mit ganzer Kraft der Rhythmik verschrieben und auch die Ausbildung in diesem Bereich stark geprägt hat. Sie hat mit sehr verschiedenen Kindern gearbeitet, doch blieb es auf Kindergruppen ab dem Vorschulalter beschränkt. Auch Ulrike Theilen kommt aus dem Sonderschulbereich und arbeitet mit schwer behinderten Kindern. Dies nur zwei Beispiele, die später zu Wort kommen werden.

In dieser Arbeit versuche ich, zuerst die theoretischen Grundlagen aufzubauen. Dabei werden die Themen Kommunikation und Musik genauer angeschaut. Das Ziel ist, herauszufinden, was es überhaupt zu fördern gibt und warum sich Musik dazu eignen könnte.

Dazu werden zuerst die Kommunikation und ihre Entwicklung betrachtet, wobei vor allem die Meilensteine interessieren. Dann wird ein Blick auf die Musik und ihre Wirkungen geworfen. Die Parallelen zwischen Musik und Sprache stehen anschliessend im Fokus. Das nächste Kapitel klärt, wie Musik bereits mit behinderten Kindern eingesetzt wird. Als ein zentrales Element in der Kommunikationsentwicklung, wird daraufhin der Dialog unter die Lupe genommen, da dieser mit präverbalen Kindern schon „von Natur aus“ mit musikalischen Mitteln umgesetzt wird.

Mit all dem und ein bisschen mehr, werden die Gründe dargestellt, warum sich Musik zur Förderung von Kommunikationsfähigkeiten eignet. Dies soll auch Argumente liefern, mit denen eine Früherzieherin ihre musikalische Arbeit den Eltern gegenüber erklären kann.

In einem zweiten Teil geht es um konkrete Ideen und Ansätze. Diese stammen aus der Fachliteratur, aus Befragungen von Musikfachpersonen und aus Praxisbeobachtungen.

In der Befragung wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, sich auf Kinder in der präverbalen Phase zu konzentrieren. Somit lautet die Fragestellung:

Wie lassen sich mit musikalischen Mitteln Kontakt- und Kommunikationsaufbau bei Kindern in der präverbalen Phase unterstützen?

Im letzten Teil versuche ich, die Erkenntnisse zusammenzufassen und mögliche Antworten zu formulieren. Diese können die Arbeit einer Früherzieherin sicherlich bereichern, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zur besseren Lesbarkeit der Arbeit habe ich meist nur das weibliche Geschlecht benutzt, es sind natürlich aber immer beide Geschlechter angesprochen.

Nun wünsche ich viel Spass beim Lesen und hoffe, dass die eine oder andere Idee hängen bleibt!

Christine Nater

Romanshorn, 20.08.2017

2 Theoretische Grundlagen

Was braucht es für Kenntnisse über die Kommunikation, um der vorliegenden Forschungsfrage nachgehen zu können?

Vorerst muss bekannt sein, was Kommunikation überhaupt ist, und was die präverbale Kommunikation auszeichnet. Dann interessiert es, wie sie sich entwickelt, und ob es bestimmte Stufen in der vorsprachlichen Kommunikation gibt. Dabei sollte klarwerden, welche Fähigkeiten das Kind ausbildet, auf welche Weise dies geschieht und wie es dabei unterstützt werden kann.

2.1 Was ist Kommunikation?

2.1.1 Definitionen

Wachsmuth (2013) definiert den Begriff so: „Er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ‚teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen‘. Neben der Lautsprache umfasst Kommunikation auch nonverbale Äußerungen wie Körpersprache, Gebärden, Schrift oder Bilder“ (S. 247). Wahrig nennt zuerst „Verbindung, Zusammenhang“ und erst dann „Verständigung“ (1986, S.767), wogegen Brockhaus die gebräuchlichen Begriff „Mitteilung, Verständigung, Übermittlung von Information“ (2002, S.481) verwendet.

Bei Kommunikation geht es also um die Übermittlung von Information aber auch um die Verbindung zweier oder mehrere Kommunikationspartner, also die Interaktion.

Wie kann diese aussehen? Papoušek (1994) schreibt dazu: „In Interaktionen zwischen lebenden Organismen kommen grundsätzlich alle Verhaltensformen als Informationsträger in Betracht, unabhängig davon, ob sie beabsichtigt oder unbeabsichtigt, willkürlich oder unwillkürlich, bewusst oder unbewusst ausgeübt werden“ (S.31).

Fröhlich (2007) ergänzt, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, verstanden zu werden und daher seine ganz eigenen Versuche entwickelt, um Kommunikation herzustellen, und dass es stark auf den Empfänger ankommt, wie diese gelingen kann. Rauh (2014) schliesst dies mit ein: „Kommunikation umgreift also auch die Erwartungen, die der Sender an die Reaktion des Empfängers hat, und die Schlüsse, die der Empfänger über die psychische Befindlichkeit und die überdauernden Persönlichkeitsmerkmale des Senders hat“ (S.197).

Für Mall (1993) sind Sender und Empfänger untrennbar verknüpft, er beschreibt Kommunikation als „Kreisprozess wechselseitiger Beeinflussung“ (S. 138).

Dieses dialogische Prinzip liege „allem Lebendigkeit, allem Wachsen, Sich-Entwickeln und Reifen zugrunde“ (ebd. S.137).

Kommunikation umfasst also die Verbindung zwischen zwei Menschen und die Übermittlung von Information. Sie bedient sich verschiedenster Mittel und hängt immer von beiden Kommunikationspartnern ab.

Abbildung 1: Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2017, S.15)

Und sie beginnt sehr früh, wie der nächste Abschnitt aufzeigt:

2.1.2 Primäre Kommunikation als Voraussetzung von Entwicklung

Schon der erste Schrei eines Neugeborenen löst einen solchen Kreisprozess aus. Die Mutter nimmt ihn wahr, weiss, dass ihr Kind lebt und etwas braucht. So wird sie es in den Arm nehmen, streicheln, die Brust geben usw., und das Kind wird signalisieren, ob die Antwort passt, sich beruhigen, anschmiegen, vielleicht einschlafen. Das Kind erlebt, dass es etwas verspürt, dies mit seinem Verhalten ausdrückt und darauf etwas geschieht, was ihm entspricht und seine Äusserung beantwortet (vgl. Mall, 2004, S.29).

Aus diesen Erfahrungen wächst das Ur-Vertrauen, „die Gewissheit, dass auf meine Äusserungen eine Antwort erfolgt“ (ebd. S.30). Die Mutter passt sich zuerst an das Kind an, was diesem „den Weg ebnet, sich an seine Umwelt anzupassen“ (ebd. S.31). So entsteht ein Wechselspiel, ein „Zündfunke“, sich auf die Auseinandersetzung mit der Welt einzulassen.

Besteht eine schwere Behinderung, kommt dieser wesentliche Kreislauf häufig gar nicht in Gang, wofür unterschiedlichste Faktoren ursächlich sein können, die sich nicht selten gegenseitig verstärken. Das führt dazu, dass grundlegende Voraussetzungen fehlen, auch hirnorganisch bedingte, was zu einer generalisierten Abwehrhaltung allem Neuen gegenüber führen kann. Doch mit *jedem* Menschen lässt sich Kommunikation erreichen, „wenn das was von ihm kommt, als Ausdruck wahrgenommen und darauf für ihn passend geantwortet wird“ (ebd.).

So sind solche Kommunikationserfahrungen, solch ein wechselseitiger Austausch gemäss Mall grundlegend für die Auseinandersetzung mit sich und der Welt und somit für die weitere Entwicklung.

Mall beschreibt hier wohl am ehesten die Funktion der Kommunikation. Sie hat aber noch andere Teile:

2.1.3 Drei Aspekte der Kommunikation

Die Kommunikation lässt sich in drei Aspekte aufgliedern, gemäss Wachsmuth (2013) sind dies:

- Form (Lautsprache, Blickrichtung, Gesten, Vokalisation, Körpersprache)
- Inhalt
- Funktion (Informationstransfer, Ausdruck von Wünschen und Bedürfnissen, Herstellen und Erhalt sozialer Nähe, Erfüllen von „Etikette“) (vgl. S.248)

Grimm (2012) hat eine ähnliche Dreiteilung. Sie benennt drei Kompetenzen, die für den Spracherwerb wichtig sind: die prosodische Kompetenz, also Intonationskontur, Betonung, rhythmisch-prosodische Gliederung, Tonhöhe, Lautheit, Länge der Sprachlaute und Pausengebung: „Es geht also um die Sprachmelodie. Schon sehr früh ist es Kindern möglich, prosodische Merkmale zu erkennen und diese als ersten Einstieg in das grammatische System zu nutzen“ (S.17); dann die linguistische Kompetenz aus Organisation von Sprachlauten, Wortbildung, Satzbildung, Wortbedeutung, Satzbedeutung; und schliesslich die pragmatische Kompetenz, die Sprechhandlung, Konversationssteuerung und Diskurs umfasst.

Bruner (1987) betont die Form, besonders im frühen Spracherwerb, wo er ‚Formate‘ beschreibt, Kommunikations- und Spielabläufe, die einer festen Struktur folgen.

Er schreibt aber auch über die Funktion: „Im pragmatischen Ansatz geht es zur Hauptsache um die kommunikative Absicht: Mit einer Kommunikation verfolgen wir ein Ziel, erfüllen eine Funktion. Wir verlangen, zeigen, versprechen etwas oder drohen“ (S.29).

Sowohl Form als auch Funktion spielen beim Erwerb der kommunikativen Fertigkeiten eine wichtige Rolle. Rauh (2014) schreibt dazu: „In der kindlichen Entwicklung geht aber der Entwicklung der inhaltlich-informativen Sprache die Entwicklung der kommunikativen Grundstrukturen voraus“ (S.212).

Form und Funktion scheinen also in der Kommunikationsentwicklung dem Inhalt vorauszugehen. Dies ist schon eine erste Bestätigung, dass sich Kommunikation auch mit musikalischen Mitteln fördern lässt.

2.1.4 Zusätzliche Funktionen der vorsprachlichen Kommunikation

Die vorsprachliche Kommunikation erfüllt verschiedenste Funktionen oder Bedürfnisse.

Gemäss Papoušek (2006) entspricht sie dem „früh angelegten Bedürfnis des Säuglings, sich mit der unbekanntem Umwelt vertraut zu machen, nach Regeln und Zusammenhängen zwischen dem eigenen Verhalten und kontingenten Antworten von Seiten der Umwelt zu suchen, nach Selbstwirksamkeit und Voraussagbarem“ (S. 15).

Sie dient der Erregungs- und Verhaltensregulation, bereitet den Spracherwerb und die Ausbildung exekutiver Funktionen vor. Sie prägt den Bindungsaufbau, unterstützt die Aufmerksamkeitsregulation und die Bildung des Selbstkonzepts.

Vor allem aber vokalisieren Babys, um die soziale Verbindung aufrecht zu erhalten und damit auch Informationen über ihre Befindlichkeit preiszugeben. Die Kommunikation drückt gegenseitige Zuwendung und Aufmerksamkeit aus und vermittelt Wissen. Sie ermöglicht positive emotionale Bezo-genheit im Zwiegespräch und das Mitteilen von Wünschen und Bedürfnissen durch Gesten (vgl. Rauh, 2014, Papoušek 2006).

Bruner zieht mit seiner Aussage den Kreis noch über die Dyade hinaus:

„Der Spracherwerb scheint ein Nebenprodukt (und ein Vehikel) der Weitergabe einer Kultur zu sein. Die Kinder lernen ursprünglich, die Sprache (oder deren vorsprachliche Vorläufer) zu gebrauchen, um ihre Ziele zu erreichen, um mit Erwachsenen zu spielen, um mit den Personen verbunden zu bleiben, von welchen sie abhängen. ... was den Lernprozess im Gang hält, ist nicht eine Dynamik des Spracherwerbs selber, sondern die Notwendigkeit, mit den Anforderungen der Kultur fertig zu werden“ (1987, S.88).

Wie verläuft nun also diese Entwicklung?

2.2 Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten

Früher galt das erste Wort als der Beginn der Sprachentwicklung; heute geht man davon aus, dass dieser Prozess bereits mit dem einsetzenden Hörvermögen im Mutterleib anfängt.

Papoušek (1994) hat dieser ‚dazugekommenen‘ Phase ein ganzes Buch gewidmet: „Vom ersten Schrei – zum ersten Wort“. Sie fasst die Entwicklungsschritte dieser Zeit so zusammen:

„Von den ersten Orientierungsreaktionen auf Sprachreize zum Verständnis der ersten Wörter, vom undifferenzierten unwillkürlichen Schreien zur gezielten Mitteilung von Bedürfnissen und Absichten, von zufälligen Begleitlauten der Atmung, zur Artikulation der meisten Phoneme der Mutter-

sprache, und von der ersten postnatalen Wahrnehmung der Umwelt zur symbolischen Repräsentation und zum Bezugnehmen auf Handlungen, Gegenstände und Personen“ (S.20).

Auch die vorliegende Arbeit wird sich auf diesen Teil der Entwicklung konzentrieren.

Der Fetus hört etwa ab dem 6. Schwangerschaftsmonat und reagiert auch bald auf laute Geräusche. Versuche mit Neugeborenen haben ergeben, dass sie nicht nur die Stimme der Mutter erkennen, sondern auch den Klang der Muttersprache unbekannt Sprachen vorziehen (Lecanuet, 1996, S.23). Sie erkennen bereits die akustischen Hinweise, die Wortgrenzen anzeigen und können die meisten Phoneme und unterschiedlich betonte Wörter unterscheiden (vgl. Gervain/Mehler 2010, S. 200). Auch sind bereits „Neugeborene dazu in der Lage, den unterschiedlichen emotionalen Ausdruck eines Wortes zu erfassen, der sich aus der Kontur und dem Auf und Ab der Melodie der gesprochenen Satzes (Prosodie) ergibt“ (Hannon & Schellenberg, 2009, S.133). Diese Fähigkeiten scheinen also angeboren zu sein.

Für die Entwicklung der Kommunikation, die nach der Geburt einsetzt, gibt es verschiedene Modelle; sie sind sich aber in den wichtigen Übergängen erstaunlich einig. Hier ein kleiner Überblick, der anschließend genauer erklärt wird:

		Theorie					
Alter	soziale Revolutionen	Stern	Prizant	Grimm	Piaget sensomotor. Ph.		
1 M		Empfinden des auftauchenden Selbst			1 Übung der Reflexe		
2 M					2 primäre Zirkularreaktionen körperbezogen		
3 M	1. soziale R. soziales Lächeln, erkunden von Gesichtern, vokale K. Objekterkundung, turn taking mit Partner	Empfinden der Kern-Selbst	Präintentionale Stufe	1. Phase	3 sekundäre Zirk. Ereignisse andauern lassen Mittel und Zweck-Verbindung		
4 M							
5 M							
6 M							
7 M							
8 M							
9 M	2. soziale R. Komm. über Objekte, soziale Rückversicherung	Empfinden des subjektiven Selbst	Intentionale Stufe		4 neue Situationen auf das Objekt ausgerichtet, Objektpermanenz Fremdeln Handlungsketten		
10 M							
11 M							
12 M	Zeigegeste, Verneinungsgeste, erste Wörter, Fortbewegung					Stufe der kommunikativen Intentionalität	5 Objekte zueinander bringen aktives ausprobieren
13 M							
14 M							
15 M							
16 M							
17 M							
18 M	3. soziale R. Vorstellungen und Repräsentationen, Trotz, Symbolspiel	Empfinden des verbalen Selbst	Stufe der konventionellen Kommunikation	2. Phase	6 Übergang		
19 M							
20 M							
21 M							
22 M							
23 M							
24 M							
				3. Phase			

Abbildung 2: Übersicht Kommunikationsentwicklung

Es scheint also drei klare Veränderungen zu geben:

- Eine erste hin zum Anderen, mit sozialem Lächeln, direktem Blickkontakt und vermehrten Vokalisationen im Alter von ca. 2 Monaten.
- Der zweite grosse Schritt geschieht mit 8-9 Monaten. Das Kleinkind kann sich nun gleichzeitig auf eine Person und ein Objekt einlassen, was ihm ganz neue kommunikative Welten erschliesst.
- Drittens schliesslich gelingt mit ca. 1,5 Jahren die Symbolisierung; das Denken und Kommunizieren kann sich vom aktuell Gegenwärtigen lösen und bekommt neue Freiheiten.

Rauh (2014) zitiert in ihrem Artikel Rochat, Tomasello und Trevarthen, die diese Übergänge „soziale Revolutionen“ nennen (-> siehe erste Spalte). Aber auch der Säuglingsforscher Stern (2010) kommt auf diese Einteilung mit den Bezeichnungen Empfindung des Kern-Selbst, des subjektiven Selbst und des verbalen Selbst (-> zweite Spalte). Diese Schritte wirken sich natürlich auf die Art der möglichen Kommunikation aus. Prizant (1990/1996 zitiert nach Voigt 2013) teilte es in präintentionale, intentionale Stufe der kommunikativen Intentionalität und Stufe der konventionellen Kommunikation ein (-> dritte Spalte). Bei Grimm (2012) stimmt die Länge der einzelnen Phasen nicht überein, inhaltlich beschreibt sie aber dasselbe (-> vierte Spalte). Einzig Piaget (zitiert nach Burgener, 2016) lässt sich nicht ins gleiche Schema pressen, was vermutlich daran liegt, dass er die Denkentwicklung und nicht die sozial-kommunikative Entwicklung im Blick hatte (-> fünfte Spalte). (Auch Stern (2010, S.II) betont den Unterschied, dass Piaget die Begegnung mit der unbelebten Welt im Blick hatte, er aber die sozial-emotionale Begegnung.)

Die vorliegende Arbeit wird sich auf diese Dreiteilung beziehen und in Anlehnung an Prizant die Begriffe präintentionale und intentionale Kommunikation verwenden. Die konventionelle Kommunikation, wird nur gestreift, da diese den Übergang zur verbalen Kommunikation darstellt, die nicht mehr Thema dieser Arbeit ist.

Weiter ist anzumerken, dass sich diese Kommunikationsarten zwar nacheinander entwickeln, sich aber nicht ablösen, sondern fortan nebeneinander bestehen. Auch Erwachsene kommunizieren auf allen drei Ebenen.

2.2.1 Die Stufe der präintentionalen Kommunikation

Da auf dieser Stufe noch keine zielgerichtete, absichtsvolle Kommunikation stattfindet, geht es mehr um die soziale Entwicklung und den Aufbau des Selbstbildes. So kommt zuerst der Säuglingsforscher Stern zum Wort:

Er schreibt, dass der Säugling zwischen zwei und sechs Monaten stark sozial ausgerichtet ist. Es geht ihm im Kontakt nicht mehr nur um die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, er ist aber auch noch kaum an Objekten interessiert (vgl. Stern, 2010, S.108). So beginnt er aktiv Blickkontakt aufzunehmen, ein Lächeln zu erwidern und zu gurren (vgl. ebd. S.61). Also eine ideale Zeit für erste soziale Interaktionsspielchen.

Der Säugling baut sich ein Empfinden des Kern-Selbst auf. Dazu muss er seine Urheberschaft erleben. Das bedeutet, dass einer motorischen Bewegung ein Empfinden des Wollens vorausgeht und ein propriozeptives Feedback folgt. Immer mehr wird er auch die Folgen seiner Handlungen vorhersehen können. Er wird sich zunehmend als ein vollständiges körperliches Ganzes erleben (Selbst-Kohärenz) und innere Gefühlsqualitäten empfinden (Selbst-Affektivität) und auch eine Selbst-Kontinuität aufbauen, also die Überzeugung, trotz Veränderungen die gleiche Person zu bleiben. All dies geschieht

häufig im Kontakt, denn „das Selbstempfinden ist kein kognitives Konstrukt; es ist die Integration des Erlebens“ (ebd. S.107).

In der präintentionalen Phase exploriert das Kind aktiv, kann aber noch keine gestischen oder vokalen Signale einsetzen. Es erkennt noch nicht, dass sein Verhalten bestimmte soziale Ergebnisse auslöst und versteht noch keine sozialen Rituale. „Blickkontakt und einfache soziale Wechselspiele gelingen, wenn der Erwachsene sich dem Rhythmus und den minimalen Initiativen des Kindes anpasst“ (Voigt, 2013, S.188).

Die Bezugsperson verwendet intuitiv die Ammensprache, wenn sie mit einem Baby in dieser Phase spricht, also überzogene Satzmelodien, klare Betonung, deutliche Pausen. Sie spricht in einer höheren Tonlage, langsamer und dehnt die Vokale übertrieben lang. Sie verwendet eine einfache, kurze Satzstruktur, einen kindgemässen Wortschatz mit vielen Wiederholungen und begleitet ihre sprachlichen Äusserungen mit der passenden Mimik und Gestik (vgl. Aktas, 2012, S. 25). Dies kommt gemäss Sallat dem Singen sehr nahe (vgl. 2017, S.66).

Dem Säugling kommt das entgegen, denn er kann höherer Töne besser differenzieren als tiefe und sein Gefühl für die rhythmisch-prosodische Struktur wird angesprochen (vgl. Grimm 2012, S.27).

Papoušek beschreibt bereits in dieser Phase direkte vokale Dialoge, die Steuerung liegt aber klar bei der Mutter. Mehr dazu findet sich im Kapitel über Dialoge. Hier ist es wichtig zu beachten, dass die Bezugsperson zuverlässig und kontingent auf die kindlichen Äusserungen reagieren soll.

Das Baby lässt sich durch Vokalisationen der Mutter anregen. Mit interaktiven Nachahmungsspielchen, selbsterfundenen interaktiven Spielchen, traditionellen Spielen und kommunikativen Routinen lässt sich das Abwechseln gut üben. „In den Spielchen wird eine bestimmte Verhaltenssequenz in Bewegung, Melodik, Rhythmus und Sprache so regelmässig wiederholt, dass das Kind Vorstellung und Erwartungen über den Ablauf entwickelt und seinen Part zur angemessenen Zeit ‘mitspielen’ lernt“ (Papoušek, 1994, S.96). Stern ergänzt hier, dass für eine gleichbleibende Reaktion des Babys, das Verhalten der Bezugsperson beständig leicht variieren muss, weil sonst eine Gewöhnung stattfindet (vgl. Stern, 2010, S.110).

Viele Spiele funktionieren mit Nachahmung, die zuerst bewusst von der Mutter ausgeht. Sie kann dabei auch klarer artikulieren und das Kind in der Lautbildung unterstützen, doch „allein die Erfahrung, nachgeahmt zu werden, ist in sich selber ein wirksamer Verstärker“ (Papoušek, 1994, S. 107). Auch das Kind kann dank der Spiegelneuronen von Anfang an Nachahmen und so kann eine Wechselseitigkeit entstehen.

Das Baby baut sein Lautrepertoire ständig aus und versucht, zufällig erzeugte Laute zu wiederholen (vgl. Papoušek, 1994, S.81). Es erkennt seinen Namen aus dem Lautstrom. Es achtet vor allem auf die melodischen Konturen von Äusserungen und ihren Verlauf (vgl. Sallat, 2008, S.41). Durch seine amodale Wahrnehmung kann es gleiche Verläufe auch in verschiedenen Modalitäten erkennen, wie z.B. der Stimme und der Bewegung. Stern nennt diese Verläufe Vitalitätsaffekte (vgl. Stern, 2010, S.90). Das Baby kann diese bald in sich selbst und im Anderen erkennen. Vitalitätsaffekte werden übrigens häufig mit Begriffen aus der Musik beschrieben: „Affekte können wachsend, zunehmend (crescendo), abnehmend, schwächer werdend (decrescendo), verzögernd (ritardando), beschleunigend (accelerando) oder forciert, plötzlich laut werdend (sforzato) erlebt werden“ (Schumacher, 2004, S. 89). Bereits Babys bevorzugen es, wenn visuelle und akustische Reize übereinstimmen.

Voigt (2013) weist noch auf Früherkennungszeichen und Interventionsstrategien bei Störungen auf dieser Stufe hin. Dabei geht es vor allem um das soziale Interesse des Kindes. Bleibt es mit der Aufmerksamkeit beim eigenen Körper und in selbststimulierendem Verhalten stehen? Nimmt es an seiner sozialen Umwelt teil? Entwickelt es ein differenziertes Spektrum an kommunikativen Signalen? Die Bezugsperson soll soziales Interesse und Initiativen des Kindes wecken und ermutigen, mit Blickkontakt, sozialen Wechselspielen und Handlungsrouninen (vgl. S. 188).

Zusammenfassend:

- Kommunikative Fähigkeiten des Kindes: aktiver Blickkontakt, Aufmerksamkeit auf den Sprecher ausrichten, lächeln, variationsreiches Vokalisieren, nachahmen, erkennen von Vitalitätsaffekten und rhythmisch-prosodischer Konturen
- Verhalten der Bezugsperson: Verwendung der Ammensprache, nachahmen, soziale Interaktionsspielchen, kontingentes Reagieren auf kindliche Äusserungen, soziales Interesse wecken und soziale Handlungsrouninen aufbauen

2.2.2 Die Stufe der intentionalen Kommunikation

Um intentional zu kommunizieren, muss das Kind seine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf eine Person und einen Gegenstand richten können oder in Papoušek s Worten: „Die Fähigkeit zur intentionalen Kommunikation und triangulärer Aufmerksamkeit lassen sich am Verhalten des Kindes ablesen, wenn es abwechselnd zum Gegenstand seines Interesses und zum Gegenüber blickt und solange zeigt und lautiert, bis das Gegenüber seine Absicht erkannt und durch die gewünschte Antwort erfüllt hat“ (2013, S.26).

Das Kind zeigt Initiativen im sozialen Verhalten, es richtet sich aktiv an den Erwachsenen und versucht, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen oder sein Verhalten zu beeinflussen. Es antizipiert soziale Reaktionen und erfährt so kontingente Antworten auf sein Verhalten; dies motiviert es zu weiteren Initiativen. Es verwendet Blickkontakt und sensomotorische Handlungen zur Kommunikation. Es lassen sich Handlungsrouninen schaffen, an denen das Kind aktiv teilnehmen kann.

Bald verwendet das Kind auch linguistische Formen der Kommunikation. Mit Gesten, Mimik und zunehmend vokalen Äusserungen kann es seine Absichten verdeutlichen. Das Kind kann an Spielhandlungen und sozialen Situationen teilnehmen, imitiert das Verhalten anderer. Es wird immer besser verstanden. (vgl. Voigt, 2013, S.188).

Hat die Mutter bisher das Verhalten des Kindes direkt nachgeahmt und leicht variiert, so greift sie jetzt eher Intensität, Intensitätskontur, Takt, Rhythmus, Dauer oder Gestalt des kindlichen Verhaltens auf, um in Kontakt zu kommen. So kann sie eine Bewegung mit der Stimme begleiten oder eine Stimmung mit einem kurzen Tanz usw. Meist greift sie dabei die Vitalitätsaffekte auf (vgl. Stern 2010, S.200f). So kann sie gemeinsame Aufmerksamkeit erzeugen. (Übrigens korreliert gemäss Kannengieser die Menge an geteilter Aufmerksamkeit mit der Grösse des produktiven Wortschatzes mit 21 Monaten (zitiert nach Sallat, 2017, S.55).)

Bruner beschreibt mit seinen ‚Formaten‘ eine weitere beliebte Interaktionsstruktur dieser Phase: „Man führt ein Spiel ein, gibt einen Rahmen, der sicherstellt, dass die Schwächen des Kindes aufgefangen und korrigiert werden können, und entfernt diesen Rahmen in dem Masse, in dem die Struktur ‚auf der anderen Seite‘ selber stehen kann“ (Bruner, 1987, S.51). So wird das Kind langsam vom

Beobachter zum Teilnehmer. Formate sind standardisierte Interaktionsmuster zwischen einem Erwachsenen und einem Kleinkind, welche feste Rollen enthalten, die mit der Zeit vertauscht werden können. Sie umfassen nicht nur die Handlung, sondern auch die Kommunikation (vgl. ebd. S.103). Bruner beschreibt das Beispiel vom „Verschwinden und Wiederauftauchen“. Dieses Spielchen kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden und folgt doch immer dem gleichen Muster.

Stern fasst zusammen, dass es darum geht, die Informationen zu begrenzen, damit das kleine Kind damit umgehen kann, eine konstante Reihenfolge der Äußerungen beizubehalten und viele Wiederholungen auch in verschiedenen Situationen durchzuführen (vgl. Stern 2010, S.46).

Nun sind auch Dialoge möglich, die einen Gegenstand miteinbeziehen oder bei dem die beiden Partner nicht das gleiche Medium benutzen. Das Kind wird zu Vokalisation angeregt durch Pausen der Mutter und dadurch, dass seinen Lauten kommunikative Absichten zugeschrieben werden (vgl. Papoušek, 1994, S.97). Mehr dazu im Kapitel „Dialog“.

Grimm nennt gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, Routinen, Formate und Worteinführung als Merkmale dieser Stufe (vgl. Grimm 2010, S.43).

Das Kind beginnt mit Lallmonologen, die bald auch aus verschiedenen Silben bestehen dürfen. Es kann der Blickrichtung und dem Zeigen der Bezugsperson folgen und auch Blick wie Zeigen selber verwenden (vgl. Rauh, 2014, S.205). Es kann schon einige Wörter aus dem Wortstrom erkennen, indem es sich an den rhythmisch-prosodischen Merkmalen orientiert. Bald orientiert es sich zusätzlich an der Lautverteilung und mit 9 Mt. auch an den phonotaktischen Merkmalen (welche Lautsequenzen am Anfang oder am Ende eines Wortes stehen können); hier beginnt ein erstes Wortverständnis (vgl. Weinert, 2011, S.613). „Das Zeigen bildet zusammen mit dem Geben die erste aktive Form des Spracherwerbs“ (Zollinger, 2015, S.24), denn so kann das Kind aktiv Bezeichnungen und Wörter einfordern.

Früherkennungszeichen und Interventionsstrategien bei Störungen auf dieser Stufe sind laut Voigt: geringe Aufmerksamkeit und Responsivität auf soziale Reize, wenig Initiative, das Verhalten einer anderen Person zu beeinflussen, begrenztes Repertoire an kommunikativen Signalen, geringe sprachliche Exploration, wenig Bereitschaft, Wörter zu imitieren und schwaches Sprachverständnis. Eine Bezugsperson kann versuchen, mit sich wiederholenden Handlungen das soziale Interesse zu wecken, dazu kann sie Handlungen und Laute des Kindes imitieren oder weiterführen, dabei auch minimale kindliche Reaktionen aufgreifen und auch selber soziale wie auch sprachliche Signale geben (vgl. Voigt, 2013, S.189).

Zusammenfassend:

- Kommunikative Fähigkeiten des Kindes: gemeinsame Aufmerksamkeit, Triangulieren, aktiv Kontakt herstellen, Gesten und Zeigen verwenden und damit aktiv das Verhalten anderer beeinflussen, Silbenketten, erstes Wortverständnis und erste Wörter, dialogisieren
- Verhalten der Bezugsperson: Verwendung stützender Sprache, soziale Handlungsrouninen, Formate, Dialoge, Imitation

2.2.3 Die Stufe der konventionellen Kommunikation

Um 18 Monate eröffnet sich eine neue Welt durch die jetzt möglichen Vorstellungen und Repräsentationen. Das Symbolspiel entwickelt sich, das Kind erkennt sich im Spiegel, beginnt zu trotzen, kann zwischen ‘mein’ und ‘dein’ unterscheiden und lernt immer mehr Wörter (vgl. Rauh, 2014, S.206).

Gesten und Vokalisationen werden zunehmend durch Wörter ersetzt.

Es wiederholt Wörter in fragendem Tonfall, im Sinne von: «Hast du das so gesagt?» (vgl. Zollinger, 2015, S.26).

Grimm nennt für diese Phase modellierende Sprachlehrstrategien und Spracheanregung durch Fragen (Grimm, 2012, S.43).

Doch dies gehört nicht mehr ins Interessensgebiet dieser Arbeit.

2.2.4 Sprachrelevante Fähigkeiten als Zusammenfassung

Die ganze präverbale Entwicklung hat natürlich Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. Aktas fasst dies in einer übersichtlichen Tabelle zusammen. Diese dient an dieser Stelle auch als Zusammenfassung der präverbalen Entwicklung und hilft in einem späteren Schritt, ein Categoriesystem zu erstellen. Von der Autorin gelb hervorgehoben sind die Fähigkeiten, die schon in der Kommunikationsentwicklung erwähnt wurden:

Sprachrelevante Fähigkeiten		
Wahrnehmung	Verarbeitung von Sinnes-eindrücken	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung lautlicher Kontraste (/pa/ vs. /ba/) • Sensibilität für Prosodie und Sprachrhythmus • Erkennung korrelativer Muster • Verknüpfung von Reizmodalitäten (z. B. Wort plus Bildkarte)
exekutive Funktionen + Aufmerksamkeit	Planungs- und Steuerungsprozesse	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkontrolle und Fehlerkorrekturen • Entwickeln und Aufrechterhalten einer Absicht • zentrale Planung von Sprechbewegungen • Impulskontrolle, Unterdrücken falscher Antworttendenzen
	Aufmerksamkeitsprozesse	<ul style="list-style-type: none"> • selektive Aufmerksamkeit • Blicksteuerung
Lern- und Denkfähigkeiten	Imitationsfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Imitation von Gesten und Mimik • Imitation von Sprache (Laute, Wörter, längere Äußerungen)
	Denkfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • mentale Repräsentation • Symbolverständnis • Erschließen von Bedeutung • Kategorisierungsfähigkeit
	Gedächtnisfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • phonologisches Arbeitsgedächtnis • Abspeicherung längerer sprachlicher Einheiten • Abruf aus dem Lexikon
sozial-kognitive Fähigkeiten	basale sozial-kognitive Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • soziale Orientierung, Präferenz für Gesichter • soziale Erwartungshaltung, Sprecherwechsel (turntaking) • Intentionalität • geteilte Aufmerksamkeit (joint attention) • Imitationsbereitschaft

Abbildung 3: Sprachrelevante Fähigkeiten (Aktas, 2012, S.12)

So lässt sich über die Entwicklung der präverbalen Kommunikation sagen, dass:

- Sie sich grob in drei aufeinander ausbauende Kommunikationsweisen einteilen lässt:
 - 1) einer präintentionalen Stufe, in der der Kontakt, die Gemeinsamkeit mit dem Gegenüber im Mittelpunkt steht, mit von der Bezugsperson initiierten, spannungsgeladenen Wechselspielen
 - 2) einer intentionalen Stufe, in der zielgerichtete Handlungen und Gesten vorkommen, da das Kind nun Personen und Objekte gleichzeitig im Fokus haben kann, feste Abläufe und von beiden gesteuerte Dialoge haben hier ihren Platz und
 - 3) der konventionellen Stufe, dem Eintritt in die verbale Phase und der Entwicklung von Vorstellungen und Repräsentationen
- Sie nicht nur der verbalen Sprache den Weg bereitet, sondern auch die Beziehung stärkt, zur Regulierung und dem Ordnen der Welt hilft, Gefühle und Gemeinsamkeiten ausdrückt und langsam in die Kultur einführt.
- Oder ganz kurz: „Vorsprachliche Kommunikationsmuster lassen sich allgemein beschreiben als ein allmähliches gemeinsames Abstimmen auf ein Thema durch gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung und reziprokes Abwechseln“ (Plahl, 2000, S.47).

2.3 Musik

Warum könnte Musik in diesem Prozess unterstützend wirken? Dazu erst ein paar Gedanken zur Musik allgemein, ihrer Wirkung und ihrer Entwicklung.

2.3.1 Versuch einer Definition

Spitzer (2002) meint dazu: „Jeder weiss, was Musik ist, aber soll man sagen, was es wirklich ist, gerät man in Schwierigkeiten. Musik hat etwas mit Ton und Melodie, Klang und Klangfarbe, Harmonie und Rhythmus sowie mit komplexen hieraus gebildeten akustischen Strukturen zu tun“ (S. 17).

Musik kann (oder muss?) man erfahren. Stadler-Elmer (2015) nennt vier Elemente, aus denen musikalische Erfahrungen bestehen: „Die Wahrnehmung von Schall mit dem Gehör und dem ganzen Körper, den Gebrauch der Stimme (Vokalisation), die begleitende Bewegung zu wahrgenommener Musik (z.B. Gesten, Tanz), die Bewegung beim Gebrauch von Objekten zur Klangproduktion (z.B. Instrumenten)“ (S.5).

Sie beschreibt zudem, dass Singen durch eine Verlängerung der Vokale und dem rhythmischen Öffnen und Schliessen des Mundes während der Lautgebung entsteht. Beides kann bereits bei 3-4 Mt. alten Säuglingen beobachtet werden. Sprechen und Singen scheinen die gleichen Vorläufer zu haben. Singen ist aber mehr als das: „Gemeinsames Liedersingen ist Ausdruck von Gefühlen und gleichzeitig ein kulturelles Werkzeug oder Zeichensystem, mit welchem Gefühlszustände verändert und erzeugt werden“ (ebd. S.15).

Das bringt uns zur Wirkung von Musik.

2.3.2 Musik bewirkt etwas

Musik löst etwas aus, wie Hirler (2009) feststellt: „Kein Mensch kann sich der Wirkung von Musik entziehen, denn interessanterweise reagiert unser Körper durch feine Bewegungen (z.B. durch Taktwippen, Veränderung der Pulsfrequenz) auf Musik, die uns gefällt, aber auch auf Musik, die uns nicht zusagt“ (S.19). Musikalische Resonanzfähigkeit scheint eine genetische Grundausstattung des Men-

schen zu sein. Denn Decker (1999) ergänzt noch die Anpassung des Atemrhythmus an die Musik oder messbare Veränderungen des Hautwiderstands, der Pupillen und des Blutdrucks, die durch das Hören von Musik ausgelöst werden (vgl. S.201). Und auch Fischer (2010) betont diese unmittelbaren Körperreaktionen, das „Berührt-werden und die Bewegung“ durch die Musik und das Singen. Kinder machen es häufig auch aktiv mit, durch „...ein Mitwiegen, Wippen oder Patschen. Umgekehrt begleitet das Kind seine Bewegungen oft stimmlich“ (S.16).

Musik kann anregend oder beruhigend wirken. Decker beschreibt ausführlich, welche Komponenten welche Wirkung verstärken. Wobei er klarstellt, dass nicht jeder genauso reagieren wird, da Erinnerungen und aktuelle Verfassung mitspielen. Aktivierend wirken aber meist starke Rhythmen mit Beschleunigung, Dur-Tonarten, Dissonanzen, starke Akzente, abrupte Wechsel in der Tonlinie, Stakkato-Charakter und laute Musik. Eher beruhigend wirken schwebende, nicht akzentuierte Rhythmen, Moll-Tonarten, Konsonanzen, leise Musik und sanft fließende Melodien in Legato (vgl. Decker, 1999, S. 74f). Hüther formuliert den Gedanken, dass schon im Mutterleib die Verknüpfung von hoher, lauter, schriller Stimme (Musik) mit Stresserleben und ruhige, tiefe Stimme mit Entspannung abgespeichert wird, da der Fetus ja die Emotionen der Mutter auch hormonell und durch die körperlichen Zeichen wie Herzschlag, Sauerstoffzufuhr, Spannung der Bauchwand usw. miterlebt (vgl. Hüther, 2009, S.122).

Musik löst also sicht- und messbare Reaktionen aus. Auch auf die Entwicklung des Gehirns hat sie grossen Einfluss. So fand Jäncke, dass Erwachsene, die von Kindheit an musizierten, einen stärker entwickelten Balken zwischen den Hirnhälften haben, sie weniger stark lateralisieren. Denn die verschiedenen Komponenten der Musik wirken auf sehr verschiedene Hirnbereiche, die auf beide Hirnhälften verteilt sind (vgl. Jäncke, 2008, S.408 +410). Dies wirkt sich anscheinend auch auf die Sprachverarbeitung aus, so scheint „musikalische Übung eine hemisphärenübergreifende Sprachverarbeitung zu begünstigen“ (Burgstaller, 2012, S.83).

Ins gleiche Horn stossen Spitzer, der herausfand, „dass praktisch *das gesamte Gehirn* zur Musik beiträgt“ (Spitzer, 2002, S.199) und Tüpker (2009), die mit ihrer Aussage die Wichtigkeit von Musik in der Entwicklung von Kindern betont:

„Sowohl das Hören von Musik als auch das aktive Musizieren wirken auf die neuronalen Netzwerke und die Hirnstruktur. Durch die Einbeziehung der Sinne, der Motorik, der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses sowie durch die Stimulierung von Gefühlen sind nicht zu unterschätzende Effekte für die zerebrale Plastizität, d.h. den Aufbau neuer neuronaler Bahnen zwischen verschiedenen Hirnregionen im Kortex zu verzeichnen“ (S.19).

Das führt weiter zur Frage, wie sich musikalische Fähigkeiten beim Kind entwickeln.

2.3.3 Entwicklung der musikalischen Grundfähigkeiten

Wie schon im Kapitel über die Kommunikation erwähnt, ist das Gehör schon vor der Geburt entwickelt. Bereits im Mutterleib erlebt das Kind „unmittelbar eine grosse Variation verschiedener Rhythmen“ (Plahl, 2000, S.23) wie den Herzschlag der Mutter oder ihre Verdauungsgeräusche.

„Die meisten Menschen bevorzugen Musik mit klarem Rhythmus – und holen sich damit die Erinnerungen an diese früheste, sicherste Zeit ihres Lebens im Mutterleib zurück“ (Decker, 1999, S.29).

Anscheinend können sie sich sogar schon an musikalische Eindrücke erinnern, haben doch Hannon &

Schellenberg (2009) beobachtet, dass ein Fötus sich immer bei der Titelmelodie einer Fernsehserie vermehrt bewegt hat, dies aber bei anderer Musik nicht tat (vgl. S.132).

Säuglinge bevorzugen stimmähnliche Klänge. Sie können schon mit 2-3 Monaten die Melodie der Erwachsenensprache nachahmen. Aus den Äusserungen eines acht Monate alten Kindes kann man bereits auf dessen Muttersprache schliessen, hier scheint sich die Entwicklung von Sprechen und Singen zu trennen (vgl. Plahl, 2000, S.23).

Mit drei Monaten gelingt es Babys, die Tonhöhe eines einzelnen Tones zu imitieren. Dies gilt als musikalische Grundfähigkeit wie auch der Wunsch nach Konsonanz (vgl. Stadler-Elmer, 2015, S.109). Nebenbei bemerkt, beobachtet man auch bei schwer behinderten Menschen, dass sie ihr Lautieren oft an die Tonart der Musikbegleitung anpassen, was diese Aussage bestätigen würde (vgl. Meyer, 2009, S.97). Die Säuglinge beginnen, mit der Stimme zu experimentieren, lassen sie glissando-mässig nach unten oder oben gleiten und lautieren in unterschiedlichen Tonhöhen (vgl. Hirler, 2012, S.21). Mit 6 Monaten sind sie fähig, abfallende oder ansteigende Melodiekonturen zu produzieren (vgl. Plahl, 2000, S.23). Sie hören am liebsten Dreiklangsmelodik und abfallende musikalische Konturen.

Mit etwa einem Jahr „haben Kinder bereits ein Konzept über bekannte und oft gehörte Lieder entwickelt“ (Pathe, 2008, S.72) und sie beginnen mit spontanem Singen. Sie machen mit Gegenständen Musik und beginnen zu tanzen: „Sobald das Kind laufen kann, dreht es sich im Kreis und führt Tanzbewegungen aus, wenn es Musik hört“ (Plahl, 2000, S.24).

In all diesen Bereichen entwickelt sich das Kind nun kontinuierlich weiter. Es lernt immer mehr Lieder kennen, es staucht zu Beginn zwar noch die Melodien, lässt Teile aus und vermischt verschiedene Lieder, singt nach dem Atem holen auf einem anderen Ton weiter und kann das Metrum nicht halten. Aber all das bessert sich mit der Übung. Und die holt es sich durch tausend Wiederholungen, die gemäss Decker ganz normal sind (vgl. 1999, S.201).

Das Kind beginnt, mit beiden Händen auf eine Trommel oder einen Klangstab zu schlagen und entdeckt mit zunehmenden feinmotorischen Fähigkeiten immer mehr Instrumente. Es sucht sich auch selber Gegenstände, mit denen es Musik machen kann. Dazu ein interessanter Gedanke von Decker: „Das Kind übt in diesem oft unauffälligen, beiläufigen Prozess der Beschaffung von Instrumenten etwas ungemein Wichtiges: Es eignet sich die Umgebung an. Es lernt Gegenstände zu Instrumenten zu machen, es lernt zu instrumentalisieren“ (1999, S.206).

Und es kann seine Bewegungen immer besser mit dem Takt zusammenbringen. Zu Beginn reagiert es nur auf grosse Tempoveränderungen, mit der Zeit greift es immer mehr Signale auf, kann bestimmte Bewegungen zu einem Lied ausführen, sich immer besser im Rhythmus bewegen und auf ein Signal hin stoppen (vgl. Hirler, 2012, S.23).

Was hat dies alles aber mit Kommunikation oder gar Sprache zu tun? Es gibt viele Parallelen zwischen den beiden.

2.4 Musik und Kommunikation (Sprache)

2.4.1 Parallelen zwischen Musik und Sprache

„Sprache und Musik sind Beispiele für stark strukturierte Systeme, mit denen wir ständig umgehen. Beide sind aufgebaut aus Einzelelementen (z.B. Phoneme oder Töne), welche zu immer komplexeren hierarchisch strukturierten Sequenzen zusammengesetzt werden“ (Jentschke & Kölsch, 2011, S. 181).

Wobei sich die Forscher nicht einig sind, was sich aus was entwickelt hat oder ob beides gleichzeitig geschah.

Die phylogenetische Entwicklung ist also unsicher und auch in der ontogenetischen ist es schwierig, klare Aussagen zu machen. Plahl findet: „Aus der frühen Vokalisation entwickelt sich gleichzeitig das Sprechen und das Singen. Im ersten Lebensjahr sind die Vorformen kaum voneinander zu unterscheiden, weil frühe Vokalisationen stets sowohl sprachliche wie auch musikalische Eigenschaften haben“ (2000, S.107). Tüpker platziert die Musik vor die Sprache: „Musik wird verstanden als eine Form des Miteinanderseins, des Austauschs, der Erfahrung und des Ausdrucks, die entwicklungspsychologisch früher beginnt als die Sprache...“ (2009, S.26). Sie könne somit eine Vermittlerrolle einnehmen und zur frühen Kommunikation beitragen. Fischer ordnet diese frühe Kommunikation aber eher der Sprache zu: „Die Grundmuster der frühkindlichen Laute zeigen eine enge Beziehung zur Musik. Im Lied, seinen Rhythmen, Melodien und Harmonien, finden sich die Gefühle und Äusserungen der vorsprachlichen Kommunikation wieder“ (Fischer, 2010, S14).

Unbestritten ist aber, dass „die Beachtung prosodischer Hinweisreize wie Rhythmus, Betonungsmuster, Kontur, Tonhöhe und Melodie notwendig [ist], um den Sprachcode knacken zu können und Sprache erfolgreich zu lernen“ (Sallat, 2011, S.188). Und dass die Art, *wie* etwas gesagt wird, ebenfalls Informationen übermittelt.

Auch die Neurowissenschaft bestätigt die Verwandtschaft. So sind die Module, die für die Zeitverarbeitung und für die Tonhöhenorganisation zuständig sind, für beide Systeme gleich. Und es ist auch das gleiche Areal, das Regelverletzungen in Musik und Sprache wahrnimmt. „Koelsch und Siebel (2005) gehen davon aus, dass das Gehirn von Säuglingen Sprache und Musik nicht in unterschiedlichen Domänen verarbeitet, sondern Sprache eher als eine spezielle Art Musik auffasst“ (Sallat, 2011, S.188). Es gibt aber auch Bereiche, die sich unterscheiden, so dass es möglich ist, dass ein Mensch noch singen kann, aber nicht sprechen oder umgekehrt (vgl. z.B. Clément, Planchou, Béland, Motte, Samson, 2015).

2.4.2 Die Rolle der Musik in der Kommunikationsentwicklung

Stadler-Elmer schreibt, dass die frühe Kommunikation durch viele Merkmale gekennzeichnet sei, die sich als musikalisch erwiesen, «der Säugling ist sehr empfänglich für die musikalischen Eigenschaften der Kommunikation, die in engem Zusammenhang stehen mit positiven Affekten und mit Spiel“ (2015, S.200). Auch Hirler betont die hohe Motivation, die Musik auslöst, die vielfältigen Sinneserfahrungen, die möglich werden und die Verbindung von Sprechen und Handeln, die in diesem frühen Alter sehr wichtig ist. Werden Emotionen ausgelöst, fördert das die Bildung von neuronalen Netzwerken.

Und Sallat (2017) schreibt: „Die Beachtung von Tonhöhen, Konturverläufen und Sprachmelodie spielt eine besondere Rolle im frühen Spracherwerb“ (S. 65).

Fischer schreibt, dass Musik immer Bewegung auslöst und Bewegung wiederum meist stimmliche Äusserungen auslöst, Musik also sprachfördernd wirkt. Zudem falle Kindern „in der Regel das Nachsingen von Tönen leichter als das Sprechen von Worten. Manche Kinder können früher Lieder singen als sprechen“ (Fischer, 2010, S.20). Auch rhythmisch gesprochene Worte und Verse könnten Kinder leichter aufnehmen.

Musik verlangsamt die Sprache, übertreibt, betont und unterstützt die Artikulation, zudem wird die Sprache durch Lieder und Verse gut strukturiert und kann endlos wiederholt werden.

Eindeutig spielt Musik aber in der Sprachemelodie oder Prosodie eine wichtige Rolle. Sie vermittelt im ersten Lebensjahr die meisten Informationen und dient häufig dem Spannungsauf- und abbau oder dessen Erhalt.

Aufsteigende Melodien erhöhen die Wachheit und Aufmerksamkeit und haben einen anregenden, auf-fordernden Charakter, sie signalisieren im Dialog einen Sprecherwechsel. Abfallende Melodien beruhigen und trösten oder beenden den Dialog. Ein glockenförmiger Verlauf vermittelt Einverständnis mit dem, was das Kind gerade tut, ein umgekehrt glockenförmiger dagegen Missfallen. Nebenstehend eine kleine Übersicht. Schon 4-monatige Kinder schauen ein Bild eines menschlichen Gesichts ge-nauer an, wenn sie dabei eine ansteigende Melodie hören, sie halten die Aufmerksamkeit länger bei einer glockenförmigen Melodie (vgl. Papoušek , 1996, S.92ff).

Gerade solche basalen Eigenschaften und Wirkun-gen scheinen die Musik für die Arbeit mit behinder-ten Kindern zu empfehlen. Wie sieht es denn da aus?

Abbildung 4: Melodiekonturen (Papoušek 1996, S.95)

2.5 Musik und Behinderung

2.5.1 Musik in der Heilpädagogik

Forscht man zu diesem Thema, stösst man bald auf den Namen Mimi Scheiblauser und lernt eine be-eindruckende Frau kennen, die mit viel Elan neue Wege beschritt. Über sie heisst es: „Sie erkannte, dass auch bei schwerst Behinderten, wo Worte kaum mehr ein Verständigungsmittel sind, über Klang und Bewegung vieles erreicht werden kann“ (Brunner-Danuser, 1984, S.154). Diese setzten gehörte Musik in ihre Schaukelbewegungen oder gar in ihre Laute um, die Musik konnte so ordnend wirken. Es gelangen ihr auch aussergewöhnliche Erfolge mit tauben Kindern, die z.B. die Klaviermusik zuerst direkt am Klavier erspürten, dann über ein Tamburin, das sie in der Hand hielten, und mit genug Übung konnten sie die Schwingungen direkt über die Luft spüren. Die von ihr geprägte Rhythmik (heute „Musik und Bewegung“ genannt) hat zwei der Interviewpartner dieser Arbeit beeinflusst.

Rhythmik kann auch für Kinder mit einer geistigen Behinderung sehr motivierend sein. Sie „können innerhalb von Rhythmikangeboten kreativ und phantasievoll agieren, da ihre körperlich-kinästhetische, musikalische, intrapersonale und interpersonale Intelligenz oft genauso wie bei Men-schen ohne Behinderung entwickelt ist“ (Hirler, 2012b, S.36). Spitzer schreibt, dass sich ihre „musika-lischen Vorlieben nicht von denen nicht behinderter Kinder unterscheiden“ (Spitzer, 2002, S.157).

Kinder mit schwachem Antrieb empfiehlt Friedemann (1971) Musik, da „beim Musizieren der Spieltrieb zugleich auf vitaler, sinnlicher und geistiger Ebene befriedigt werden kann“ (S. 3) und sie somit sehr anregend wirkt.

Meyer, der später noch ausführlich zu Worte kommen wird, betont den Klang und was er bei allen Menschen auslösen kann. Für schwer behinderte Menschen ist auch die Sprache nur Klang, und dieser transportiert Bedeutung, er kann angenehm, beruhigend, erschreckend, tröstend sein. Oft regt er zu Bewegung an (vgl. Meyer, 2009, S.18f).

Nach spezifischer Sprachförderung durch Musik sucht man in der heilpädagogischen Fachliteratur jedoch vergebens. Dieses Thema ist ganz der Musiktherapie vorbehalten, obwohl es nach Ansicht der Autorin genauso ein heilpädagogisches ist.

Musikpädagogik und Musiktherapie unterscheiden sich laut Kuntsche vor allem durch ihren Auftrag. Pädagogik hat Bildung zum Ziel, sie soll mit der Umwelt und Kultur vertraut machen und im Alltag verankert sein. Therapie dagegen hebt sich vom Alltag ab, findet in einem besonderen Raum statt und die seelische Befindlichkeit des Kindes steht im Mittelpunkt. Die beiden ergänzen sich gegenseitig, denn beide haben das „Grundanliegen, den Menschen in der Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit zu begleiten“ (Kuntsche, 2011, S. 41). Auch Müller postuliert eine gegenseitige Befruchtung dieser zwei Fachbereiche (vgl. Müller, 2001, S.48). Darum hier noch ein kurzer Blick in die Musiktherapie.

2.5.2 Musiktherapie

Voigt beschreibt die Ziele der Musiktherapie folgendermassen: „Der Aufbau von Kontakt und Kommunikation, emotionalem Ausdruck, sozialer Kompetenz und Selbstbewusstsein...“ (zitiert nach Kuntsche, 2011, S.43).

Wie in der frühen Mutter-Kind-Interaktion läuft auch in der Musiktherapie Wesentliches nonverbal und symbolisch ab. Vor allem Säuglingsforscher betonen diese Gemeinsamkeiten. Trevarthen z. B. verwendet den Begriff „kommunikative Musikalität“ statt nonverbale Kommunikation (vgl. Schwaiblmair, 2008, S.123). Papoušek schreibt im Vorwort eines Buches über Kindermusiktherapie: „Musiktherapie mit Kindern kann ihre Kraft und Wirksamkeit aus den biologisch verankerten musikalischen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeiten des Kindes schöpfen ... [Sie kann die Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen, Sprache und ausdauerndem Spiel therapeutisch unterstützen“ (Papoušek zitiert in Plahl, 2005, S.13).

Lutz Hochreutener beschreibt verschiedene Arten der musiktherapeutischen Improvisation und fokussiert dabei stark auf Interaktion und Kommunikation. Im *Für-Spiel* versucht die Musiktherapeutin durch eigenes Spiel eine Atmosphäre zu erzeugen, die die Befindlichkeit des Kindes aufnimmt. Mit dem *Vor-Spiel* versucht sie diese Befindlichkeit zu beeinflussen. Es soll motivieren und Handlungsimpulse geben. Beim *Einzelspiel* spielt das Kind allein und die Therapeutin hört empathisch und aufmerksam zu. Schliesslich kommt es beim *Zweierspiel* zu einem Miteinander, das immer mehr aufeinander Bezug nimmt und zu einem Dialog führen kann. Als letzte Form erwähnt sie das *Gruppenspiel*, das zu gemeinsamem Gestalten anregt und die soziale Kompetenz erweitern kann (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 172ff).

Die entwicklungsfördernde Wirkung eines musikalischen Dialogs fasst Plahl mit den Begriffen Kohärenz, Synchronizität und Reziprozität zusammen.

Kohärenz: Kohärenz wird durch die Beziehungsgestaltung und bestimmte musikalische Parameter, wie Rhythmus, Melodie und musikalische Form, erreicht, die es dem Kind erleichtern Regelmässigkeiten und Zusammenhänge wahrzunehmen und dadurch Erwartungen zu bilden.

Synchronizität: In der Therapie wird eine anregende emotionale Situation geschaffen. Handlungen und Stimmungen des Kindes versucht man möglichst synchron aufzugreifen, so dass sich das Kind als selbstwirksam erleben kann und erfährt, dass sein Handeln unmittelbare Antworten erhält.

Reziprozität: Durch ein abwechselndes Spiel schliesslich treten Kind und Therapeutin in eine dialogische Beziehung. Die Therapeutin passt sich den Möglichkeiten und Vorlieben des Kindes an und beobachtet genau, um diesen Dialog zu unterstützen. So findet das Kind eine vorsprachliche Form sich mitzuteilen (vgl. Plahl, 2006, S.123ff).

Dies nur ein ganz kleiner Einblick in dieses Fachgebiet. Auch Musiktherapeutinnen werden später in den Interviews zu Wort kommen. Nun ist es aber Zeit, dem Dialog noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, spielt er doch in der kommunikativen Entwicklung, wie in der Musiktherapie eine herausragende Rolle.

Der Dialog wird auch in den Methoden eine wichtige Rolle spielen, darum ist es wichtig, genau hinzuschauen, was ihn ausmacht, wie er gesteuert wird und wie er sich entwickelt.

2.6 Der Dialog

Ein Dialog zeichnet sich durch rasche Rollenwechsel zwischen Sprecher und Zuhörer aus. Die beiden Sprecher tauschen wechselseitig aufeinander bezogene Botschaften aus (vgl. Plahl, 2006, S.123). Beobachtet man einen Dialog und die Signale, die den Sprecherwechsel einleiten, kann man Schlüsse über die sozialen Fähigkeiten der Gesprächspartner ziehen (vgl. Holck, 2004, S.45).

Erwachsene verwenden folgende Signale, um einen Sprecherwechsel einzuleiten: Verbale Hinweise und Fragen, Blickkontakt, Mimik, Zeigen, Nicken, prosodische Hinweise mit aufsteigend fragender Intonation oder absteigend schliessender Intonation, leiser oder langsamer werdendem Sprechen und längeren Pausen.

Möchte der Sprecher nicht aufhören, spricht er lauter und schneller.

Wenn der Zuhörer etwas sagen möchte, signalisiert er das durch: Atem holen, Augenbrauen hochziehen, sich nach vorne beugen, unterbrechen oder er fällt genau im richtigen Moment in die Atempause des Sprechers ein (vgl. ebd. S.46).

Im Dialog zwischen Mutter und Säugling koordiniert die Mutter den Ablauf. Wiederholende rhythmische Muster erleichtern die Interaktion, kleine Variationen erhöhen die Spannung, was wiederum die Bereitschaft des Kindes erhöht teilzunehmen.

Häufig kombiniert die Mutter ihre Äusserungen mit rhythmischen Bewegungen, mit diesen hört sie auf, wenn das Kind antworten soll. Sie verwendet aber auch schon Signale, wie das Sprechen zu verlangsamen, eine Pause einzulegen (vgl. ebd. S.47) oder eine steigende Melodie als Einladung für einen aktiven Beitrag des Kindes. So beginnt die Entwicklung der kindlichen Dialogfähigkeit „früh in den von der Mutter abgesteckten Konversationsrahmen und setzt sich bis weit in das zweite und dritte Lebensjahr hinein fort“ (Papoušek, 1994, S.99).

Solch vorsprachliche Dialoge sind zwar „inhaltlich noch diffus, aber ihre Form ist klar“ (Bertau, 2006, S.23). Schon Babys interpretieren gemäss Rauh (2014) kurze Pausen als Eigenschaft des Redeflusses

und längere Pausen als Aufforderung zu antworten. Aber erst Kinder ab 2 Jahren sind fähig, einen ausgeglichenen Dialog mit gleichem Anteil an Initiative zu führen (vgl. Holck, 2004).

Papoušek untersuchte solche frühkindlichen Dialoge ausführlich und fand dabei, dass bei zwei Monate alten Säuglingen 51.7% der Laute in die mütterliche Pausenzeit fallen, also geringfügig mehr als solche die gleichzeitig erfolgen. Mit sieben Monaten sind es bereits 75.3%, mit 15 Monaten 81.8% (vgl. Papoušek, 1994, S.93).

„Die Durchschnittswerte verdecken jedoch das Nebeneinander verschiedener Kommunikationsstile, die nicht nur vom individuellen Stil der Mutter, sondern vom stimmlichen Ausdruck der Befindlichkeit des Kindes und von der intuitiven mütterlichen Didaktik abhängen, d.h., von der momentanen Bereitschaft der Mutter, abzuwechseln, kontingent zu belohnen, zu duettieren, zu übertönen, zu monologisieren oder abzuwarten“ (ebd. S.93f).

Denn zu Beginn ist das Erreichen eines dialogischen Abwechslens vor allem eine Anpassungsleistung der Mutter. Säuglinge neigen zu zirkulären Wiederholungen ihrer Vokalisationen nach dem Atemrhythmus, so kann sich die Mutter leicht einpassen. Im Alter von 4-20 Wochen regt das Hören der mütterlichen Stimme kindliche Vokalisation an, danach eher das mütterliche Schweigen; Blickkontakt und mütterliches Echo verstärken die Wirkung. Dadurch, dass der Erwachsene zwischen Reden und Schweigen abwechselt, regt er dies auch beim Kind an. Wenn er dann noch den kindlichen Lauten kommunikative Absicht zuschreibt, wirkt sich das sehr motivierend auf einen Dialog aus (vgl. ebd. S.97).

Am besten gelingt das dialogische Abwechseln bei emotional neutralen Lauten und Wohlbehagenslauten, und wenn sich die Mutter darum bemüht, Blickkontakt und eine kindliche Antwort auszulösen. Bei grossem Vergnügen, aber auch bei Unbehagen, das Trösten und Beruhigen nach sich zieht, kommt es zu vielen Überlappungen (vgl. ebd. S.47).

Kinder mit Sprach- und/oder Entwicklungsstörungen ergreifen seltener die Initiative und reagieren langsamer, so gibt es häufiger Unterbrüche, sie geben weniger Signale, die klarmachen, dass es weitergehen soll (vgl. Holck, 2004).

Nach all diesen Ausführungen ist es hoffentlich unumstritten, dass sich musikalische Mittel zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten eignen. Hier eine kurze Zusammenfassung, die nochmals mit pointierten Zitaten belegt wird. Dieser Teil soll auch eine Fundgrube sein, um die musikalische Arbeit zu begründen.

2.7 Warum also eignet sich Musik zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten?

Musik bietet eine reiche Erfahrungswelt

Die kommunikative Entwicklung hängt mit der Gesamtentwicklung zusammen und diese wird durch ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Reizen gefördert. Musik erfüllt sicherlich alle Kriterien, die zu einer reichen Erfahrungsumwelt gehören. Sie kann gehört, gesehen und berührt, aber auch antizipiert oder zurückgehalten werden (vgl. Lopez, 2009, S.184). Auch Hirler bestätigt: „Gerade musikalische Spielformen bieten dem Kleinkind eine emotional positive Plattform an, auf der es sich im sensorischen, motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Bereich entwickeln kann“ (Hirler, 2012a, S.28).

Musik motiviert und regt an

Wie bereits erwähnt, ist Musik für Kinder meist sehr anregend.

Mazokopaki & Kugiumutzakis filmten Babys zwischen 2 und 10 Monaten für sich alleine, einmal mit einmal ohne Musik. Mit Musik bewegten sie sich mehr und vokalisiertes öfters (vgl. 2009, S.185).

Musik fördert nach Plahl „sowohl die Motivation und Wachheit wie auch die Integration von Gedächtnis und Emotionen“ (2011, S.205).

Wigram beobachtet in Musiktherapiestunden, dass allein der Musikraum ein Kind dazu inspiriert, vieles zu tun und zu wollen und sie immer wieder positiv überrascht würden, von der Menge an Kommunikation, Engagement, Aktivität und lebhaftem Gefühlsausdruck, die auch schwer behinderte Kinder zeigten (vgl. 2009, S.441).

„Das lustvolle, freudbetonte Tun in der Musik“ (Sallat, 2017, S.102) lässt auch ältere Kinder vergessen, dass sie eigentlich am Üben sind.

Ein musikalischer Dialog kann helfen, sich auf eine andere Person auszurichten und in Beziehung zu treten (vgl. ebd.).

Dazu kommt: „Die Energie, die sie beim Singen aussenden, kommt unmittelbar bei den Kindern an und löst Freude und Begeisterung aus“ (Ziegler, 2011, S.15).

Musik knüpft an frühe Mutter-Kind-Dialoge und an vorgeburtliche Erfahrungen an

Auch dieser Punkt wurde schon ausführlich behandelt, hier ergänzt mit der vorgeburtlichen Wahrnehmung: „Die Erkenntnis, dass Musik als präverbales und nonverbales Ausdrucks- und Verständigungsmittel aus Klang-Rhythmus-Melodie, (Harmonie-) Dynamik und Form besteht und diese Phänomene schon pränatal erfahren werden, führen zur Annahme, dass sie auch nach der Geburt wahrgenommen und ‚verstanden‘ werden“ (Schumacher, 2004, S.88). Schon das Neugeborene kann also vermutlich Musik verstehen und kommt über die „nichtsprachlichen, musikalischen analogen Anteile der verbalen Sprache“ (ebd.) langsam zu einem Verstehen des kommunikativen Gehalts.

Musik schafft Möglichkeiten, sich ohne Worte auszudrücken

„Als elementare Ausdrucksform des Menschen ermöglicht es Musik, ohne Worte miteinander in Beziehung zu treten“ (Plahl, 2011, S.204). Sie ist zudem eine „Sprache“, die „auch bei kognitiver Einschränkung verstanden werden kann“ (Schumacher 2001, S.101) und damit allen Menschen offen steht.

Doch auch in diesem „sprachfreien Raum werden Fähigkeiten erworben, die dann zunehmend auf sprachliches Handeln übertragen werden“ (Sallat, 2017, S.106) können.

Musik hilft, grundlegende kommunikative Fähigkeiten zu fördern

So kann der Blickkontakt gestärkt, gemeinsame Aufmerksamkeit erreicht, soziales Interesse geweckt, ein gegenseitiges Abwechseln geübt, die Vorstellung eines Ablaufs und damit verbundener Erwartung aufgebaut werden, wie in den vorhergehenden Kapiteln schon erläutert wurde.

Musik unterstützt die soziale Entwicklung und die Selbstwirksamkeit

„Das musikalische Zusammenspiel eröffnet einen vielfältigen Spielraum für Selbsterkenntnis und -entwicklung im sozialen Kontakt. Selbstwirksamkeit kann erfahren und Beziehung in vielfältigen

Schattierungen zwischen Verschmelzung und Abgrenzung bis hin zum partnerschaftlichen Dialog gestaltet werden“ (Lutz Hochreutener, 2017).

Ziegler schreibt über rhythmische Angebote: „Gerade kleinen Kindern, die sprachlich noch nicht so versiert sind, ist diese Art des Ausdrucks besonders zugänglich und sollte deshalb ... häufig angeboten werden“ (Ziegler, 2011, S.8).

Musik hat positive Auswirkungen auf das Gehirn

„Durch das Hören von als angenehm empfundener Musik, durch aktives spielerisches Musizieren oder durch freies Singen lässt sich im Gehirn eine Harmonisierung und Synchronisation der in verschiedenen Regionen generierten neuronalen Aktivitätsmuster erreichen. Diese Effekte sollten umso ausgeprägter sein, je angenehmer das Musikerlebnis subjektiv bewertet wird und je offener die betreffende Person sich diesem Erlebnis hingeben kann“ (Hüther 2004, S.20).

Zudem hat die Neurowissenschaft entdeckt, dass allein durch das Hören von Musik „die prämotorische Planung und Vorbereitung von Tanzbewegungen aktiviert [wird] und beim Hören von Melodien eine prämotorische Aktivierung des Kehlkopfs“ erfolgt (Plahl, 2006, S.126).

Musikalische Aufgabestellungen können spätere Störungen im Spracherwerb anzeigen

„Zusätzlich zeigte sich das grosse diagnostische Potential von musikalischen Aufgaben. Da Beschäftigung mit Musik schon für sehr kleine Kinder ein sehr interessantes und attraktives Betätigungsfeld darstellt, wird es durch eine Weiterentwicklung der Aufgaben in Zukunft möglich sein, Aussagen über die weitere sprachliche Entwicklung schon zu einem Zeitpunkt zu treffen, in denen es über sprachdiagnostische Verfahren noch nicht möglich ist“ (Sallat, 2008, S.197). Dabei bezieht sich Sallat auf die Beobachtung, dass Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung sowohl beim Erkennen von melodischen oder rhythmischen Fehlern in bekannten Kinderliedern als auch beim Vergleich von zwei identischen oder nicht identischen Tonfolgen schlechter abschnitten, als andere Kinder in diesem Alter. Dies untersuchte er bei 5-jährigen Kindern; leider ist in seinem neuen Buch keine Weiterentwicklung davon enthalten (vgl. Sallat 2008, 2017).

3 Empirische Forschung

3.1 Begründung und Beschreibung der Forschungsmethoden

Die Themen Kommunikationsentwicklung, heilpädagogische Frühförderung, Musikpädagogik und Musiktherapie sind in der Fachliteratur gut vertreten. Eine konkrete Zusammenführung dieser Themen, wie sie für die vorliegende Forschungsfrage nötig wäre, lässt sich aber leider nicht finden. So käme eine reine Literaturarbeit nicht zum Ziel. Da trotzdem interessante Ansätze in der Fachliteratur vorhanden sind, sollten diese nicht vernachlässigt werden. Es braucht aber ergänzend dazu Stimmen aus der Praxis, die durch Interviews gesammelt werden. Und da die Autorin auch gern selber involviert ist und eigene Erfahrungen sammelt, kommen Praxisbeobachtungen, -erfahrungen und ein Fallbeispiel dazu.

Damit wird der Begriff Triangulieren zum zweiten Mal wichtig, diesmal in einem anderen Zusammenhang: „Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven ... bei der Beantwortung von Forschungsfragen“ (Flick, 2011, S.12). Im vorliegenden Fall geht es um eine Methoden-Triangulation verschiedener qualitativer Methoden. Diese macht dann Sinn, wenn die Zugänge z.B. Wissen und Handeln beleuchten oder Dokumente und verbale Daten analysieren, „wenn also der erwartbare Erkenntnisgewinn systematisch erweitert ist gegenüber der Einzelmethode“ (ebd. S.49). Dabei geht es nicht nur darum, die Erkenntnisse zu bestätigen, sondern es soll „ein breiteres, umfassenderes oder ggf. vollständigeres Bild des untersuchten Gegenstandes liefern“ (ebd.). Auch Mayring betont, dass „bei qualitativer Forschung die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrere Analysegänge vergrößert werden (1993, S.112)“ kann.

Einleitend zu jeder dieser Methoden soll eine Tabelle sichtbar machen, welche relevanten Themen abgedeckt werden, diese sieht folgendermassen aus:

Autor	Musik	Kommunikation	Kinder 0-5	Präverbal 1	Präverbal 2	Behinderung	Setting (E,G)	MP /MT
Bsp. Meyer	Ja	Ja	Teilw.	Ja	Nein	Ja	E	MT

Die erste Spalte wird variieren, da es entweder um einen Autor oder eine Autorin, eine Interviewpartnerin oder eine Beobachtungssituation geht. Die anderen Spalten sind fix. Musik und Kommunikation sind klar. Kinder im Alter von 0-5 Jahren bilden die Zielgruppe der heilpädagogischen Früherziehung, manchmal sind auch Kindergartenkinder mit eingeschlossen, aber das gäbe für diese Arbeit ein zu grosses Spektrum. Mit Präverbal 1 und 2 sind die in der Theorie genannten Stufen gemeint. Also 1: präintentionale und 2: intentionale Kommunikation. Geht es um Kinder mit einer Behinderung oder einem Entwicklungsrückstand? Das Setting sagt aus, ob es um Einzel- (E) oder um Gruppenarbeit (G) geht oder für beides geeignet ist (E/G). Die letzte Spalte ordnet es der Musikpädagogik (MP) oder der Musiktherapie (MT) zu.

3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

In der quantitativen Forschung gibt es die drei Kriterien: Reliabilität (eine Wiederholung der Untersuchung ergäbe das gleiche Resultat), Validität (die Untersuchung ist für die Forschungsfrage relevant) und Objektivität (die Untersuchung ist von der Person des Forschers weitgehend unabhängig). Diese Kriterien sind aber auf eine qualitative Forschung nur schwer anwendbar. Flick schreibt: „In der qualitativen Forschungslandschaft lässt sich noch nicht ausmachen, ob es in absehbarer Zeit zu einer allgemeinen Verständigung auf Kriterien und Standards kommen wird“ (Flick, 2014, S.422). Er erwähnt aber einen interessanten Artikel von Sarah Tracy, die acht Kriterien aufgestellt hat. Auf diese möchte sich diese Arbeit abstützen. Tracy schreibt aber selber, dass es kaum möglich sein wird, alle gleich stark zu berücksichtigen.

Eight „Big-Tent“ Criteria for Excellent Qualitative Research

Hier eine kurze Zusammenfassung dieser Kriterien und wie sie in der vorliegenden Arbeit erreicht werden sollen (vgl. Tracy, 2010, Zitate wurden von der Autorin übersetzt):

Worthy Topic: Ein lohnenswertes Thema ist relevant, interessant, sinnvoll und zeitgemäss. Idealerweise hat der Autor einen persönlichen Bezug dazu, da dies zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema führt. Es bestätigt nicht nur Offensichtliches, sondern beinhaltet auch Überraschungen.

- Die Musiktherapie entwickelt sich glücklicherweise weiter. Es ist aber an der Zeit, dass die Kommunikationsförderung durch Musik auch ein Thema der Heilpädagogik wird, da so viel mehr Kinder erreicht werden können. Die Autorin hat einen persönlichen Bezug zum Thema durch das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung und ihrer grossen Liebe zur Musik. Dass sich Musik durchaus zu diesem Zweck eignet, wird kaum überraschen. Eine Zusammenstellung der möglichen Zugänge für die Zielgruppe könnte jedoch interessieren.

Rich Rigor: Dieser Begriff ist schwer zu übersetzen, vielleicht mit „reichhaltige Genauigkeit“? Aus der Beschreibung wird klar, dass es um genügend Theorien, Daten, Beispiele usw. geht. Bieten die Daten eine ausreichende Grundlage für bedeutungsvolle und wesentliche Aussagen? Wurde genügend Zeit eingesetzt?

- Die Autorin hatte Einblick in verschiedene heilpädagogische Kindergärten, zum Teil als Hospitantin, zum Teil als Praktikantin über längere Zeit. Sie durfte auch während drei Wochen in einem Musikkindergarten mitwirken und konnte mit zwei Kindern konkret „musikalisch-kommunikativ“ arbeiten. Dazu kommen das Studium vieler Fachbücher und die Befragung von Musikfachpersonen. So wurden viele verschiedene Daten gesammelt und viel Zeit eingesetzt.

Credibility: Glaubwürdig sind die Berichte, denen der Leser genug vertraut, um sie in seine Handlungen und Entscheidungen einzubeziehen. Hier treffen wir wieder auf die Triangulation, denn wenn Daten aus mehreren Quellen zu ähnlichen Schlüssen führen, erhöht das die Glaubwürdigkeit.

- Dieser Punkt scheint eindeutig erfüllt zu sein, siehe Einleitung und Kommentar zu ‚Rich Rigor‘.

Die weiteren fünf Punkte werden beachtet werden, ob und wie sie gelungen sind, wird erst der Leser entscheiden können.

Sincerity: Den Leser offen und ehrlich am Prozess, den Fragen, Erkenntnissen und Problemen teilhaben lassen. Warum wurde was getan? Alle Schritte sichtbar und nachvollziehbar darstellen.

Resonance: Der Bericht spricht an, löst etwas aus. „Alle qualitativ hochstehenden qualitativen Berichte müssen Auswirkungen haben“ (S.844). Das heißt, dass der Bericht ansprechend aussehen und verständlich sein und sowohl das Herz als auch den Verstand ansprechen soll. Der Leser muss einen persönlichen Bezug dazu erkennen können.

Significant Contribution: Vermittelt der Bericht neue Erkenntnisse? Erweitert er das Wissen? Ist dieses Wissen nützlich?

Ethical: Wurden ethische Grundsätze wie, „richte keinen Schaden an, vermeide Täuschung, handle gut informierte Einigungen aus, und stelle Datenschutz und Vertraulichkeit sicher“ (S.847) beachtet?

Meaningful Coherence: Die Studie erreicht ihre Ziele, benutzt dazu sinnvolle Methoden und Literatur und bringt alles in einen nachvollziehbaren Zusammenhang.

3.3 Anmerkungen zu den Forschungsmethoden

3.3.1 Konzepte aus der Fachliteratur

Die Begründung und Auswahl wird zu Beginn des Kapitels 4.1 erläutert.

3.3.2 Befragung

Es wurden Leitfadeninterviews durchgeführt im Sinne von Experteninterviews.

„‘Experte‘ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen“ (Gläser & Laudel, 2010, S.12). Dabei ist die Person das Medium, durch die das Wissen erlangt wird und nicht der Gegenstand der Untersuchung.

Abbildung 5: Qualitative Inhaltsanalyse (Gläser, 2010, S.200)

Meyen et al. (2011) würden die hier gemachten Interviews jedoch nicht als Experteninterviews anerkennen, da für sie Experteninterviews „auf Träger exklusiven Wissens – auf Menschen, die etwas erzählen können, was noch nirgendwo aufgeschrieben worden ist“ (S.61) zielen.

Die Interviews wurden persönlich vor Ort durchgeführt und aufgezeichnet. Zum Teil wurden sie mit einer Hospitation verbunden.

Die Aufzeichnungen wurden nach den einfachen Transkriptionsregeln verschriftlicht (Regeln und Transkripte siehe Anhang). Die Transkription erfolgte mit dem Programm f4.

Die Auswertung verlief nach dem Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse, wie es Gläser darstellt:

Von den Fragestellungen ausgehend, wurde ein Suchraster erstellt. Mit diesem wurden die Transkripte durchsucht und die für die Untersuchung relevanten Informationen

herausgefiltert. Dazu wurde das Programm MaxQDA verwendet.

Die Extraktionsergebnisse wurden aufbereitet, um verstreute Informationen zusammenzufassen, Redundanzen zu beseitigen und Fehler zu korrigieren (vgl. Gläser, 2010, S.229).

Die Extrakte und die aufbereiteten Daten finden sich in Kapitel 4. Analyse und Interpretation finden zusammen mit den Ergebnissen der anderen Untersuchungen in Kapitel 5 statt.

3.3.3 Beobachtung aus eigener Arbeit und Hospitation und das Fallbeispiel:

Werden jeweils zu Beginn des Kapitels näher erläutert.

3.4 Auswertung

Die Hauptfrage dieser Arbeit betrifft die musikalischen Interventionsmethoden, die zur Förderung von Kommunikationsfähigkeiten eingesetzt werden. Um Ordnung in die verschiedenen Antworten zu bringen und eine Verknüpfung zur Theorie herzustellen, wird ein Categoriesystem entwickelt, das mit einem Farbcode verbunden wird.

Es ist wichtig, es an dieser Stelle einzuführen, um es auf alle Daten anwenden zu können. Dafür wird ein Blick zurückgeworfen, auf die kommunikativen Fähigkeiten und förderlichen Verhalten der Bezugspersonen und ein Blick nach vorne auf mögliche musikalische Interventionen. Die Kategorien werden induktiv daraus hervorgehen. Wie in der qualitativen Forschung üblich, kommt es danach zu einem Wechselspiel (vgl. Cropley, 2011, S.156f). Die Beschäftigung mit den Daten wird immer wieder Anpassungen bewirken, die nach der Tabelle kurz dokumentiert werden.

Diese Daten bildeten die Grundlage des Categoriesystems:

In der Entwicklung lassen sich u.a. folgende wichtige Fähigkeiten finden:

- Blickkontakt
- Aufmerksamkeitssteuerung, gemeinsame Aufmerksamkeit, Triangulieren
- Imitation
- rhythmisch-prosodische Konturen erkennen
- Verwendung von Gesten, Zeigen
- Vokalisation
- Aktiv Kontakt herstellen
- Aktiv das Verhalten einer anderen Person beeinflussen
- Wechselspiele, dialogisieren, Turntaking
- Entwickeln einer Vorstellung/ Erwartung
- Gefühlsregulation

Einige der musikalischen Methoden:

- Dialog aufbauen
- Vibration spüren
- Atmosphäre aufbauen, Ruhe, umhüllen
- Imitieren
- Handlungen und Laute des Kindes synchronisieren
- Instrumente explorieren lassen, dem Kind zuhören
- Musikalische Signale verwenden
- Musik mit Bewegung und oder Sprache verbinden
- Lieder, Verse, Kniereiterspiele, Fingerverse

Lässt sich das zu einem gemeinsamen System zusammenfassen?

Kommunikationsfähigkeiten	Musikmethoden	Kategorie-Bezeichnung Farbcode
Gefühlsregulation	Atmosphäre aufbauen, Ruhe, umhüllen, Situationslied	Fundament/ Regulation
Soziales Interesse wecken, in Kontakt kommen	Kleinste Signale aufnehmen, beantworten	Soziales Interesse/ Kontakt
Aktiv das Verhalten einer anderen Person beeinflussen, geteilte Aufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit	Handlungen und Laute des Kindes synchronisieren Urheber von Klängen sein	Synchronisation/ Selbstwirksamkeit
Wechselspiele, Imitation, dialogisieren, Turntaking, Vokalisation, Blickkontakt, gemeinsame Aufmerksamkeit	Dialog aufbauen, gegenseitig imitieren	Dialog
Aufmerksamkeit, Motivation, ev. Triangulieren Wahrnehmung	Instrumente explorieren lassen, dem Kind zuhören, Vibration spüren	Explorieren/ Wahrnehmen
Entwickeln einer Vorstellung/ Erwartung	Lieder, Verse, Kniereiterspiele, Fingerverse	Feste Formen
Verwendung von Gesten, Zeigen Aufmerksamkeit, Reaktion auf Signale, Symbolverständnis	Musik mit Bewegung und oder Sprache verbinden Musikalische Signale verwenden	Signale

Anpassungen, Erweiterungen, die im Laufe der Auswertung vorgenommen wurden:

- Die Kategorie „soziales Interesse, Kontakt“ kam dazu, da sich einige Methoden nicht einordnen liessen.
- Die Erkenntnis, dass die Methoden mit den Entwicklungsstufen zusammenhängen, führte dazu, das Categoriesystem entsprechend zu ordnen. So kommen erst die Methoden, die eher zur Stufe 1 gehören, am Schluss eher solche für die Stufe 2. Natürlich gibt es viele Überschneidungen.
- Später taucht die Methode auf, dem stark behinderten Kind zu ermöglichen, selber einen Klang zu erzeugen und sich somit als Urheber dieses Klangs und selbstwirksam zu fühlen. Vom Gedanken her passt es gut zu ‚aktiv das Verhalten einer anderen Person beeinflussen‘; auch das gibt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Aber von der Methode her unterscheidet es sich stark von der Synchronisation, kann man das wirklich zusammenfassen? Da es sich nur um ein Ordnungssystem handelt und es immer Überlappungen und Unterschiede geben wird, wird die Bezeichnung ‚Synchronisation‘ mit ‚Selbstwirksamkeit‘ ergänzt.

4 Datengrundlage

4.1 Konzepte aus der Fachliteratur

Während dem Studium der theoretischen Grundlagen wurden auch einige praktische Methoden und Konzepte entdeckt. Diese geben bereits konkrete Antworten zu den Fragestellungen und wurden deshalb hier in den Datenteil aufgenommen. Entscheidend war ihre Relevanz für das Thema. So mussten die Themen Musik und Kommunikation im Mittelpunkt stehen und die Arbeit auf Kinder in der präverbalen Stufe ausgerichtet sein, zudem sollte entweder die Altersgruppe stimmen oder dass es um Kinder mit einer Behinderung oder Entwicklungsverzögerung geht. Dabei wurde darauf geachtet, sowohl Konzepte aus der Musiktherapie wie aus der Musikpädagogik zu berücksichtigen.

Autor	Musik	Kommunikation	Kinder 0-5	Präverbal 1	Präverbal 2	Behinderung	Setting (E,G)	MP /MT
Meyer	Ja	Ja	Teilw.	Ja	Nein	Ja	E	MT
Theilen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	E/G	MP
Schumacher	Ja	Ja	Teilw.	Ja	Ja	Ja	E	MT
Hirler	Ja	Teilw.	Ja	Nein	Ja	Nein	G	MP
Holck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	E	MT
Voigt	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	E	MT
Biallas	Ja	Ja	Ja	Nein	ja	Nein	G	MP
Krimm	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	E	MP

4.1.1 Meyer: Musikbasierte Kommunikation für Menschen mit schwerer Behinderung

Hansjörg Meyer beschreibt in seinem gleichnamigen Buch (2016) ein Konzept, welches er als Musiktherapeut entwickelt hat, aber ausdrücklich für Laien zugänglich machen möchte. Er bezieht sich dabei auf Menschen mit schwerer Behinderung allen Alters, die über keine Verbalsprache verfügen und meist auch über keine intentionale Kommunikation.

Die guten Grundlagen und konkreten Ansätze sind für die vorliegende Arbeit sehr wertvoll, da auch solche Kinder in der Früherziehung anzutreffen sind und Meyer ein solides Fundament legt, auf das vieles aufgebaut und weiterentwickelt werden kann. Musikideen für weniger stark behinderte Kinder sind meist schneller gefunden, diese Ideen so weit herunter zu brechen, dass das Kind keinerlei Voraussetzungen erfüllen muss, ist um einiges schwieriger. Darum folgt hier eine Zusammenfassung seines Konzepts:

Meyer geht von zwei Grundsätzen aus: zum einen hat er beobachtet, dass Menschen mit schwerer Behinderung meist sehr gut auf Musik ansprechen, zum anderen betont er, dass sie auch etwas zu erzählen haben. So wie jeder andere möchten sie wahrgenommen und verstanden werden, denn „...die Fähigkeit zum Ausdruck mag noch so beeinträchtigt und ‚behindert‘ sein, die Fähigkeit zum Empfinden und Erleben ist es nicht. Niemals!“ (Meyer, 2016, S.14).

Ein Abschnitt aus einem früheren Buch von ihm, soll diese beiden Punkte noch verdeutlichen:

„Das Bemühen selbst extrem behinderter Menschen, ihre Atmung und Bewegung mit der Musik in Übereinstimmung zu bringen, das fast immer passende Lautieren zu Tönen, Melodien und Harmonien, das Ausdrücken von Gefallen und Missfallen, wenn eine Musik zur Stimmung passt oder nicht, all das deutet darauf hin, dass diese Menschen nach Kommunikation suchen und dass Musik diesem Bedürfnis von Menschen ohne Sprache sehr zu entsprechen scheint“ (Meyer, 2009, S.97).

Musikbasierte Kommunikation ist eine Form der basalen, voraussetzungslosen Kommunikation und knüpft an die frühen Mutter-Kind-Interaktionen an, sie geschieht über den Körper, die Mimik, Gestik und über Laute. Nach Meyer bilden der Körper, die Gefühle und die Musik eine Einheit (vgl. Meyer, 2016, S.18). Das Ziel sind musikalisch-motorische Dialoge durch Bewegung, Stimme und Atmung.

Musikbasierte Kommunikation hat als Werkzeug keinen therapeutischen Anspruch. „Es geht vielmehr um nonverbale Kommunikation mit einem sehr wirksamen Medium. Nämlich Musik, die in jedem Setting, selbst in pflegerischen Situationen stattfinden kann“ (ebd. S.23).

Was braucht es dazu?

Hinhören und „hinspüren“ können:

Alleiniges Zuhören genügt meist nicht, ein genaues Hinhören und -schauen, lässt uns kleinste Veränderungen und Bewegungen wahrnehmen, wie die Bewegung eines Fingers, des Augenlids, eine Veränderung des Atemrhythmus oder des Blicks. Dies bleibt immer noch an der Oberfläche, Meyer schreibt, dass es auch den „Spürsinn“ brauche. „Und der entfaltet sich am ehesten in einer Atmosphäre der absoluten, konzentrierten und hellwachen Aufmerksamkeit, die kleinste Details und Prozesse in der Interaktion im Blick hat“ (Meyer, 2010, S.11). Über diese Fähigkeit, feinste Stimmungsfärbungen bei anderen wahrzunehmen, verfügten wir alle von Geburt an, schwerbehinderte Menschen haben sich diese bewahrt, bei den anderen wurde sie bald vom Verstand verdrängt. Wir können sie aber wieder lernen (vgl. ebd. S.107). Nehmen wir dann intuitiv solche Stimmungen und Gefühle wahr, tun wir das oft rasch als „Einbildung“ ab. Meyer schreibt dazu: „Ja, das ist es tatsächlich: Einbildung – ein Bild bildet sich ab oder ein in uns“ (Meyer, 2016, S.37). So helfen uns die Intuition und das sorgfältige Hinspüren, unser Gegenüber zu verstehen, so wie es in der symbiotischen Phase (mit ca. 2-5 Monaten, nach Mahler, in Meyer, 2016, S.74) der Säuglingsentwicklung geschieht. Die Körpergrenzen heben sich auf, man verschmilzt fast mit dem anderen.

Es kann auch sinnvoll sein, eine Körperhaltung oder typische Bewegung eines Menschen nachzuahmen und so selber zu erahnen, wie sich das für den Anderen anfühlt.

Unser Mittel, Instrumente

Wenn die Worte nicht verstanden werden, bleibt der Klang als Bedeutungsträger, also etwas eindeutig Musikalisches. Eine musikalische Improvisation ist deshalb mit einem alltäglichen Gespräch zu vergleichen.

Musik hat sich aus der Stimme und Klatschgeräuschen entwickelt; als Erweiterung entstanden erste Flöten und Trommeln, die die Atmung und Bewegung deutlich hörbarer machten. Meyer findet es nicht wichtig, zwischen körpereigenen und hergestellten Instrumenten zu unterscheiden, was er aber vorschlägt, ist eine Einteilung in kurz- und lang-klingende Instrumente.

Dazu eine kleine Übersicht:

Kurz klingend	Lang klingend
Schlaginstrument	Klanginstrumente
Wozu eignen sie sich:	
Schnelle Tonfolgen	Hallen nach, verschmelzen mit anderen Klängen
Zusammenspiel mit Bewegungen	Zusammen mit der Atmung
Anschlagen mit Hand oder Schläger	Anschlagen oder berühren
Beispiele:	
Trommeln, Becken, Rasseln, Kochtöpfe, Schellen usw.	Glocken, Klangschalen, -Stäbe, Leiern, Monochord, Streichinstrumente, Gong
Im Buch beschrieben (also sehr geeignet):	
Rahmentrommel, Ocean Drum, Tischtrommel, Djembe, Conga, Bongos, Rasseln, Xylophon/ Balaphon	Klangschale, Chimes, Bass-Klangstäbe, Metallophon, Leier, Kantele, Zither, Monochord

Techniken

Diese Improvisationstechniken können ineinander übergehen oder nebeneinander eingesetzt werden. Sie setzen immer mehr Autonomie voraus. (Zuordnung zum Farbcode durch die Autorin)

Begleiten:

„Das einfachste und grundlegendste ist, gerade bei Menschen mit starken Beeinträchtigungen, dass wir uns einfach nur bemühen, körperliche Äusserung und musikalische Reaktion zeitlich zusammenfallen, also synchron geschehen lassen“ (Meyer, 2016, S.68). Synchrone Momente sind für die meisten etwas sehr Beglückendes. So gilt es die körperlichen Äusserungen so gut wie möglich in Tempo, Intensität, Rhythmus, Takt und Tonhöhe mitzumachen. Reagiert der andere darauf? Wiederholt er einen Laut, steigert er die Intensität? Der Klang kann ihn halten und tragen, wiegen und einhüllen. Er fühlt sich wahrgenommen und nicht allein. Diese Technik gehört eindeutig zur symbiotischen Phase (nach Mahler, in Meyer, 2016, S.74).

Haltgeben:

Dabei werden die Äusserungen des anderen musikalisch unterstützt und bestärkt. Das kann heissen, den anderen zu spiegeln, aber auch einen rhythmischen Boden zu legen. Hier können wir auch mal selber die Führung übernehmen, um Halt zu geben, es ist aber sehr schwierig die Balance zu finden. Es wird zum Beispiel eingesetzt, um eine aufgewühlte Stimmung zu beruhigen, indem man sie aufnimmt und allmählich ruhiger werden lässt oder um jemandem, der sehr unsicher ist, ein sicheres Gerüst zu geben. Diese Technik lässt sich der Übungsphase (nach Mahler, in Meyer, 2016, S.74) zuordnen.

Hervorrufen:

Dies soll den Übergang zu mehr Autonomie ermöglichen, auch hier ist gute Balance zwischen Führen und Folgen gefragt. Eigeninitiative und autonome Impulse werden verstärkt und gefördert durch spiegeln, Antwort abwarten, Antworten verstärken und unterstützen. Dazu kann man Melodien mit offenem Ende oder abruptem Schluss und gezielte Pausen einsetzen.

Dialogisieren:

Dies setzt ein gewisses Mass an Autonomie, aber auch körperliche und kognitive Fähigkeiten voraus. Beide Partner sind gleichermaßen am Führen und Folgen, somit entfällt dieses Problem. „In Dialogen kann gespiegelt, erwidert, provoziert und begleitet werden, die Möglichkeiten sind vielfältig und können den Fähigkeiten unseres Gegenübers angepasst werden“ (S.77).

Ausdrucksarten

Bewegung:

Dass Bewegung und Musik zusammenpassen ist offensichtlich, es braucht aber kein Tanz zu sein und der behinderte Mensch muss auch nicht in der Lage sein, ein Instrument zu spielen. Einzige Voraussetzung ist, eine Bewegung willentlich beeinflussen zu können. Das können grosse Bewegungen sein wie Gehen, Klatschen, Schaukeln oder so kleine wie den Mund öffnen und schliessen oder die Zunge zu bewegen.

Als Beispiel beschreibt Meyer einen Jungen, der oft mit dem Oberkörper vor und zurück schaukelt. Ihn begleitet er, indem er immer beim Wendepunkt einen Trommelschlag setzt und darauf achtet, schön synchron zu bleiben und nicht selber in einen Rhythmus zu verfallen und immer auf unerwartete Reaktionen gefasst ist. Macht der Junge eine Pause, macht auch Meyer eine Pause. Wird klar, dass der Junge den Zusammenhang zwischen seiner Bewegung und der Trommel versteht, kann auch mit den Pausen gespielt werden. Zum Beispiel indem man ungeduldig auf dem Fell kratzt, also die nächste Bewegung hervorzurufen versucht. So kann man auch in einen Dialog kommen.

Wichtig ist, die Bewegung „an ihren markanten Punkten zu erkennen und diese musikalisch wiederzugeben“ (Meyer, 2016, S.83).

Sehr kleine Bewegungen muss man meist mit einem zarten Instrument begleiten, damit man selber mitkommt. Meist möchten diese Menschen einfach synchron begleitet werden, da sie diese Erfahrung sehr selten machen können und dadurch ein grosses Defizit haben. Dafür ist ein lang klingendes Instrument zu wählen (vgl. ebd. S.85).

Hat das Gegenüber grosse Mühe, willentliche Bewegungen auszuführen, kann man ihm einen „Klangteppich weben“, in den er sich einfach ein- und wieder ausklinken kann. Dabei kann man auf vorhergehende Bewegungen Bezug nehmen oder mit dem Monochord spielen, dies beruhigt und kann helfen, wieder zu einer Bewegung zu kommen. Erfolgt eine Bewegung, können wir sie spiegeln oder beantworten oder, wenn sie länger dauert, begleiten.

Heftige Emotionen müssen nicht genau in der Bewegung getroffen werden, sondern eher in der Intensität. Bei Wut oder Ärger sollte man zuerst herausfinden, worum es geht. Diese sollte man nur begleiten, wenn man sich das zutraut und sich gut kennt, sonst eher beruhigen. Auch starke Freude muss in der Intensität übereinstimmen. Im Sinne von: „So könnte sich das, was du empfindest, anhören“ (ebd. S.89).

Kommen mehrere Bewegungen gleichzeitig vor, kann man die begleiten, die der andere am ehesten willentlich verändern kann oder die man unterstützen möchte.

Stimme:

Benutzen wir die Stimme zum Musik machen, nennt sich das meist singen. „Wir können aber auch lautieren: also brummen, krächzen, quietschen, brabbeln, schreien, brüllen, grölen, grunzen, stöhnen, schnalzen, zischen, schnarchen, röcheln, pusten, prusten, gurgeln, schnarren, kurzum Töne verursachen...“ (ebd. S.90).

Diese Laute können wir einfach nachmachen, mitmachen oder auf einem Instrument aufgreifen und dabei versuchen die gleiche Tonhöhe zu treffen. Dies ist nicht einfach, aber Meyer schreibt, dass der andere meist viel Geduld hat, bis man den entsprechenden Ton gefunden hat. Eine spannende Beobachtung ist, dass sich die meisten behinderten Menschen, bei einer Akkordbegleitung selber der Tonart anpassen (vgl. ebd. S.94).

Häufig können lautierende Menschen auch dialogisieren, da stehen alle Möglichkeiten offen. Man kann die Pausen mit anderen Tönen füllen, eine zweite Stimme dazu erfinden, anstatt den gleichen Ton zu treffen oder offene Tonfolgen spielen als Aufforderung sie fortzusetzen.

Bei lauten Tönen gilt es mehr, die Energie zu spiegeln als die genaue Tonhöhe, leise Geräusche kann man mit der Stimme begleiten und stärken. Schnelle stereotype Laute begleitet man zuerst einfach, vielleicht bekommt man irgendwann auch Raum für eine Erwiderung.

Atmung:

Ein erster Schritt ist einfach, neben dem Kind zu sitzen und im gleichen Rhythmus mit zu atmen. Dann könnte man diese Begleitung mit Summen oder einem Instrument erweitern.

Die Atmung besteht ja aus Ein- und Ausatmen, sind diese deutlich zu sehen, können sie je mit einem musikalischen Impuls begleitet werden. Zum Beispiel dem Anschlagen einer Klangschale, mit Summen oder über die Saiten streichen. Kann man nicht beides gut hören, genügt es, nur die Einatmung zu begleiten, nur das Ausatmen begleiten, sollte man nicht, das kann unangenehm sein. Das Instrument darf und soll nachklingen, es wird aber bei jeder Atmung ein neuer Impuls gesetzt, dadurch entsteht eine grosse Nähe.

Ist die Atmung unregelmässig, flach oder mühsam, weil sie verschleimt ist, kann man nur schlecht begleiten. Man soll nie versuchen, die Atmung zu manipulieren und regelmässig machen zu wollen. Dann nimmt man besser gar keinen Bezug auf den Atemrhythmus. Liegt eine Herzrhythmusstörung vor, sollte man ebenfalls nicht mit der Atmung arbeiten.

Dann lieber einfach mal da sitzen, mit der physischen und psychischen Präsenz wirken. Vielleicht in einer Musik, die nicht an die Atmung gekoppelt ist, die Stimmung aufnehmen versuchen, einen Klangteppich ausbreiten, den anderen damit einhüllen, dabei immer wieder lauschen, ob sich die Atmung verändert. Sollte sich eine Regelmässigkeit ergeben, können wir sie aufnehmen, sonst bleiben wir einfach beim Schaffen einer stimmigen Atmosphäre.

Meyer untermalt vieles mit Praxisbeispielen und Übungen. Am Schluss gibt es sogar einen kurzen Kurs darüber, wie man einfache Melodien entwickeln kann. Denn Melodien „...sind ein wunderbares Transportmittel für Emotionen“ (ebd. S.108).

Er schliesst mit der Aufforderung ab, im Alltag Gelegenheiten zu solchen Begegnungen und Dialogen wahrzunehmen, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Denn „das Potential dieser Menschen ist scheinbar unerschöpflich. Musik weckt Gefühle, verhilft ihnen zum Ausdruck, und es werden Kräfte in der Seele wachgerufen, von denen vorher kein Mensch auch nur etwas geahnt hat“ (Meyer, 2009, S.20).

Einschub: Besuch bei Hansjörg Meyer

Auf freundliche Einladung hin durfte die Autorin Herrn Meyer einen Tag lang bei seiner Arbeit in einem sozialpädagogischen Kinderheim begleiten und beobachten. Im Kinderheim wohnen mehrfach-behinderte Kinder und Herr Meyer hat sich zur Aufgabe gemacht, die schwächsten von ihnen zu begleiten, da diese nur mit wenigen Angeboten erreicht werden können.

Da war zum Beispiel ein Mädchen, das weder Mimik noch Bewegung zeigen konnte. Sie wurde mit weit aufgerissenen, starren Augen in den Raum gefahren. Herr Meyer begann gleich in ihrem Atemrhythmus auf dem Klavier erste Töne zu spielen. Aus der jahrelangen Begleitung wusste er, welche Art der Musik das Mädchen bevorzugt. Es ging nicht lange, da blinzelte sie, der Ausdruck ihrer Augen wurde weicher, fast schon verträumt. Das Kind genau im Blick, improvisierte Herr Meyer immer virtuoser auf dem Klavier, was das Mädchen sichtlich genoss.

Oder der kleine Junge, der zusammen mit der Physiotherapeutin da war, sich zur Musik auf das Bewegt werden einliess, welches wiederum die Musik mitbestimmte. Und der nach kurzer Zeit friedlich einschlief. Wohingegen das kleine Mädchen während der Stunde richtig aufdrehte. Hätte sie gekonnt, wäre sie im Zimmer herum gehüpft und gesprungen, sie sprühte vor Energie und Begeisterung, dazwischen gab es aber immer auch ruhige Phasen.

Gleich zwei Kinder kamen mit dem Vermerk der Wohngruppe, dass sie schlechte Laune hätten. Die eine hatte aber schon als sie ins Zimmer geschoben wurde ein Lächeln auf dem Gesicht. Der Knabe brauchte etwas länger. Seine Traurigkeit wurde in der Musik aufgenommen, aber nicht festgehalten, so dass sich immer fröhlichere Klänge entwickelten. Gleichzeitig kam sein holpriger Atemrhythmus immer mehr in Fluss. Ein Mädchen demonstrierte eindrücklich, wie ihr Lautieren genau zur Tonart der Klaviermusik passte, auch wenn der Pianist sie mit „schrägen“ Wechselln ziemlich herausforderte.

Es war sehr eindrücklich, mitzuerleben, wie diese Kinder alle auf die Musiktherapie reagierten. Da fand ganz eindeutig ein Kontakt statt und auf subtilere Art auch Kommunikation oder wie Mall sagen würde, ein „Kreisprozess wechselseitiger Beeinflussung“ (vgl. Kap. 2.1).

Die Leichtigkeit, mit der Herr Meyer verschiedenste Musikstile auf dem Klavier improvisierte und dabei keinen Atemzug und keine Bewegung des Kindes verpasste, sondern alles aufnahm und in sein Spiel einbaute, weckte Bewunderung, aber auch das Gefühl, hier einem Ausnahmetalent zu begegnen, das nicht einfach kopiert werden kann.

4.1.2 Theilen: Mach Musik!

Ulrike Theilen kommt aus der Sonderpädagogik mit einer Zusatzausbildung in „Rhythmischer Erziehung“. Auch sie hat lange mit schwer behinderten Kindern gearbeitet, die nicht in der Lage waren, sich verbal auszudrücken. Sie beginnt das Buch mit einem Kapitel über das musikalische Miteinander (S.10-22), welches für diese Arbeit sehr hilfreich ist. Dies wird bereits im ersten Absatz klar: „Das gemeinsame Erleben und Gestalten von Musik ist ein kommunikativer Prozess. ... Die musikalische Interaktion kann den Schüler auch darin unterstützen, seine vorhandenen kommunikativen Fähigkeiten einzusetzen und zu erweitern oder überhaupt erste Erfahrungen mit gelungener Kommunikation zu machen“ (Theilen, 2015, S. 10). So wird das Thema nun aus musikpädagogischer Sicht beleuchtet:

Wie kann ein Schüler auf ein Musikangebot reagieren?

- *Er kann es zulassen.* Das kann sich darin zeigen, dass sich der Atem beruhigt, der Muskeltonus sinkt, er seufzt, entweder wacher und aufmerksamer oder ruhiger wird oder gar einschläft.
- *Er kann es ablehnen.* Wenn er motorisch dazu fähig ist, kann er weglaufen, sich wegrehen, seine Hand oder die des Lehrers wegziehen, oder er kann unwillige Laute äussern, den Mund oder die Augen zusammenkneifen, den Blickkontakt abbrechen, sich zusammenziehen, sein Tonus kann ansteigen.
 - *Zugelassene Angebote wiederholen, leicht abwandeln, abgelehnte abbrechen oder verändern.*

- *Innehalten in der eigenen Bewegung.* Der Schüler kann in seiner typischen Bewegung innehalten, wenn er sich angesprochen fühlt. Das kann auch nur ganz kurz sein, aber es zeigt, dass er etwas wahrgenommen hat.
- *Lächeln, Blick, Laute, Bewegung.* Ein deutliches Zeichen, dass es dem Schüler gefällt. Vielleicht muss man ein zugelassenes Angebot mehrmals wiederholen, bis eine derartige Reaktion kommt.
- *Sich-hinwenden zum Partner.* Der Schüler richtet sich auf den Partner oder das Instrument aus, zeigt damit Interesse
- *Mitvollziehen und selber handeln.* Der Schüler wird Urheber dessen, was geschieht. Das kann auch in einer geführten Bewegung sein, die vom Schüler aktiv mitvollzogen wird.
- *Selbst initiieren.* Sind dem Schüler die Musikangebote vertraut, kann er sie auf verschiedene Arten einfordern. Zum Beispiel indem er zum Musikschränk geht, den Lehrer zum Klavier führt oder seine Hand in eine bestimmte Haltung bringt, wie zum Abklopfen oder Schaukeln. Um diese Kommunikationsmöglichkeiten zu verstärken, kann man ein Angebot immer mit der gleichen Bewegung beginnen.

Interaktionsstile der Lehrkraft

Papoušek beschrieb verschiedene Interaktionsstile in der Mutter-Kind-Kommunikation. Theilen hat sie hier für die musikalische Schüler-Lehrer-Interaktion angepasst:

- *Einfühlsam-warmes Verhalten* (ruhig, zärtlich, keine heftigen Impulse, langsam ein- und ausleitend; gemeinsames Wiegen zur Musik, den Atem auf einem Instrument begleiten)
- *Freudig-erregtes Verhalten* (ausgelassen, Spannungsaufbau und Entladung, lebhaftes Dynamik, klare Signale; sich gegenseitig abklopfen, auf dem Ball wippen, eine Pauke erkunden)
- *Zurückhaltend-beobachtendes Verhalten* (Partner hält sich zurück, antwortet aber sofort, bleibt erreichbar, zeigt Interesse am Tun des Kindes; entsprechendes Material bereit legen, wie Geräuschinstrumente, ein CD-Gerät mit Sensor, eine Schaukel)
- *Beantwortendes Verhalten* (Partner versteht sein eigenes Tun als Antwort auf das Tun des Kindes, imitiert, antwortet, führt weiter)
- *Anregend-bestimmendes Verhalten* (Partner gibt Handlung vor, lenkt Aufmerksamkeit, setzt Impulse und Grenzen, geht aber sensibel auf die Antworten des Kindes ein; so kann man etwas Neues einführen, den Schüler stärker unterstützen)
- *Zudringlich-überfahrendes Verhalten* (soeben erwähntes Verhalten in überspitzter Form; dies ist unbedingt vermeiden!)

Methoden:

Gleichzeitigkeit:

„Die Gleichzeitigkeit des eigenen Tuns mit dem des Partners ist eine grundlegende kommunikative Erfahrung, die der Schüler innerhalb der Musik machen kann. ... [Das bedeutet] im gleichen zeitlichen Ablauf aufeinander bezogen musikalisch zu handeln“ (S.15).

Um Gleichzeitigkeit zu erzeugen, kann sich der Schüler anpassen, indem er sich zur Musik bewegt, im Takt klatscht, mit dem Lehrer zusammen lauter oder leiser wird, stoppt, wenn die Musik aufhört. Vielen Schülern gelingt dies aber noch nicht, oft brauchen sie aber diese Erfahrung, um später zu einem Dialog kommen zu können. So liegt es am Lehrer, die Äusserungen oder Bewegungen des Schülers aufzugreifen und diese hörbar, spürbar oder sichtbar zu machen. Das kann sich auf die Atembewegung beziehen, auf Bewegungen mit Hand, Kopf, Oberkörper usw. oder auch auf die Stimme. Die Lehrkraft muss diese Äusserungen in Dauer, Form und Ausprägung aufnehmen und pas-

send umsetzen. „Viele Schüler antworten mit einem Innehalten, mit Lächeln oder Blickkontakt, wenn sie erleben, dass der andere in dieser Weise in ihre Bewegung hineingeht“ (S.16).

Dialog:

„Im musikalischen Dialog handeln die Beteiligten nicht zeitgleich, sondern nacheinander und im Wechsel aufeinander bezogen. Sie warten, was der andere zu sagen hat, hören zu und antworten darauf“ (S.16). Das kann vom Lehrer ausgehen, indem er etwas spielt und dann eine Pause lässt, um eine Antwort zu erwarten und auf diese wieder reagiert. Oder der Lehrer kann sich in das Spiel des Schülers einmischen, indem er dessen Pausen ausnutzt. Vielleicht hält nun der Schüler in seinem Tun inne, wiederholt es nochmals, variiert es.

Führen und Folgen:

„Jede musikalische Interaktion, sei es das Sich-Bewegen, das Hören oder das Tönen mit Instrumenten vollzieht sich im gegenseitigen Führen und Folgen“ (S.17). Dabei wechseln die Rollen. Bei einem klaren Ablauf kann sich der Schüler gut orientieren und es mitvollziehen, zuerst vielleicht durch körperliches Führen, später auch durch Vormachen – Nachmachen.

Das direkte Aufeinander-Bezogen-Sein:

Hier stehen noch keine Instrumente dazwischen, sondern es wird mit Stimme, Bewegung, Mimik, Blick, Berührung und Atem gespielt. Die Musik erschafft den Rahmen für diese Begegnungen.

Das Instrument als „gemeinsames Drittes“:

Sowohl den Partner als auch das Instrument zu beachten, erfordert die Fähigkeit zu triangulieren. Hat das Kind diese noch nicht und beschäftigt sich ausschliesslich mit dem Instrument, kann sich die Lehrperson in dieses Spiel einmischen, Bewegungen des Kindes aufnehmen. „So teilt sie mit: Ich sehe, dass dich die Rassel interessiert, ich lasse mir zeigen, was du tust, ich zeige dir auch etwas, vielleicht können wir gemeinsam etwas tun?“ (S.20). Ist der Schüler mehr auf die Person fixiert, kann diese für ihn auf dem Instrument spielen, ihn selber beim Spielen führen und so vielleicht langsam den Fokus erweitern.

Gefühlsabstimmung:

Auch dieses Thema kommt aus der frühen Mutter-Kind-Interaktion. „Um eine gemeinsame Welt aufbauen zu können, muss das Kind lernen, dass Aufmerksamkeit, Absichten und eben auch Gefühle mit anderen Menschen geteilt werden können“ (S.20). Mit Musik lassen sich Gefühle besonders gut ausdrücken. So kann der Lehrer versuchen, das Gefühl hinter den musikalischen Äusserungen des Schülers zu ergründen und ihm dieses Gefühl spiegeln, in dem er in der gleichen Intensität spielt und sich an Dauer, Rhythmus und Form orientiert, er muss dazu aber nicht die gleichen Mittel benutzen.

Ordnung, Wiederholung, Variation:

Variantenreiche Wiederholungen desselben Ablaufs ermöglichen dem Schüler, etwas wiederzuerkennen und sich zeitlich zu orientieren. Er kann sich auf das Kommende einstellen. So zeigt sich vielleicht schon vor dem Höhepunkt ein Lächeln, mit dem der Schüler andeutet, dass er weiss, was kommen wird und sich darauf freut. Dazu ist es wichtig, Strukturen zu haben, einen festen Ablauf mit klarem Beginn und Ende. Ein einfacher Rhythmus und eine eingängigen Melodie unterstützen es zusätzlich. Dies darf und soll nun leicht variiert werden, um die Spannung aufrecht zu erhalten.

Im weiteren Verlauf des Buches gibt Theilen konkrete Ideen für die praktische Arbeit.

So schlägt sie im Kapitel über sich Bewegen vor, das Kind auf verschiedene Arten im Takt zur Musik abzuklopfen, einen Körperteil zu bewegen oder zu schaukeln. Dies kann liegend, sitzend, im Stehen

oder Gehen oder mit dem Kind auf dem Arm oder in der Hängematte oder Rollstuhl geschehen. Wichtig ist immer, eine gut passende Position zu finden.

Im Kapitel übers Hören weist sie wieder auf die Säuglingsforschung hin, die „...den Blick geschärft [hat] für die Rolle, welche die musikalischen Elemente wie Rhythmus, Intonation und melodische Kontur, Dynamik, Dauer, Betonung und Klang in der non-verbalen Kommunikation spielen“ (S.72). Sie beschreibt verschiedene Hörangebote, die kurz sein und nach einer Pause wiederholt werden sollen. Diese können mit der Stimme, dem Körper, Instrumenten oder auch Aufnahmegeräten erzeugt werden. Eine interessante Möglichkeit ist zum Beispiel den Heulschlauch, durch den man Geräusche machen und diese direkt ans Ohr leiten kann, auch die eigenen Laute können mit dem Schlauch vom Mund zum Ohr geführt werden (vgl. S.85).

Hier beschreibt sie auch verschiedene Instrumente:

- Trommeln (bei grossen kann man gut die Vibration spüren, Rahmentrommeln, kleine lassen sich gut tragen, so den Klang näher kommen und entfernen lassen. Eignen sich für Grundschlag, Rhythmen, dem Begleiten von Bewegungen, auch direkt auf dem Körper des Kindes anspielen oder so, dass er die Hand, den Mund das Ohr hinhalten kann) „Trommeln sind gut geeignet, um sich wiederholende, rhythmische Bewegungen des Schülers aufzugreifen und hörbar zu machen. Für manche Schüler ist das Hören der eigenen Bewegungsrhythmen ein erster Schritt zum Dialog mit dem Partner“ (S.97).
- Stabspiele (Achtung Metallophonklang kann Krämpfe auslösen! Xylophon ist sanfter) kleine Melodien spielen, beim Singen begleiten, grosse Klangbausteine auch um Vibration zu spüren, der tiefe warme Ton wird oft geschätzt
- Geräuschinstrumente (Rasseln, Klanghölzer, Holzblocktrommel, Regenmacher usw. für reine Hörangebote schwierig, sind aber meist leicht zu transportieren)
- Metallene Schlaginstrumente (Chimes, Gong, Röhrengong, Klangschale, Glocke usw.) oft beliebt, aber vorsichtig anschlagen, einzelne Töne anschlagen, nachklingen lassen, Schwingungen sind gut zu spüren
- Saiteninstrumente (Tischharfe, Gitarre usw.) Melodien oder Harmonien spielen

4.1.3 Schumacher und Calvet: Einschätzung der Beziehungsqualität und synchrone Momente

Schumacher als Musiktherapeutin und Calvet als Entwicklungspsychologin haben zusammen ein Einschätzungsinstrument für die Beziehungsqualität entwickelt. Damit lässt sich der Verlauf einer musikalischen Behandlung beschreiben und evaluieren. Sie entstand vor allem aus der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum. Warum könnte es für die vorliegende Arbeit trotzdem von Interesse sein?

Schumacher und Calvet nennen die Beziehungsfähigkeit „die Basis jeglicher Entwicklung“ (Schumacher & Calvet, 2007, S.29). Sie befassen sich mit Kindern ohne Lautsprache und geben ein Werkzeug, welches erlaubt, aus der Beobachtung, wie das Kind auf ein Instrument und sein Gegenüber reagiert, erste Schlüsse zu ziehen.

Auch ihr Konzept zur Entwicklung synchroner Momente hat einige interessante Aspekte.

EBQ (Skala zur Einschätzung der Beziehungs-Qualität)

Da es hier nicht darum geht, das EBQ genau anzuwenden, sondern nur die Beobachtungspunkte interessieren, folgt eine kurze Zusammenfassung alle 6 Modi übergreifend:

Die Skala beginnt beim Kind, das weder die Instrumente noch die Therapeutin beachtet, es verharrt in stereotypem, kontaktlosem Verhalten. Über einzelnes Aufmerken, wenn ein Klang ertönt, kommt es zu einem manuellen, oralen und visuellen Erkunden der Instrumente, ohne sie zum Klingen zu bringen. Die Therapeutin darf dabei helfen, wird vom Kind funktionalisiert. Nun entdeckt das Kind auch den Klang, vielleicht erklingt das Instrument zufällig und das Kind möchte dies wiederholen. Es fühlt sich als Urheber dieses Klangs. Erst wenn dies erreicht ist, wird die Therapeutin als Person wichtig, findet eine Annäherung statt. Eine Angleichung geht zuerst noch ganz von der Therapeutin aus. Allmählich entsteht ein gegenseitiges aufeinander Reagieren; eventuell kann es zu musikalischen Dialogen kommen, die auch beiden Seiten Freude bereiten (vgl. Schumacher, 2004).

Synchrone Momente

Wie aus diesem Entwicklungsverlauf klar wird, muss eine Dialogfähigkeit zuerst aufgebaut werden. Eine wichtige Vorstufe sind dabei synchrone Momente. Schumacher beschreibt einen möglichen Ablauf:

1. Das Kind ist noch nicht in der Lage nachzuahmen, mitzumachen oder zu dialogisieren

„Interventionen, die Musik als ‚einhüllendes‘, Atmosphäre schaffendes, die Wahrnehmungsbereiche integrierendes und affektbestimmendes Medium verwenden, gehen ganz vom Befinden des Kindes aus und können ohne das dialogische Prinzip wirksam werden“ (Schumacher & Calvet, 2007, S.36).

Hier geht es also um Affektbestimmung und –gestaltung, dies kann durch Körperarbeit und Situationslieder, also improvisierendes Besingen und Interpretieren der Handlungen des Kindes, geschehen. „Entscheidend für eine positive Weiterentwicklung ist, dass das Kind spürt, dass es keine Erwartungen erfüllen muss“ (ebd. S.48).

2. Das Kind ist soweit reguliert, dass es seine eigenen Äusserungen bewusst wahrnehmen kann

„Das stützende und spiegelnde Aufnehmen jeglicher Äusserungen, das Einbinden in Spielformen soll dieses Auftauchen des ‚subjektiven Selbst‘ ermöglichen und ‚Selbstbewusstsein‘ schaffen“ (ebd. S.37).

Nun wird die Synchronität von der Therapeutin aktiv gesucht, zum Beispiel durch hörbar machen der kindlichen Bewegungen oder dem Versuch, seine Laute genau gleich aufzunehmen, also in Tonhöhe, Dauer und Intensität zu spiegeln. Beides ist ziemlich schwierig und es kommt eher zufällig zu Übereinstimmungen. Am einfachsten ist es, eine stereotype Bewegung mitzumachen, auch dadurch können synchrone Momente entstehen.

3. Das Kind erlebt sich als Urheber seines Handelns

Nun erst kann es die Therapeutin als Gegenüber wahrnehmen und so in einen dialogischen Kontakt kommen. „Erst jetzt ist es sinnvoll, zum gemeinsamen Spiel aufzufordern. Die Fähigkeit des Mit- oder Nachmachens ist erst auf dieser Entwicklungsstufe zu erwarten“ (ebd. S.37).

Synchronität beginnt schon kurz nach der Geburt und wird durch eine feinfühlig Kontaktaufnahme ermöglicht. Sie bleibt ein Leben lang wichtig, beobachtet man doch zum Beispiel, dass sich bei einem guten Gespräch, die beiden Gesprächspartner in ihrer Körperhaltung angleichen. „Da das Erleben synchroner Momente immer mit dem Erleben psychischer Nähe verbunden ist, wird die Emotionalität der beteiligten Personen verändert“ (ebd. S.41). Zudem erklärt uns die Hirnforschung, dass basales Erleben von Gemeinsamkeit, Kontakt und Pausen, die Hirnreifung anregen (vgl. Schumacher, Calvet, Reimer, 2011, S.27).

4.1.4 Hirler: Musikpädagogische Ideen

Sabine Hirler hat sich intensiv mit Musik und Kindern auseinandergesetzt und diverse Bücher dazu geschrieben. Dabei bezieht sie sich auch auf die Sprache: „Alle elementaren musikalisch-bewegten Ausdrucksformen wie Lieder, Reime sowie entsprechende Spielformen, also Knireiter, Fingerspiele und Tänze, wirken sprachfördernd – das zeigen psychologische und neurobiologische Studien“ (Hirler, 2009, S.21).

Sie arbeitet meist mit Kindergruppen und viele ihrer Anregungen sind für die Zielgruppe dieser Arbeit zu schwierig. Darum folgen hier nur zwei ihrer Ideen:

Grundschatlag:

„Für das kleine Kind ist der Grundschatlag neben der Stimme das grundlegendste Element, das ihm die Möglichkeit gibt, auf Musik zu reagieren“ (Hirler, 2012a, S.32). Schon die Aller kleinsten bewegen ihre Arme, Beine und den ganzen Körper dazu. Beim Tanzen auf dem Arm oder dem Wippen auf den Knien wird er noch bewusster gemacht. Auch verschiedene Gangarten können schon auf dem Arm miterlebt werden. Ein einfacher Sprechvers dazu gibt die Bewegung vor.

„Gehen, gehen, Schritt für Schritt. Alle Kinder gehen mit.

Laufen, laufen, Schritt für Schritt. Alle Kinder laufen mit.

Hüpfen, hüpfen, hopp, hopp, hopp. Alle Kinder machen: Hopp.

Stampfen, stampfen, stampf, stampf, stampf. Alle Kinder machen: Stampf.

Klatschen, klatschen, klatsch, klatsch, klatsch. Alle Kinder machen: Klatsch.

Schleichen, schleichen, wie die Katz und sie schleicht an ihren Platz“ (Hirler, 2012a, S.60).

Dieser Vers ist sehr einfach, mit vielen Wiederholungen, was kleinen Kindern sehr entspricht.

Lieder, Verse, Knireiter...

Ist das Sprachverständnis gut, eignen sich viele Lieder, bei denen man singt, was zu tun ist, wie zum Beispiel beim Lied „Wir schlagen auf die Trommel“ (vgl. ebd. S.64).

Auch Fingerverse, Neckspiele und Knireiter sind sehr geeignet, die Sprache anzuregen.

Auch hierzu noch ein Beispiel:

„Kribbel, krabbel, Käferbeinchen.

Krabbeln über Kieselsteinchen.

Krabbeln übers weiche Gras,

das macht allen Spass“ (ebd. S.95). Natürlich mit den entsprechenden Fingerbewegungen dazu auszuführen.

4.1.5 Diverses aus Musikpädagogik und Musiktherapie

Nebst obigen Autoren, die den Themen ganze Bücher gewidmet haben, gibt es spannende Ideen aus Artikeln oder Sammelbänden, von denen hier noch vier präsentiert werden.

Holck schildert in einem Fallbeispiel, wie man mit einem Kind ins Abwechseln kommen kann. Voigt gibt ein schönes Beispiel für den Umgang mit musikalischer Strukturierung und musikalischen Signalen. Biallas beschreibt eine Gruppenszene mit vorsprachlichen Kindern, die in einen Dialog mit Nonsense-Silben kommen und schliesslich baut Krimm einen Ablauf auf, der immer mehr vom Hören, zum Tun und dann zum Miteinander führt.

Holck: Aufbau von Turn-Taking:

Ulla Holck (2004) beschreibt in ihrem Artikel „Turn-taking in music therapy with children with communication disorders“, wie sie das Abwechseln-können aufbaut an einem Fallbeispiel.

Der beschriebene Junge (2;6) brauchte Bewegung, um überhaupt in eine Interaktion einzusteigen; so hüpfte er an den Händen der Therapeutin auf dem Ball. Sie begleitete ihn sprachlich und baute mit „und jetzt Stopp!“ Unterbrüche ein, auf die er gut reagierte. So entstand ein Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe.

„Die Bewegung eines Kindes (schaukeln, hüpfen usw.) zu begleiten, dann zu unterbrechen – möglicherweise mit physischer Hilfe – ist eine offensichtliche Reaktion-herausfordernde oder Rollenwechsel-fordernde Technik, die typischerweise zu Beginn der Musiktherapie eingesetzt wird“ (ebd. S.52).

Dann begann er dazu zu singen, machte aber keine Pausen. So mischte sich die Therapeutin ein, indem sie ein kurzes, klares Motiv dazu sang, worauf er sofort aufhörte. Sobald sie aufhörte, setzte er wieder ein. Nachdem sie dies häufig so gemacht hatten, begann er selber Pausen zu lassen und leitete diese sogar wie die Therapeutin mit einer abschliessenden Melodieführung ein. Dazu hüpfte er immer noch auf dem Ball. Später wurde es möglich, statt des Hüpfens eine rhythmische Gitarrenbegleitung zu spielen.

Weitere Techniken, um eine Antwort herauszufordern sind, ein Motiv zu singen, das mit einer Pause aufhört, eine überraschende Variation einzubauen, also nicht der Erwartung entsprechend zu handeln und natürlich deutliche Signale mit Blick, Mimik und Körperhaltung zu geben.

Voigt: Rhythmische Verse und musikalische Signale

Melanie Voigt beschreibt in ihrer Arbeit mit einem knapp sechs jährigen Mädchen ohne Sprache zwei interessante Methoden (Voigt, 2013, S.213f):

Das Mädchen spielte am liebsten mit einer Kette. Die Therapeutin erweiterte die Spielmöglichkeiten, zudem begleitete sie das stereotype Spiel des Kindes mit einem rhythmischen Vers, so dass sie ihm einen Anfang und ein Ende gab. So erreichte sie eine gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung und eine Ritualisierung des Spiels.

Später interessierten das Rollen einer Kugel und die Flöte. Die Therapeutin begann, dem Kind die Kugel zuzurollen, wenn dieses in die Flöte blies, als sie es umgekehrt versuchte, behielt das Mädchen die Kugel, auf mehrmaliges Blasen und Handaustrecken antwortete das Mädchen mit einem eigenen Flötenton und behielt die Kugel weiter. Mit dem Flötensignal war eine gegenseitige Kommunikation entstanden.

Sie schreibt: „[Bei] Kindern mit geistiger Behinderung oder mit mehrfachen Behinderungen ... geht es hier nicht um den Aufbau konkreter sprachlicher Fertigkeiten, sondern um die Fähigkeit des Kindes, mit ihrer Umwelt zu interagieren und sich zu verständigen“ (ebd. S. 209).

Biallas: Spiel mit Nonsens-Silben

Biallas beschreibt aus ihrem Musikkindergarten eine berührende Gruppen-Szene (vgl. Biallas & Räger, 2016, S.24f):

Die Erzieherin erzählt: „Ba, ba, baaa, babab, baa...“. Die Kinder werden aufmerksam, hören gespannt zu. Dann macht sie eine Pause und schaut die Kinder an. Ein einjähriger Junge lächelt und beginnt sie zu imitieren. Worauf ihm die Erzieherin mit „ausdrucksvoller Mimik“ antwortet. Es ist eine rhythmisch-musikalische Interaktion entstanden, ein Gespräch auf einer Ebene, die auch Kleinkinder be-

herrschen. Biallas verweist hier auf die Wichtigkeit, das musikalische Potenzial dieser Kinder zu erkennen und aufzugreifen. Hier steht es aber als Beispiel des kommunikativen Potenzials.

Krimm: Spiel mit Instrumenten

Krimm baut eine schöne Abfolge mit Instrumenten auf. Diese beginnt damit, dass ein Gong angeschlagen wird und das Kind einfach horcht. Dann geht der Erzieher mit dem Gong durchs Zimmer und es soll dem Klang folgen. Weiter könnte das Kind bei jedem Schlag einen Kreis malen oder so lange herum gehen, bis es nichts mehr hört. Nun darf es selber mit den Instrumenten experimentieren. Langsam mischt sich der Erzieher ein, es kommt zu einem Abwechseln, einem Führen und Folgen, zu einem Dialog. Nun kommt das Nachahmen dazu, der Erzieher versucht, im gleichen Rhythmus zu spielen oder ein Rhythmus wird in Bewegungen umgesetzt. Am Schluss kommt noch die Stimme dazu. Erzieher und Kind werfen sich ein Tuch zu und tönen weich dazu oder sie rollen eine Holzkugel in einem Reif und machen bei jedem Anstossen der Kugel einen Laut (vgl. Krimm, 2002, S.79).

4.2 Interviews

4.2.1 Personengruppe

Befragt wurden Personen aus der Musikpädagogik und der Musiktherapie. Alle können auf eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich zurückgreifen. Natürlich hätte es auch in der Früherziehung selber viel Erfahrungswissen gegeben, hier wurden aber bewusst Musikfachpersonen ausgewählt.

Interviewer	Musik	Kommunikation	Kinder 0-5	Präverbal 1	Präverbal 2	Behinderung	Setting (E,G)	MP /MT
fr	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	E/G	MT
ru	Ja	Ja	Teilw.	Teilw.	Teilw.	Ja	E	MT
sb	Ja	Ja/Teilw.	Teilw.	Teilw.	Teilw.	Ja	E/G	MP
ca	Ja	Teilw.	Nein	Nein	Teilw.	Ja	G	MP
ls	Ja	Ja	Nein	Nein	Teilw.	Teilw.	E/G	MT
tb	Ja	Teilw.	Nein	Nein	Nein	Nein	G	MP
<i>br (Vorst.)</i>	<i>Ja</i>	<i>Teilw.</i>	<i>Nein</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>	<i>E/G</i>	<i>MP</i>
<i>ih (Vorst.)</i>	<i>Ja</i>	<i>Teilw.</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>G</i>	<i>MP</i>

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die wichtigen Themen unterschiedlich stark abgedeckt werden. Die Tabelle wurde nach Relevanz sortiert und die Aussagen dann auch in dieser Reihenfolge geordnet. (br und ih stammen aus der Vorstudie, ihre Aussagen kommen manchmal ergänzend dazu, wurden aber nicht transkribiert.)

Die Spalte ‚Kommunikation‘ spiegelt die Gewichtung wider, die die Befragten diesem Aspekt in ihrer Arbeit zugeschrieben haben. (Skalierung von 1-10, 10 = sehr wichtig, ‚Ja‘ bedeutet eine 10 auf dieser Skala, ‚teilw.‘ irgendeine Zahl darunter.)

Die sechs befragten Personen vereinen folgende Ausbildungen:

Dreimal Musiktherapie (ru, fr, ls), zweimal Primarlehrerin (ru, fr), je einmal Kindergärtnerin (ls), schulische Heilpädagogik (ru), heilpädagogische Früherziehung (sb), Rhythmiklehrerin mit heilpädagogischen Zusatz (ca), Musik und Bewegung (sb), musikalische Früherziehung (tb), Ausdruckstherapeutin (ru) und Cellostudium (tb).

Sie bringen zwischen 2,5 und 20 Jahre Erfahrung in der musikalischen Arbeit mit Kindern mit.

4.2.2 Interviewleitfaden

Die Interviews wurden nach einem Leitfaden geführt.

Interviewleitfaden: Musik-Fachperson

Einleitung: Musik hat einen hohen Stellenwert in der Arbeit mit behinderten Kindern, aber leider nicht in unserer Ausbildung, darum wende ich mich an Musik-Fachpersonen usw.

1. Deine Ausbildung und Erfahrung im Bereich Musik?
2. Was würdest du mir als Früherzieherin bezüglich Musik spontan ans Herz legen?
3. Schwerpunkte und Gewichtung:
 - a. Was sind deine Schwerpunkte in der musikalischen Arbeit?
 - b. Setzt du Musik gezielt zur Kommunikation und Förderung der Kommunikationsfähigkeiten ein?
 - c. Wie wichtig ist dieser Aspekt für dich auf einer Skala von 1-10?
4. Musikalische Kommunikation:
 - a. Welche Methoden und Spiele setzt du ein?
 - b. In welchen Situationen setzt du sie ein?
 - c. Bei welchen Kindern besonders?
 - d. Woran merkst du, dass Kommunikation gelungen ist oder nicht?
 - e. Wie reagieren die Kinder?
 - f. Hast du konkrete Beispiele dazu?
5. Welche Instrumente würdest du mir allgemein für die Arbeit mit behinderten Kleinkindern empfehlen? Was ist deiner Erfahrung nach am einfachsten zu handhaben? Motiviert am meisten?
6. Ich möchte dir zwei Kinder beschreiben. Was kommen dir spontan für Ideen? Was würdest du mit ihnen ausprobieren?
 - a. T (3;9) Trisomie 21,
 - b. D (5;1) Rett-Syndrom

Fallbeispiele:

- a. Knabe, (3;9), Trisomie 21, der mittlere von drei Knaben,

kann sich frei bewegen, Dinge handhaben,

liebt es, einen Ball hin und her zu rollen, ausdauernd Klavier zu spielen, zu tanzen und Musik zu hören,

verwendet einige Gebärden, noch keine Wörter, fordert Handlungen durch Geben und Blickkontakt, zeigt mit dem ganzen Arm,

- b. Mädchen, (5;1), Rett-Syndrom, drei ältere Geschwister

Altersentsprechender Körperbau, kann frei sitzen, nicht gehen, greift nicht, starke Handstereotypien (klatschen oder patschen), kaum intentionale Arm/Hand-Bewegungen, schaut gerne Fotos von Menschen an, mag den hellen Klang von Glocken und liebt es, mit Unterstützung zu gehen

Keine intentionale Kommunikation ersichtlich, intensiver Blickkontakt, kaum Interesse an Gegenständen, dafür sehr an Gesichtern

Wie in Kapitel 3 erläutert, wurden die Interviews transkribiert und dann nach den relevanten Informationen durchsucht. Die Punkte „spontane Empfehlungen an die Früherziehung“, „Zielgruppe“, „Methoden“ und „Woran erkennt man gelungene Kommunikation?“ werden hier dargestellt.

Zuerst kommt eine Tabelle mit den Extrakten, jeweils mit Angabe der Initialen der befragten Person und dem Hinweis, in welchem Absatz des Transkripts sich diese Aussage befindet. (Die Transkripte mit nummerierten Absätzen stehen im Anhang.) Zum Teil wird der Farbcode verwendet.

4.2.3 Spontane Empfehlung für die Früherziehung

Diese Einstiegsfrage war der Autorin persönlich wichtig. Um die Antworten nicht zu beeinflussen, stellte sie die Frage ohne vorher das Thema Kommunikation bekannt zu geben.

Antworten:

<p>das ist genau der Platz für eine Musiktherapeutin. Das von Haus zu Haus ziehen, weil die ja noch keine Sprache haben oder häufig nicht.</p> <p>Darum ist die Musik dort so geeignet, weil du ohne Wörter kommunizieren kannst, auch mit den Eltern, die häufig dabei sind.</p> <p>Klänge, miteinander in Kommunikation zu kommen ohne Sprache.</p>	fr	7
<p>möglichst viel dieser tollen Erfahrungen, die man mit Musik machen kann, auch kleinen Kindern zu zeigen. Es ist ein wunderbares Mittel nicht nur für Kinder und ihre Früherzieherin, sondern auch zwischen Kindern und Eltern, Musik einzusetzen. Das in allen möglichen Facetten, das was passt einsetzen.</p>	ru	7
<p>Sicher Musik anbieten, singen, oder mit Instrument,</p> <p>mit dem Instrument, rhythmisieren, und Rasseln und solche Sachen bereit haben und ich finde halt die Musik gut als Anfangs- und Schlussritual immer das gleiche Lied, das ist einfach so, die Lieder sind immer die gleichen, das bietet sich so an, finde ich, sehr dankbar als Anfang und Schluss</p>	sb	7
<p>Ich würde nicht schon mit einer Vorstellung kommen, sondern einfach mal ein Instrument geben und ausprobieren lassen. Die Klänge selber erfahren lassen, ohne dass ich schon vorgebe, was für ein Klang gespielt werden soll.</p> <p>Dann kannst du immer noch etwas daraus machen, aus dem, was kommt oder es gibt ein Zusammenspiel, aber zuerst soll das Kind selber den Klang erfahren. Vielleicht mal einen zweiten dazu nehmen, aber bei Kleinen würde ich in einem ganz kleinen Rahmen bleiben.</p>	ca	7
<p>Das wichtigste ist, dass du ein „Chrättli“ von Lieder in dir hast, immer griffbereit, ganz einfache simple Kinderlieder, je nach Familie schweizerdeutsch, angefangen mit „Alli mini Entli“, und auch saisonal, jetzt zum Osterhäsli, dass du wirklich dir ein Chrättli voll Lieder aneignest, das du in jeder Situation einsetzen kannst.</p> <p>es wäre gut, immer ganz wenig, eine Rassel oder etwas Kleines, zwei drei Instrumente im Gepäck zu haben, die man spontan einsetzen kann, situationsbezogen, das ist das Beste, das du machen kannst, mit dem Singen sowieso, und dann so Knireiterversen, die die Mütter nicht mehr beherrschen, die sind noch fast wichtiger, die geben körperliche Nähe und Beziehung und bringen Bewegung mit rein, so etwas Gesamtes</p> <p>Das ist glaub schon etwas in unserer Zeit, dass das Singen nicht mehr selbstverständlich drin ist, viele Mütter erzählen mir, jetzt singt mein Kind, weil wir im Kindergarten wahnsinnig viel singen und Musik machen und dann geht es nach Hause und dann wird es irgendwie wie normal, man singt einfach, dann fängt es bei vielen erst an, eigentlich würde das doch viel früher anfangen. Einfache Werkzeuge den Müttern in die Hand geben, die sie sofort anwenden können, wenn du das beherrschst, da hast du schon sehr viel ...</p>	ls	14
<p>ich finde es cool, wenn sie in Berührung mit Musik kommen.</p> <p>Zur Begrüssung kann man natürlich singen, es rhythmisch mit Orffinstrumenten begleiten auf dem Xylophon, und so Klänge und Geräusche wahrnehmen, auch den Unterschied von Klängen</p>	tb	6

und Geräuschen finde ich spannend, ja einfach so den Puls spüren		
--	--	--

Aus diesen spontanen Antworten wird deutlich, dass Musik unbedingt ein Thema in dieser Altersgruppe sein muss. Was von Musikfachpersonen nicht anders zu erwarten war.

Sie wird als **strukturierendes Eingangs- und Schlussritual** erwähnt. Die Verwendung von **einfachen Instrumenten**, die man immer dabei hat und spontan einsetzen kann, ist mehreren Personen wichtig. Dann ist da auch das hübsche „**Chrättli**“ **voll Lieder**, das eine Früherzieherin begleiten soll.

Oft wird das **spontane Tun** betont, sowohl von der Früherzieherin her, als auch vom Kind; das Experimentieren und Ausprobieren lassen und Entdecken, welches man situationsbezogen einbeziehen kann.

Von drei Fachpersonen werden auch die **Eltern** erwähnt, die mit der Musik einbezogen werden können und sollen, da es auch wichtig ist, diesen einen Zugang zur Musik zu öffnen, **Lieder, Verse, Knie-reiter** zu zeigen, sie erleben zu lassen, wie man durch Musik miteinander in Kontakt kommen kann.

Und zum Glück wurde von einer Person auch das Thema **Kommunikation** eingebracht, gerade bei Kindern, die noch keine Verbalsprache haben.

4.2.4 Welche Kinder profitieren besonders?

Also auch Kinder, die in der Sprache Mühe haben, Kinder die sehr introvertiert sind	ca	21
Auch Autisten	ca	21
Also bei Kindern, die noch nicht oder nicht mehr sprechen oder es können auch Kinder sein, die älter sind, die reden könnten, es aber nicht machen	sb	19
für alle die Kinder, die gar nicht sprechen können, ist die Musik schon einfach ein angemessenes Instrument, weil sie auf dieser Ebene auch reagieren können	ru	21
fremdsprachige, die nicht gesprochen haben	ls	30
eins, dass wahnsinnig scheu ist	ls	30
Bei denen, die keine Sprache haben, gibt es ja nicht viel anderes, die können ja nicht anders Antwort geben	fr	23

Für alle Fachpersonen waren Kinder, die (noch) keine Sprache haben, die wichtigste Zielgruppe. Diese Antworten führten dazu, die Fragestellung dieser Arbeit auf Kinder in der präverbalen Stufe zu konzentrieren.

Zudem werden sehr scheue Kinder erwähnt, fremdsprachige Kinder und Kinder aus dem autistischen Spektrum.

4.2.5 Welche Methoden werden eingesetzt?

Dies war zwar eine konkrete Frage im Leitfaden, es werden hier aber Aussagen aus den ganzen Interviews, die sich auf dieses Thema beziehen, zusammengestellt, ausser den konkreten Vorschlägen zu den Fallbeispielen, die später hinzugefügt werden.

Dort habe ich am liebsten in der Klasse gearbeitet, weil man dort eine Kommunikation zwischen Gleichgesinnten machen konnte. Das kann sein, dass einer einfach eine Glocke bewegt oder irgendwie kommst du ja auch mit so einer Hand daran, und er merkt, dass es tönt und die anderen merken auch, dass es tönt, dann gibt vielleicht ein anderer eine Antwort	fr	11
Ich habe aber einfach Musik gemacht, sie eingehüllt.	fr	13

die Teile, wo ich die Kinder berühren wollte mit Musik, etwas anklingen lassen. wenn ich ein Fürspiel für sie machte	fr	15
egal mit welchem Instrument, eine Klangschaale oder eine Trommel, egal, schlägst immer gleich, das ist wie der Boden, um den Namen zu singen. Es ist sehr berührend	fr	15
Das ist die Musik wirkt an sich, wenn du die Präsenz schaffst, ist die Musik etwas, das ein wahn-sinnig gutes Medium ist, um eine Atmosphäre aufzubauen	fr	15
Ich habe viel gesungen, was sie macht oder was wir erleben. Das ist eh die Hauptsache, die ich mit diesen Kindern mache, so Situationslieder, einfach singen, was du siehst, was du wahrnimmst	fr	17
Dann habe ich nächstes Mal das Monochord mitgenommen, bin neben ihn gesessen und habe seinen Atemrhythmus gelauscht und dann so gespielt. Dann habe ich dazu seinen Namen gesungen und gesungen, dass er so atmet,	fr	19
dann so Frage-Antwort-Spiel, das du zu zweit machen kannst, also das Kind hat irgendein Instru-ment, etwas das geeignet ist, dass es sich hörbar machen kann, etwas wo es kratzen oder glö-ckeln kann, so wie es mobil ist und du gibst darauf Antwort,	fr	19
Die Vibration ist etwas ganz Wichtiges, das sie gern haben und auch anregt. Du kannst auch eine Gitarre auf den Bauch legen und spielen oder Monochord gibt es auch kleinere, die du auf das Kind legen kannst oder eine Trommel. Es gibt Kinder, die gehen auch mit der Zunge ran oder eine Klangschaale, ja die Vibration ist auch ganz wichtig.	fr	23
Kinder, die zu mir in die Musiktherapie kommen, haben oft noch ganz wenig Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen. Weil sie irgendetwas daran hindert. Vielleicht eine Bindungsschwierigkeit, dass sie noch nicht merken, wie geht das überhaupt. Dann geht es darum, wie eine Ausgangslage zu schaffen, dass das Kind überhaupt angeregt ist, auf eine ganz, ganz feine Art und merkt, oh, das ist etwas, das interessiert mich, und dann geht es ganz fein darum zu sehen, aha da interes-siert etwas, wie könnte ich jetzt dieses Interesse beantworten, vielleicht mit einem ganz kleinen Stimulus, aber minimal.	ru	17
Es wird dann Musik, wenn dann halt ein Kind "eeh" macht, dann mach ich vielleicht "ooh" und wenn es dann vielleicht wieder eine Antwort gibt, kommt es zu einem Dialog, auf einer ganz frühen Ebene, die vielleicht zu den ersten paar Monaten gehören im Leben des Kindes	ru	21
wenn ein kleines Kind dann läuft und stampft und ich auch stampfen kann oder dazu klatschen	ru	29
Mit der Gitarre hin und her kann man wirklich, also mit der Gitarre habe ich einen Weg gefun-den, ich lasse immer die Kinder selber daran spielen. Das hast du heute Morgen jetzt nicht gese-hen. Dann können sie selber spielen und ich singe beispielsweise nur dann, wenn sie spielen, wenn sie aufhören, singe ich nicht. Dann kommt schnell der Blick, aha, ich kann das steuern, das mache ich noch häufig	sb	13
Trommeln habe ich schon eingesetzt. Die grössere dort, wo man zusammen mit dem Kind spielt, wo das hin und her anfängt,	sb	17
eine Stimmung erzeugt, wo sie die Vibrationen spüren können	sb	25
Auch Autisten, die so die stereotypen Bewegungen haben, dass ich sie durchbrechen kann durch die Musik oder auch schon eine Bewegung aufgenommen habe, dass es so macht, und das Kind so an ein Instrument geführt habe. Da war es dann nicht mehr die wacklige Bewegung, sondern es ging über die Trommel. So sind wir etwas freier geworden	ca	21
Also ich brauche die Musik im Kindergarten ganz viel für Signalwirkung, das heisst, dass ich In-formationen singend weitergebe, die die ganze Gruppe betreffen,	ls	24
Oder auch viel mit Rhythmus arbeiten, dass ich die Kinder wieder sammle mit Rhythmus und wo ich etwas vorklatsche und sie müssen es nachklatschen. Mit der Zeit wissen sie, dass wenn ich etwas vorklatsche, müssen sie dasselbe wieder zurückklatschen und dann habe ich sie wieder.	ls	24

eine Zeitlang hatte ich einen Triangel, da gab es einen Klang, da wussten sie, sie müssen ruhig sein und in den Kreis kommen, wenn man das gehört hat, oder eine Weile hatte ich so Silbenfolge do-re-mi... die etwas Bestimmtes bedeutet haben

tb 14

Zusammenfassung:

Atmosphäre, Fundament erzeugen

Mit der Musik eine Stimmung, eine Atmosphäre aufbauen, das Kind damit „einhüllen“, es berühren, etwas anklingen lassen. Mit einem gleichbleibenden Rhythmus einen Boden legen, eine Präsenz schaffen. In einem Situationslied singend beschreiben, was das Kind gerade macht.

Interesse und Kontakt ermöglichen

Einem Kind, das noch gar nicht weiss, wie man in Kontakt kommt, kann man sehr behutsam Klänge und andere Reize anbieten, bis man eine Reaktion erkennt und diese dann sehr feinfühlig beantworten.

Auch als Gruppe miteinander in Kontakt kommen. Die Kinder haben z.B. eine Glocke oder man hält sie für sie, jemand erzeugt einen Klang, es wird gehört, vielleicht antwortet jemand darauf. (Es ist selten, dass so stark behinderte Kinder untereinander kommunizieren können, dies gibt ihnen die Möglichkeit dazu.)

Bewegungen des Kindes aufnehmen

Nur dann singen, wenn das Kind Gitarre spielt und dann aufhören, wenn es aufhört zu spielen. Das Stampfen des Kindes mitmachen oder dazu klatschen, den Atemrhythmus ins Monochord-Spiel aufnehmen. Das Kind mit seiner stereotypen Bewegung an ein Instrument führen und so der Bewegung einen Klang geben.

Dialog aufbauen

Mit dem Kind in ein Hin-und-Her mit einem Instrument, z.B. einer Trommel, Gitarre oder mit der Stimme kommen, in ein Frage-Antwort-Spiel einsteigen und so ganz frühe Beziehungserfahrungen erleben.

Explorieren / Wahrnehmen

Das Kind die Vibration spüren lassen, mit einer Gitarre, einem Monochord, einer Klangschaale oder einer Trommel auf dem Bauch.

Signale, Aufmerksamkeit wecken

Mit dem Triangel oder einer bestimmten Tonfolge ein Signal geben, z.B. als Aufforderung, in den Kreis zu kommen. Eine Information an die ganze Gruppe singend weitergeben. Durch das Klatschen eines Rhythmus die Aufmerksamkeit und Konzentration der Gruppe erlangen; diese festigt sich noch, wenn sie den Rhythmus nachklatschen müssen.

Was davon wird verstärkt, was kommt Neues dazu, wenn es um ein konkretes Kind geht?

Fallbeispiel 1:

Knabe, (3;9), Trisomie 21, der mittlere von drei Knaben,

kann sich frei bewegen, Dinge handhaben

liebt es einen Ball hin und her zu rollen, ausdauernd Klavier zu spielen, zu tanzen und Musik zu hören

verwendet einige Gebärden, noch keine Wörter, fordert Handlungen durch Geben und Blickkontakt, zeigt mit dem ganzen Arm

Abbildung 6: Foto T 1

das Spiel mit dem Ball würde ich sofort aufnehmen, dann kannst du dazu singen, im Rhythmus, dass es wie deine Absicht ist, einen schönen Rhythmus zu erzeugen mit dem Ball, das Hin und Her mit dem Ball ist auch Kommunikation und wenn du es noch mit Singen untermalst, kommt wie noch eine Komponente dazu.	fr	27
Dann würde ich glaub mit ihm so Fingerverse und Körperspiele machen, Geschirr abwaschen auf dem Rücken, oder Fingerspiele, da gibt es ja ganz viele und so Knireiterspiele auch, das würde ich auch ganz viel machen,	fr	27
in Phantasiesprache reden	fr	27
Lieder mit Gebärden	fr	27
Sachen die tönen oder rascheln explorieren lassen	fr	29
Schauen, was macht er jetzt damit. Tut er etwas, kann ich es beantworten? Vielleicht zuerst nicht gleich auf der Trommel, sondern mit einem eigenen Klang. Man kann auf einer Trommel sich auch sofort zu nahe kommen und dann wie zur Konkurrenz werden. Man muss immer schauen, was ist jetzt angebracht, macht er das Gleiche?	ru	31
Aber wunderbar ist es auch, einfach mal zuhören. Ich höre dir zu	ru	33
Ich würde die Trommel nehmen, möglichst eine grosse, wo wir beide an der gleichen Trommel sind und schauen, was dort mit hin und her und nachmachen geschieht	sb	27
nachzumachen, das was er gemacht hat, ob er das merkt	sb	29
er darf ihn rollen, und ich mach dazu Musik, vielleicht mit einer Flöte, so dass ich mitlaufen kann und dann schon versuchen einzuführen, wenn ich aufhöre, Flöte zu spielen, den Ball stoppen und dann wieder rollen	ca	27
auch ans Klavier. Ich finde es noch schön, wenn man etwas zusammen machen kann, aber dort dann das Frag-und-Antwort-Spiel machen. Und sogar schon so Begriffe wie Regen und Sonne, so Gegensätze oder ich bin wütend, ich bin fröhlich auf dem Klavier ausdrücken	ca	27
das Klavier mal öffnen und schauen, was passiert, wenn ich es anschlage, was passiert da drin	ca	27
ihn mal auf das Klavier drauflegen oder unter das Klavier kuscheln und nur hören und spüren	ca	27
am Boden sitzen Bälle rollen oder Klangkugeln hin und her rollen und immer gleich einen Satz dazu singen oder sagen, dass es ganz simple hin-und-her-Spiele sind	ls	44
in einem Reif mit verschiedenen Holzkugeln, da gibt es viele Kinder, die das lieben, Kugeln rollen, man kann ein Lied dazu singen, die Kugeln singend beschreiben, Kugeli roll, immer wiederkehrende Sprache verwenden.	ls	44

dann würde ich ihn viel machen lassen, schauen, was er macht, das könnte noch spannend sein und dann kann man sich vielleicht anhand von dem, was er macht, etwas ausdenken und intervenieren, das könnte noch spannend sein, aus dem was er macht in ein gemeinsames Spiel zu kommen

tb 20

Bei diesem Jungen, der schon stark in der intentionalen Kommunikation verwurzelt ist, werden keine Interventionen mehr vorgeschlagen, die eine Atmosphäre erzeugen und umhüllen, dafür kommen einige Ideen zu festen Formen dazu und viel Explorieren und Spüren.

Da für die Arbeit mit T nur vier Stunden blieben und er eher Mühe hatte, sich auf die Autorin einzulassen, wenn die Mutter auch zu Hause war, werden hier nur ein paar Beispiele erzählt.

- Sie werden jeweils gleich an die Zusammenfassung angehängt.

Das zweite Fallbeispiel wird unter 4.4 genauer betrachtet.

Feste Formen

Fingerverse, Knireiterspiele und Bewegungslieder, aber auch selber erfundene, auf die Interessen des Kindes ausgerichtete Spiele, die feste Formen annehmen, werden betont. Sie werden mit gesungener oder gesprochener Sprache begleitet.

- Als Begrüßungslied machten wir jeweils einen Tanz, T machte das erste Mal nur auf dem Arm der Mutter mit. Das nächste Mal lief er mit, beim vierten Mal wechselte er selber die Richtung und zum Abschluss schickte mir die Mutter ein Video, auf dem er und sein kleiner Bruder den ganzen Tanz mit allen Bewegungen zusammen aufführten.
- Da T die Hin-und-Her-Spiele liebt, habe ich ein „klingendes Rad“ mitgenommen. Immer bevor ich es ihm zurolle, singe ich „Rädli roll“ und auch fürs Zurückrollen wartet er meist auf mein Singen. Damit er das Signal auch selber geben kann, möchte ich es mit einem Rassel-Ei begleiten; das geht aber nicht, denn er kann nicht zwei Gegenstände gleichzeitig beachten. So klatsche ich dreimal dazu. T übernimmt das Klatschen nicht, reagiert aber sehr schön auf das Signal. Die Mutter erzählt mir später, dass T mit einem anderen Kind gespielt habe und immer vor dem Rollen dreimal geklatscht hätte.
- Auf einen Knireitervers lässt sich T mit mir nicht ein, mit der Mutter macht es ihm Spass, sie wiederholen es aber nicht so oft, dass man eine Erwartungshaltung erkennen konnte.
- T spielt mit einem blinkenden Gummiball, ich sage jedes Mal „dip“, wenn der Ball am Boden aufschlägt. T sagt bald ausdauernd „dup“ dazu.

Abbildung 7: "Klingendes Rad"

Signale

Das Start-Stopp-Spiel liesse sich auch dazu zählen, wurde aber den Signalen zugeordnet, da es mehr um die klare Reaktion des Kindes geht, als um Erwartungs- und Spannungsaufbau. Es zeigt aber, dass die Kategorien sich überschneiden können.

- „Ein jeder wie er will“ ist ein Start-Stopp-Lied, hier macht T sehr schnell mit, ab der dritten Stunde nimmt er selber im richtigen Moment die Hände auf den Rücken.
- Start-Stopp-Spiele funktionieren auch mit Rassel-Eiern gut.
- T reagiert wunderbar auf Signale; sie selber zu geben, weigert er sich aber standhaft. Wenn ich beim „Rädli-Roll“ länger warte, bevor ich es zurück rolle, um ihm Zeit zu lassen, es mit

Klatschen einzufordern, läuft er lieber weg oder kommt es holen. Auch wenn ich beim Klavierspielen auf ein konventionelles Zeichen warte, wie eine Gebärde, das Wort „nomol“ oder ein Nicken als Antwort auf die Frage, ob ich „nochmals“ spielen soll, kommt kaum etwas.

Aktives Explorieren

Mit verschiedensten klingenden Dingen und Instrumenten, aber vor allem auch an seinem Lieblingsinstrument dem Klavier. Oben drauf liegen, um die Vibration zu spüren, die Abdeckung öffnen und schauen, was passiert, wenn man eine Taste drückt, versuchen Sonne oder Regen darauf zu spielen, sind spannende Ideen hierfür.

- Ich bringe T nicht dazu in eine Mundharmonika zu blasen. Rasselnde Büchsen, Trommel und Glocken probiert er aber gerne aus.
- T aufs Klavier zu legen habe ich mich nicht getraut, ich befürchtete, dass er nachher versuchen könnte selber hinauf zu klettern, was bei ihm zu Hause etwas problematisch wäre.

Dialoge

Auf dieser Entwicklungsstufe können Dialoge schon gut über ein Instrument entstehen, sei es am Klavier, der Trommel oder auch mit verschiedenen Instrumenten; vor- und nachmachen, Frage und Antwort.

- Ich bringe eine grosse Trommel mit. Als ich ein bisschen darauf spiele, kommt T schnell dazu. Er imitiert mein Kratzen und Tippen und es kommt zu einem kurzen Dialog. T verliert aber schnell das Interesse.
- Auch auf dem Klavier ist es sehr schwierig, in einen Dialog zu kommen. T möchte immer, dass ich für ihn spiele, wenn ich aufhöre, legt er meine Hand zurück auf die Tasten. Versuche ich das bei ihm, wehrt er sich stark. Es kommen nur kurze abwechselnde Sequenzen zu Stande, meistens dann, wenn er ausnahmsweise mal selber Tasten drückt und ich es ähnlich nachmache.

Soziales Interesse Kontakt

Die Interessen des Kindes aufnehmen, gut beobachten was er macht, wie man darauf antworten könnte, ist entscheidend, um die Motivation zu erhalten. Dies liegt allen anderen Bereichen zu Grunde. In Phantasiesprache reden.

- T liebt es, ein Blechbecken kreisen zu lassen. Ich begleite das mit „trülle, trülle... Stopp“ sprachlich. Er schaut mich beim Stopp oder kurz vorher immer an.
- Wenn ich Klavier spiele, sitzt T gern auf meinen Knien und legt manchmal den Kopf auf meinen Arm oder tippt auf meine Hand. Immer wieder möchte er, dass ich weitermache.

Synchronisation

- Ich versuche, gleichzeitig mit T auf der Trommel zu kratzen, dabei schaut er mich aufmerksam an.

4.2.6 Woran erkennt man gelungene Kommunikation?

Sowohl Meyer als auch Theilen aus Kapitel 4.1 beschäftigen sich mit schwer behinderten Kindern, bei denen nicht immer klar ersichtlich ist, ob und wie sie reagieren. Dies führte dazu, auch im Interview die Frage zu stellen, woran man gelungene Kommunikation erkennt. Wer vor allem mit sprechenden oder zumindest intentional kommunizierenden Kindern zu tun hat, war von dieser Frage oft etwas irritiert. Trotzdem kamen interessante Antworten zusammen.

das merkst du von alleine, wenn er glücklich wird, oder wenn er anfängt zu jauchzen, du hast es gemerkt, es ist ja nie einseitig, es merken immer beide, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sind wir im Gespräch, dann kann ich davon ausgehen, dass er das auch so erlebt	fr	21
es beginnt jetzt vielleicht schneller zu atmen oder der Körpertonus steigt. Aber du siehst ganz viel, in den Augen, den Bewegungen, lachen, quietschen, das merkst du einfach	fr	21
Am eigenen Gefühl	ru	25
Natürlich gibt es auch Bewegungsantworten, es gibt vielleicht ein kleines Zucken im Gesicht oder eine Bewegung des Fingers	ru	27
Also das grosse Instrument finde ich, in der Arbeit mit Menschen, ist die sogenannte Gegenübertragung, zu schauen, was empfinde ich jetzt und was hat es zu tun mit dieser Person. Empfindet dieser kleine Mensch vielleicht gerade das Gleiche wie ich?	ru	27
Wenn das Kind dranbleibt eigentlich	sb	21
wenn der Blickkontakt plötzlich kommt	sb	21
wenn sie anfangen auszuprobieren, testen, wenn ich schlage, schlägt sie auch nochmals auf die Trommel und mit dem anfangen zu spielen, das ist der Idealfall	sb	21
Wenn sie darauf reagieren, ganz fest oder wenn ich eine Musik spiele oder ein Zeichen gebe und sie hören gleich zu, dann merke ich, jetzt ist es angekommen	ca	23
sie reagieren auf die Ruhe der Musik oder sie reagieren auch auf das Fröhliche der Musik, das hat ja verschiedenen Charakter, dann merke ich, dass es angekommen ist, dass sie die Musik spüren und den Unterschied merken	ca	23
Ja wenns Feedback kommt, wenn halt auch musikalisch ein Kind wirklich darauf einsteigt	ls	36
wenn nicht das Kind etwas macht, ich eine Antwort gebe und dann ist es fertig, sondern wenn es weiter geht, dann ist es schon gelungen	ls	36
wenn das Kind merkt, dass es synchronisiert wird, verändert sich die Körperspannung, es wird lockerer oder aktiver, bekommt eine höhere Qualität, auch die Atmung kann sich verändern, am deutlichsten ist natürlich, wenn ein Blickkontakt kommt, es kann auch anfangen zu testen, z.B. in dem es die Tonhöhe verändert (trifft sie immer noch?)	br	

Es werden verschiedene körperliche Signale aufgezählt, wie:

- Schneller atmen, Muskeltonus steigt, Körperspannung verändert sich, Kind wird lockerer oder aktiver
- Jauchzen, lachen, quietschen
- Bewegung des Fingers, Zucken im Gesicht

Kommunikative Signale, wie:

- Blickkontakt
- Austesten, ob sie wirklich das Verhalten der anderen Person beeinflussen können
- Ein Hin-und-her entsteht
- Oder es folgt ein adäquates Verhalten als Antwort

Was am meisten beeindruckt, ist aber der Hinweis, dass man es vor allem am eigenen Gefühl merken kann. Dass man durch die Gegenübertragung fühlen kann, wie sich der andere vielleicht gerade fühlt. Auch Meyer wies mit seinem „Hinspüren“ schon darauf hin.

4.3 Eigene Beobachtungen aus Hospitation und Praktika

Um dem dieser Arbeit noch etwas mehr Leben einzuhauchen, werden hier verschiedene konkrete Beobachtungen und Erlebnisse mit Kindern in der präverbalen Phase geschildert, die den verschiede-

nen Stufen und Methoden zugeordnet werden können. Die Beobachtungen stammen alle aus musikpädagogischen Settings, da in Therapiestunden Zuschauer/Zuhörer eher störend wirken.

Sie stammen aus folgenden Situationen:

- Basisstufen an einer Heilpädagogischen Schule:
 - H: B unterrichtete zwei Klassen mit 5 und 6 Schülern, 4-6 Jahre alt. Ein sehr scheues Mädchen hatte noch 20 Min. Einzelunterricht.
 - M: 4 Kinder zwischen 6-7 Jahren und 2 acht-jährige Knaben. C ist es wichtig, genau zu beobachten und die Stärken der Kinder hervorzuheben. Die Musikstunde soll eine positive, motivierende Zeit sein.
 - R: Hier machte die Autorin ein 2-monatiges Praktikum; die Situationen stammen aus dem Schulalltag einer Lehrerin, die sich selber als unmusikalisch bezeichnet.
- D: die U3-Gruppe (Alter 1-3) einer Musikkita in Deutschland; die Kinder hier sind nicht behindert. Musik wird angeboten, um sie musikalisch zu fördern, allfällige Transfereffekte sind erlaubt, werden aber nicht angestrebt, denn „Musik darf nicht instrumentalisiert werden“. Die Kita zieht viele Kinder von Musikern an. I arbeitet dort Teilzeit als Elementare Musikpädagogin.

Ort	Musik	Kommunikation	Kinder 0-5	Präverbal 1	Präverbal 2	Behinderung	Setting (E,G)	MP /MT
H	Ja	Teilw.	Teilw.	Nein	Ja	Ja	E/G	MP
M	Ja	Teilw.	Nein	Nein	Ja	Ja	G	MP
R	Ja	Teilw.	Teilw.	Nein	Ja	Ja	G	MP
D	Ja	Teilw.	Ja	Nein	Ja	Nein	G/E	MP

Soziales Interesse, Kontakt

Bevor das Programm beginnt, setzt sich I mit der Gitarre auf den Boden und hat eine Kiste mit

Abbildung 8: Foto Musikkita

kleinen Rhythmusinstrumenten bei sich; sie spielt und singt leise, T (1;7) setzt sich schnell zu ihr und bleibt die ganze Zeit da (später in der Gruppe fällt es ihr schwer mitzumachen). I zeigt ihr immer mal wieder ein anderes Instrument vor und T spielt damit, aber nur wenn I auch spielt. Als sie versucht, mit ihr abzuwechseln, hört T auf und beginnt erst zur Gitarre wieder mitzumachen (d).

S (1;6) hat I zwei Blechschüsselchen gebracht und sie zusammen geklopft. Er gibt sie I, sie möchte abwechselnd damit spielen, es geht aber nur gemeinsam, beide halten die Schüsselchen und klopfen, S macht die Bewegung deutlich mit (d).

Synchronisation

Zu Beginn der Stunde dürfen die Kinder alleine mit den verschiedenen Instrumenten spielen. Ein Junge rennt durch den Raum. B setzt sich ans Klavier und versucht, seine Bewegung in ihr Spiel aufzunehmen, worauf sie mit einem Blickkontakt belohnt wird (h).

Nach dem Morgenkreis blieb das Klavier im Zimmer stehen und die Kinder kamen abwechselnd immer mal wieder zum Spielen, ausser J (1;8); der blieb die ganze Zeit sitzen. Ich versuchte, mit ihm in einen Dialog oder eine Synchronisation zu kommen, aber auf dem Klavier liess er es nicht zu. So spiegelte ich mit der Stimme, da er viele Tasten gleichzeitig drückte, konnte ich nur die Tonlänge und die ungefähre Tiefe nachmachen. Er protestierte zwar manchmal dagegen, schaute mich aber auch auffordernd an, wenn ich nicht mitmachte. Wir hatten viel Blickkontakt. Einmal sassen er und H (3;1) auf dem Stuhl und durch mein stetes „Ba, ba“ angeregt, fingen sie an, miteinander zu lautieren! (J spricht noch nicht, H spricht kaum Deutsch) (d).

Ju (2;1) spielte am Klavier viele hohe Töne und Glissandi nach unten, er lachte fröhlich, wenn er merkte, dass ich ihn spiegle (d).

Dialog

B trommelt mit einem Kind. Immer wenn das Dialogische gelingt, gibt es besonders viel Blickkontakt (h).

In einer Einzelstunde trommelt sie mit einem Kind, zuerst gleichzeitig, dann versuchen sie sich gegenseitig nachzuahmen oder spielen abwechselnd nur einen Ton. Manchmal wird es etwas freier, gelingt ein Dialog. Das Mädchen bleibt erstaunlich lange dabei (h).

Zwei Kinder bekommen je drei Glocken, mit denen sie spielen dürfen. Sie versuchen, so ein Gespräch zu führen, aber das Aufhören und den anderen spielen zu lassen, ist manchmal etwas schwierig (m).

Heute war eine „Zwiesprache“ mit L (2;7) möglich. Mit einem Topf und einem Löffel haben wir miteinander „gesprochen“. Sie hat mich nicht gespiegelt, aber gemerkt, wenn ich sie imitiere (d).

Zum ersten Mal kam ich auch mit J (1;8) in einen Austausch. Er spielte sehr lange Gitarre und ich sass daneben, da er sie nicht alleine spielen darf. Mit den Saiten durfte ich nichts machen, aber als er mit der flachen Hand auf den Korpus schlug, habe ich es nachgemacht. So ging es hin und her. J brachte Variationen ein, indem er auf die andere Seite der Saiten schlug oder weiter unten und dann noch mit den Knöcheln! Ich habe ihn brav imitiert und meinerseits mal mit zwei Schlägen geantwortet, die er sofort übernahm, mal nur mit dem Finger getippt, auch das hat er nachgemacht. Er klopfte zwischendurch auch längere Rhythmen, hat aber nicht darauf gewartet, dass ich das nachmache. Bei den kurzen schon (d).

Explorieren/ Wahrnehmen

Die Kinder bekommen ein Stück durchsichtig – schimmernde Knisterfolie, die das Eis symbolisiert. Mit diesem spielen sie zuerst im Kreis, dann im Raum, dann wird ein Winterlied dazu gesungen (h).

C schlägt einen Klangstab an und fährt damit den Kindern der Reihe nach sanft um den Kopf; die Kinder müssen still sein, bis es ganz verklungen ist (was 3-mal bei allen vier Kindern vorbei gehen bedeutet) (m).

Sie spielen Frühlingsmusik. C hat verschiedene kleine Instrumente, Vogel und Entenpfeifen, einen Frosch, ein „Zwitscherröhrchen“. Damit dürfen die Kinder einfach explorieren (m).

S (1;6) und E (1;5) geniessen es, wenn E die Kalimba auf ihren Rücken stellt und damit spielt (d).

Alle sitzen im Kreis, etwas durcheinander, aufgereggt und I kommt mit einer grossen Rahmentrommel, auf die sie leise klöpfelt. Alle Kinder schauen gebannt und aufmerksam und ruhig hin, wie sie die Trommel bei allen Mal in der Nähe spielt. Danach dürfen sie auch spielen, alle zusammen auf zwei Trommeln in der Mitte, da sind sie voll Begeisterung dabei (d).

Die Klanghölzer waren sehr beliebt und die Kinder fanden viele Varianten, sie zu spielen. Die Grösseren waren bereit, andere zu imitieren. Auf ein Signalwort hin aufzuhören, klappt heute nicht so gut (d).

Feste Formen

Zum Begrüssungslied gibt es bestimmte Bewegungen. Beim ersten Mal macht C mit. Das zweite Mal spielt sie dazu Klavier und die Kinder machen die Bewegungen alleine, was ziemlich gut klappt. Es gibt noch weitere Bewegungslieder (m).

Im Kreis singen sie ein Lied, dazu müssen alle bei der ersten Strophe „gehen“, dann „stampfen“, dann „schleichen“, dann „flitzen“. Das klappte erstaunlich gut (d).

Bei vielen Liedern durften sich die Kinder der Reihe nach eine Bewegung wünschen, wie „klat-schen“, „tippen“ usw. mit der dann die nächste Strophe gesungen wurde (d).

Signale

C klatscht etwas vor, die Kinder machen es nach, auch mit Stampfen; so gewinnt sie die Aufmerksamkeit aller (m).

C spielt auf dem Klavier passend zu verschiedenen Gangarten. Die Kinder bewegen sich entsprechend dazu. Wenn sie aufhört, müssen sie stehen bleiben. Am Schluss kommt ein Glissando. Jetzt dürfen sie sich zu Boden fallen lassen (m).

H (3;1) und J (1;8) trommeln ausdauernd mit mir. Ich singe ein Trommellied, H hört sofort, wann er aufhören soll, J macht bald auch richtig mit. Einmal hüpfen auch beide und lassen sich bei Stopp auf den Hintern plumpsen. H klopft auch im Takt, J merkt es nicht. Beim Mittagessen singt H immer noch „trommeln, trommeln“. Er spricht sonst kaum Deutsch! (d)

J weiss, was zu tun ist, wenn er die Zimbeln bekommt und zum Frühstück gesungen wird. Er spielt darauf. Die meisten Kinder wissen auch, was dann zu tun ist und gehen zum Tisch (d).

Einige Bewegungslieder hören mit „Stopp“ oder „still“ auf. Etwa ab 2 Jahren können die Kinder gut darauf reagieren und nehmen sogar die Hände hinter den Rücken (d).

Wenn es Zeit ist aufzuräumen, geht die Lehrerin von einem Kind zum anderen und lässt es auf die Klingel drücken. Während dem Aufräumen singen sie ein Aufräumlied (r).

"alli Chind in Kreis iecho" als Dreiklang nach unten gesungen (r).

Ortswechsel wurden immer vom Lied: "e langi, langi Schlange..." begleitet (r).

4.4 Fallbeispiel

Die Kinder aus den Beobachtungssituationen oben und der Junge im ersten Fallbeispiel kommunizieren zwar alle noch präverbal, aber bereits intentional.

Das zweite Fallbeispiel dreht sich um ein Mädchen mit Rett-Syndrom, das noch auf der präintentionalen Stufe steht. Die Autorin durfte sie in einem heilpädagogischen Kindergarten über mehrere Monate begleiten und auch sieben Einzelförderstunden mit ihr gestalten.

Empirische Studien weisen darauf hin, „dass sich kommunikative Fähigkeiten bei Patienten mit Rett-Syndrom durch Musiktherapie verbessern lassen“ (Dalwigk & Schwibs, 2004, S.90). Und auch Lindberg bezeichnet Musik „als eine wertvolle Hilfe für viele dieser Mädchen“ (1994, S.129). Becker beobachtete in einer ähnlichen Fallstudie: „Der kommunikative Austausch ist meist direkt mit einer musikalischen Aktion verbunden oder ist eine unmittelbare Reaktion darauf“ (1998, S.108) und er folgert daraus, dass Musik eine kommunikative Funktion hat und die Kommunikationsfähigkeit fördern kann.

4.4.1 Beschreibung:

Tina¹, Mädchen, (5;1), Rett-Syndrom, drei ältere Geschwister, altersentsprechender Körperbau, kann frei sitzen, nicht alleine gehen, greift nicht, starke Handstereotypien (klatschen oder patschen), kaum intentionale Arm/Hand-Bewegungen.

Schaut gerne Fotos von Menschen an, mag den hellen Klang von Glocken und liebt es, mit Unterstützung zu gehen.

Keine intentionale Kommunikation ersichtlich, intensiver Blickkontakt, kaum Interesse an Gegenständen, dafür sehr an Gesichtern.

Abbildung 9: Foto Tina 1

4.4.2 Ideen für die Arbeit mit dem Mädchen aus den Interviews:

Wenn man nach draussen geht, ist man wie aufgehoben in etwas neuen, grossen Ganzen, es kommt etwas dazu, das du nicht machen musst	fr	33
Es ist wie, du hast die Luft drauf. also alle die Sinnessachen, die ihr sicher gut tun. du hörst, du riechst, du hast Wind auf der Haut, all das Lebendige hast du schon rundherum, dann kann der Körpertonus herunterfahren, obwohl du eigentlich angeregt wirst, es ist wie so, du wirst zwar angeregt aber der Körper fährt herunter, du wirst eher entspannt.		
Chimes, so ein Stab mit Röhren daran, da kommst du auch mal dran, irgendwann, du kannst es ja so halten. Das hatte sie wahnsinnig gern, sie hat dann obwohl sie ja nicht steuern kann, hat sie auf einmal etwas, dass sie merkt, das bin ich	fr	33
einfach sein dürfen, runterfahren, sich in die Musik ergeben dürfen oder sich draussen bewegen dürfen	fr	33
Ich habe viel Vögeln zugehört. so Sachen, so dass: ich höre den Vögeln zu, sie hört den Vögeln zu, wir beide hören zu, ich beschreibe vielleicht, was ich höre und du merkst auch, wenn ihr beide dasselbe hört; das ist ja auch etwas, zu merken von beiden, ah der andere hört ja das gleiche wie	fr	33

¹ Name geändert

ich		
Beschreiben ist auch etwas Schönes, viel beschreiben, was du siehst und wenn du es singend machst, sind es eben nicht nur Wörter die reinprasseln. Und wenn du anfängst zu singen, was dein Gegenüber macht und du es wahrnimmst. Dann merkst du, dass du etwas tust, du bist am Wahrnehmen, am Beschreiben, dann merkst du selber wieder, wo sind wir eigentlich, wo ist der andere eigentlich	fr	35
So ein tiefer Blickkontakt. Tönt eigentlich fast, es ist eine Kommunikation, die vielleicht sogar tiefer ist, als wenn es irgendwie noch hörbar ist. Da würde ich auf jeden Fall bleiben, das ausbauen und vielleicht schauen, gibt es im Blick Varianten, man kann ja mal etwas dazutun, verändert sich der Blickkontakt, wenn ich einen Klang dazu nehme? "Oh", mit einem bestimmten Ausdruck in den Augen, "oh, oh", einfach schauen, gibt es etwas, reagiert sie auf das, auf verschiedene Augen, verschiedene Umgebungen, sprich Mimik, das wäre sicher etwas und da gehören ja dann schon fast Geräusche dazu und vielleicht würde sie ja auch eins machen	ru	37
stereotype Aktive mit den Händen, aber vielleicht auch mit den Füßen, den Beinen. Sie haben das zwar unterschieden; das Klatschen hat für mich etwas abgekoppelt getönt vom Kind, das Laufen haben sie mit einer Emotion verbunden, sie tut gern, aber es ist vielleicht auch etwas in diese Richtung. Also ich würde vor allem auch schauen, kann ich dort eine Emotion dazu bekommen, sie verstärken, dass da Freude rein kommt oder vielleicht auch mal das Gegenteil	ru	37
dem tut auch Ruhe gut, etwas Umhüllendes, das nicht so anstrengend ist, dass es einfach sein darf, dass sie sich nicht entwickeln muss	ru	39
die stereotypen Handbewegungen zu stören mit einem Instrument, es kann auch eine Folie sein, die tönt, wenn sie die Bewegung macht, dann hält sie vielleicht inne und macht dann weiter, dann tönt es wieder	sb	31
coaktive Bewegungen, das heisst, immer wenn das Kind diese Bewegung macht, fange ich wieder an mit dem Triangel, dass sie wie merkt, immer wenn sie das macht, kommt der Ton	sb	33
wenn sie so intensiv schaut, wenn der Blick weg ist, spielt man nicht, wenn er trifft, spielt man	sb	33
ich würde mal mit dem Spiegel arbeiten, damit sie sich auch selber kennenlernt, wenn du sagt, sie hat so gerne Menschen, würde ich mit einem Spiegel einfach schauen, was passiert, wenn ich ihr den Spiegel hinhalte; später würde ich ihr mit Creme Tupfen machen und dann einstreichen	ca	29
Dass ich eine CD nehmen würde und Musik laufen lassen, sie so führen, also ihre Hände auf meine Hände legen und ein bisschen halten und sie führen zu meiner CD-Musik	ca	29
Klangstab, der klingt so schön lang, das kann ich dann spontan gleich noch machen. Den kann man auch hinstellen und dann könntest du mit ihr laufen und wenn er nicht mehr tönt, stehenbleiben, sie vielleicht hinsetzen, ihn wieder anschlagen, dass es wie ein Ritual gibt. Vielleicht spürt sie den Zusammenhang zwischen Laufen zum Klang und Stehenbleiben, wenn es ruhig ist.	ca	29
mit Klangschalen, ihr auf den Bauch legen und anschlagen, vielleicht auch ein Streichpsalter nehmen auf den Bauch legen und darüberfahren, einfach damit sie auch die Schwingungen spürt.	ca	29
also musikalisch würde ich solchen Kindern Möglichkeiten geben, wo Musik einfach passiert, mit Glöckli an der Schnur, Zimbeln, eine grosse Handtrommel, die man ihr hingeben kann, wenn sie die Hände fallen lässt, tönt es, sie muss sie nicht halten, es passiert einfach und so Sachen ihr wirklich in die Nähe gibt, die man ihr auf die Knie legen kann, damit sie das Gefühl bekommt, sie erzeuge Klänge. Oder eine Schellentrommel ist auch etwas Lässiges, kannst du selber halten. Da braucht es fast nichts und es tönt schon, dass es einfach klar ist, dass nicht du den Ton machst, sondern dass sie ihn macht. Dass sie ihre Selbstwirksamkeit erfahren kann	ls	46

Blättert man kurz zu den Ideen für die Arbeit mit dem Knaben zurück, fällt auf, dass hier ganz andere Farben vorherrschen. Die Annahme, dass gewisse Methoden zu bestimmten Entwicklungsstufen passen, wird also bestätigt.

In diesem Beispiel hier geht es vor allem darum, in Kontakt zu kommen und das Mädchen erleben zu lassen, dass es selber etwas bewirken kann; ihm aber auch Raum zu lassen, einfach zu sein ohne sich entwickeln zu müssen.

4.4.3 Auszüge aus den Arbeitsprotokollen:

26.04.

Wir gehen gemeinsam zum Arbeitszimmer, ich halte Tina von hinten an den Hüften, so gehen wir im Gleichschritt und ich singe „chum mer gönd go wandere...“ immer bei „...chered mir wieder um, bum“ halten wir an. Tina kann nicht auf einem Bein stehen bleiben, so stellt sie es nach dem Schluss noch ab. Wird sie mit der Zeit verstehen, wann die Pause kommt?

- Lied mit festem Ablauf, das viele Male wiederholt wird. Tina zeigt noch keine Reaktion

Ich spiele mit der Gitarre und singe dazu was Tina macht. Sie hört zuerst ruhig zu, dann beginnt sie zu klatschen, schliesslich sich aufzurichten und lautieren, als sie nach der Gitarre schlägt, hole ich die Trommel, auf der sie besser mitspielen kann.

- Mit Musik einen Raum schaffen, in dem nichts von ihr erwartet wird. Sie wird aktiver, möchte mitmachen

Sie wechselt immer wieder zwischen Trommeln (mit beiden Händen gleichzeitig und abwechselnd) und Klatschen, ich versuche eine Weile das Gleiche zu tun, was aber recht schwierig ist. Nun höre ich selber auf zu trommeln und begleite sie stimmlich. Wenn sie klatscht, sage ich „dup“, wenn sie trommelt „bum“, mit der Zeit singe ich diese Laute, nehme zwischendurch ihre Laute auf. Sie macht viele Variationen, in Tempo und Bewegungen, wird ziemlich erregt.

- Es ist einfacher, stimmlich synchron zu sein, als mit einem Instrument

Abbildung 10: Foto Tina 2

03.05.

Ich spiele mit der Gitarre und singe dazu. Tina dreht sich nach einer Minute von mir weg, streckt die Beine aus, sitzt nun im 45-Grad-Winkel zu mir. Sie klopft auf den Boden, in die Hände, winkelt mal das rechte mal das linke Bein an, schaut zwischendurch dreimal zu mir, als ich aufhöre zu zupfen und lauter spiele (nach 3 Min) dreht sich sie wieder mir zu, schaut erst die Gitarre an, dann auch mich, macht wenig stereotype Bewegungen, setzt sich nochmal anders hin!

- Im musikalischen Raum verändert Tina ihre Sitzposition mehrmals, was sonst kaum geschieht, sie wendet sich ab

und wieder zu

Dann hole ich die Trommel und lege sie auf unsere Knie. Tina schlägt als erste darauf! Gleich mehrmals hintereinander. Wir trommeln eine Weile zusammen... Sie lässt die Hände meist lange auf der Trommel liegen, ich beginne „laa“ zu singen, wenn sie schlägt und auszuhalten, bis sie die Hände wieder wegnimmt, sie schaut mich daraufhin an, beim zweiten Mal schaut sie wieder und bald nochmals.

- Tina zeigt erste Anzeichen, dass sie einen Zusammenhang zwischen ihren Bewegungen und meinem Singen erkennt.

10.05.

Chimes: Auf die Geräusche beim Auspacken reagiert sie nicht. Sie klatscht, spielt mit den Beinen, dann schlägt sie mit beiden Händen auf die Chimes; ich kommentiere es, daraufhin schaut sie mich an. Manchmal kommt sie beim Klatschen dran. Ich singe, sie lautiert, singt?

Tina legt die Beine übereinander, schaut die Chimes aus den Augenwinkeln an, schlägt klar mit einer Hand danach, ignoriert sie längere Zeit, kommt dann aus Versehen dran und schaut sie daraufhin an. Sie bückt sich nach vorne, schlägt es mit dem Kopf an, verzieht die Miene, wiederholt es aber gleich nochmals.

Manchmal sieht es sehr bewusst aus, Hand hinhalten und schlagen, für mich kippt es hin und her, dass sie das Teil interessiert und dann wieder stresst, sie kommt immer wieder darauf zurück, obwohl sie gut ausweichen könnte. Der Gesichtsausdruck wechselt auch, Begeisterung sehe ich aber kaum darin.

- Tina scheint manchmal bewusst die Chimes anzuschlagen und damit selber einen Klang zu erzeugen. Sie macht sonst sehr wenig gezielte Bewegungen.

17.05.

Ich lege die Trommel zwischen uns und muss nur kurz warten, bis Tina sie anschlägt, ich muss es nicht vormachen, sie trommelt etwas, klatscht aber häufiger. Dann wendet sie sich der Schranktüre zu, an der Bilder von Schülern hängen, sie wird beim Schauen ruhiger.

- Tina scheint die Trommel wiederzuerkennen und zu wissen, was man damit machen kann.

Ich rufe sie, trommle, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wenn sie schaut, trommle ich fest, dann lautiert sie dazu, wendet sich aber bald wieder ab. Ich kratze mit dem Finger auf der Trommel, sie schaut hin, schlägt auch darauf. Mit dem feinen Kratzen kann ich sie immer wieder interessieren, zuerst für meine Hand, dann schaut sie mich auch an, manchmal trommelt sie mit, schaut aber bald wieder zum Schrank.

- Über die Trommel kommt es immer wieder zu einem Kontakt zwischen uns beiden.

Ich kann sie länger nicht mehr erreichen und setze mich weiter weg, kratze weiter auf der Trommel ohne Erfolg, erst als ich anfangen zu singen, schaut sie zu mir, lacht, wenn sie mich anschaut und ich fest trommle. Sie rutscht ein wenig parallel, nicht näher, sie schaut aber immer wieder. Ich rücke noch ein Stück weiter weg, singe in trauriger Melodie, weil sie so weit weg ist, sie beachtet mich nicht.

- Das Situationslied scheint sie nicht zu erreichen.

Ich stehe auf, um die Sansula zu holen und die Kamera besser auszurichten; da schaut sie mir zu, auch auf den ersten Sansula-Ton reagiert sie, sie schaut ziemlich lange. Mein ausgestreckter Arm bewirkt aber gar nichts.

Ich spiele auf der Sansula, sie schaut ziemlich lange, sitzt, klatscht, schaut zum Schrank, wippt.

Und dann, nach 15 Min., stützt sie sich auf die Arme und dreht sich in zwei Stufen mir zu, kommt etwas näher. Sie richtet sich auf den Knien auf. Wenn sie das macht, spiele ich fest auf der Sansula, sie macht es zuerst zweimal, dann länger nicht, ich spiele leise, singe dazu, dann richtet sie sich auf einmal wieder sehr oft auf. Wieder gibt es eine Pause und eine dritte Runde, beim Höhepunkt bleibt sie zehn Sekunden oben und macht sich in drei Hopsern auf der Matte davon. Sie dreht sich dann wieder mir zu, wieder eine Ruhephase, dann richtet sie sich wieder auf und bleibt 23 Sekunden oben!

- Der Klang der Sansula konnte sie anlocken.
- Durch das Spielen, wenn sie sich in den Kniestand aufrichtet, wurde sie stark angeregt. Sie hat sich vorher noch nie so fortbewegt.

24.05.

Beim Wanderlied stellt Tina den Fuss nicht mehr ab. Sie hält ihn erwartungsvoll in der Luft, bis es weitergeht. Einmal schaut sie mich in der Pause an, einmal gibt sie selber den Impuls zum Weiterlaufen.

- Es gibt erste Anzeichen, dass sie den Ablauf des Liedes mit Pausen wiedererkennt.

Wir haben immer zum Schluss das Schifflied gesungen. Dabei sitzt Tina zwischen meinen Beinen und wir schaukeln zusammen, ich blase ihr beim Wind sanft ins Gesicht und an Schluss kippen wir zusammen um. Heute entdecke ich eine Möglichkeit, wie Tina selber bestimmen kann, ob sie das Lied nochmals singen möchte. Nach dem Umkippen sitzt sie zuerst aufrecht da und lässt sich dann wieder nach hinten sinken. Beim zweiten Mal lächelt sie zu Beginn und schaut zu mir. Auch fürs dritte Mal lehnt sie sich an, danach murmelt sie etwas wie „nomol“, darum hängen wir eine vierte Runde an. Beim Wind verzieht sie zwar kurz das Gesicht, lächelt aber (wissend?).

- Auch dieses Lied wird ihr immer besser vertraut. Dazu scheint es eine erste Möglichkeit für Tina zu geben, auszudrücken, was sie möchte.

14.06.

Ich versuche, mit der Trommel Tina zu spiegeln, nach etwa zehn Schlägen zu ihrem Klatschen hört sie auf, schaut mich intensiv an, dann macht sie weiter und schaut dabei in den Spiegel.

- Hat sie gemerkt, dass ich das Gleiche mache, wie sie?

Sie versucht, in den Kniestand zu kommen, sie rückt dabei näher zum Spiegel und richtet sich darauf aus. Nun begleite ich diese Bewegung. Sie hält in der Bewegung inne und schaut mich an. Dazwischen begleite ich ihr Klatschen mit tippen. Es kommt eine neue Bewegung dazu, auf den Boden schlagen, meist mit beiden Händen. Als ich diese das erste Mal begleite, schaut sie mich wieder kurz an. Immer wieder mal hält sie in der Bewegung inne, oder schaut mich an, ich erkenne aber keinen klaren Zusammenhang. Nur einmal schlägt sie selber auf die Trommel. Sie wird vielseitiger, klatscht mal auf Kopfhöhe, nimmt die Hand zum oder in den Mund, streckt die Zunge raus. Nun schaue ich sie über den Spiegel an, merke, dass sie auch schaut, ich spreche sie im Spiegel an, sie dreht sich zu mir um. Ich strecke ihr im Spiegel die Zunge raus; sie zeigt ihre auch zweimal. Danach öffne und schliesse ich den Mund. Das imitiert sie nicht, sondern bleibt bei der Zunge, so nehme ich diese Form wieder auf. Sie klatscht nun öfters auf Kopfhöhe.

- Spiegel und Trommel führen zu einem intensiven Kontakt und zu vielfältigeren Bewegungen.

Ich gebe ihr eine rasselnde Blechschüssel. Sie schlägt gleich drauf, die Schüssel bewegt sich, rasselt, bewegt sich immer weiter weg. Sie hebt die Schüssel mit den Knien an. Sie folgt der Schüssel ganz zum Spiegel, indem sie sich vorne abstützt und die Beine nachzieht.

- Die rasselnde Schüssel interessiert sie, man könnte es als selbständiges Spiel mit einem Gegenstand bezeichnen. Ein schöner Entwicklungsschritt.

21.06.

Ich setze mich hinter Tina und beginne, Gitarre zu spielen. Sie beachtet mich nicht. Erst als ich sie anspreche, schaut sie nach hinten. Ich spiele die Gitarre lauter an, aber sie reagiert wieder nicht. So hole ich die Trommel. Ich trommle und singe ihren Namen. Sie schaut sofort und macht eine erste Bewegung zu mir hin. Ich trommle fest, wenn sie mich anschaut, sie jauchzt und schaukelt; sie schaut auch auf die Trommel, dreht sich dabei leicht. Mit intensivem Schaukeln, schafft sie es schliesslich, sich zu mir umzudrehen.

Abbildung 11: Foto Tina 3

- Ein weiteres Mal verändert Tina selbständig durch die Musik angeregt ihre Position. Laute Klänge sprechen sie offenbar mehr an.
- Das Trommeln beim Blickkontakt begeistert sie richtig und regt sie an.

Wie jedes Mal nehme ich Tina zwischen die Beine und singe ein Massagelied. Ich nehme sie direkt vor den Spiegel und beginne mit Klatschen, sie schaut intensiv und ist ganz ruhig, auch noch beim Oberschenkel und Oberarm kneten und Bauch reiben. Beim Fuss kneten legt sie sich auf die Seite, so kann sie mich an meinem Arm vorbei anschauen, beim zweiten Fuss klatscht sie kurz. Beim Arme Reiben richtet sie sich auf, sitzt auf, fängt an zu klatschen.

- Der immer gleiche Ablauf mit Singen und Körperkontakt hat eine deutlich beruhigende Wirkung auf Tina.

4.4.4 Fazit

Allgemein hat Tina sich in dieser Zeit von ihrem ausschliesslichen Interesse an Gesichtern gelöst und begonnen, Gegenstände anzuschauen, darauf zu schlagen und ihnen auch zu folgen. Ihre Mobilität ist behinderungsbedingt massiv eingeschränkt. So ist es für sie eine sehr grosse Leistung, ihre Sitzposition zu verändern und sich auf eine andere Seite auszurichten oder in den Kniestand zu kommen. Durch Wippen kann sie sich ein bisschen fortbewegen; ihre drei Hopser waren in den fünf Monaten jedoch einmalig. Die Einzelsituation mit viel Musik und viel Freiraum hat sich also sehr positiv auf Tinas motorische Fähigkeiten ausgewirkt. Dadurch wurde es ihr auch möglich, sich Dingen oder Personen zu nähern oder sich abzuwenden. Was der präintentionalen Kommunikation zugeordnet werden kann.

Es war von Anfang an möglich, sehr intensiven Blickkontakt und grosse Nähe mit ihr herzustellen. Dies nahm eher etwas ab, als Tina sich für Gegenstände zu interessieren begann. Es machte aber die Versuche, sie zu locken, umso spannender.

Tina macht sehr oft stereotype Bewegungen, am meisten mit Klatschen. Wenn sie die Trommel vor sich hatte, schlug sie aber offensichtlich häufiger nach unten als üblich. Auch mit den Chimes waren immer wieder intentionale Bewegungen erkennbar. Die Blechschüssel hat sie fasziniert; auf diese schlug sie immer wieder und folgte ihr, wenn sie wegrollte. Hier entstand eine richtige Allein-Spielsituation.

Dann gab es auch ruhige Phasen, in denen die Bewegungen für kurze Zeit ganz aufhörten. Beim Massagelied, das immer auf „...denn jetzt wird's still“ aufhörte, worauf die massierenden Hände ruhig auf dem Körperteil liegen blieben, gelang es ihr häufig, auch ruhig zu sein.

Bei anderen Gelegenheiten verstärkten sich die Bewegungen noch und sie kam in eine grosse Anspannung, durchaus auch in positive. Dies geschah häufig, wenn sie synchronisiert wurde.

- Tina hat stark auf die musikalischen Anregungen reagiert. Immer wieder kam es zu intensivem Kontakt. Eindeutig erkennbare kommunikative Reaktionen blieben jedoch aus. Dafür kam es vermehrt zu intentionalen Bewegungen. Diese haben durchaus auch kommunikativen Charakter, wie „ich möchte jetzt trommeln“ oder „ich wende mich von dir ab, die Bilder am Schrank interessieren mich mehr“ oder „ich setze alles daran, zu dir und der Trommel zu kommen“ oder „ich lehne mich zurück und möchte das Lied nochmals mitmachen.“

4.5 Empfehlenswerte Instrumente

Ein Kapitel über geeignete Instrumente könnte sehr umfangreich werden. In der Fachliteratur gibt es dazu zahllose Beschreibungen und Empfehlungen. Auch die Interviewpartnerinnen hatten viele Ideen und bei den eigenen Beobachtungen stach das eine oder andere Instrument deutlich heraus.

Natürlich ist es wichtig ein Instrument zu finden, das für das Kind spielbar ist und es anspricht. Denn „von den Instrumenten gehen klanglichen, haptische, und visuelle Reize/Signale aus“ (Sallat, 2017, S.30). Viel entscheidender ist aber die Qualität und Art der Interaktion. Deshalb werden hier nur ein paar der Interviewantworten herausgepickt, die die Autorin besonders angesprochen haben. In Kapitel 4.1 sind bei Meyer und Theilen ebenfalls ein paar Hinweise auf Instrumente zu finden.

Guten Ideen für Instrumente, die man schon mit kleinen Kindern selber machen kann, finden sich bei Rittersberger und Stopa (siehe Literaturverzeichnis).

Allgemein schreibt Kuntsche:

„Die Instrumente sollten spieltechnisch leicht zum Klingeln zu bringen sein, den Vorgang der Tonerzeugung leicht beobachten lassen, eine robuste Bauart und einen resonanzreichen Klang haben. So werden die musikalischen Äusserungen für das Kind durchschaubar und mitvollziehbar, so dass eine Begegnung stattfinden kann“ (2011, S.44)

Der Versuch, die einzelnen Antworten den Kategorien zuzuordnen scheiterte, da sowohl die Vorlieben des Kindes wie die des Erwachsenen die Auswahl stärker beeinflussen, als die Kategorie. Dies gilt besonders beim sozialen Interesse/ Kontakt und beim Dialog. Die festen Formen bestehen häufig aus Liedern und Bewegungen ohne Instrumente und dass Signale vor allem gut hörbar und wiedererkennbar sein müssen, liegt auf der Hand. So bleibt noch dies übrig (in Klammer Initialen und Absatznummer im Interview):

Fundament/ Regulation

Klangschalen oder ein Instrument, wie ein Monochord (sb, 23), eine Klangschale, so helle Klänge haben Kinder auch noch gern (ru, 29), Klangschale (fr, 25)

- Es scheint Einigkeit zu herrschen, dass sich Klangschalen oft gut eignen; sie werden auch beim Spüren erwähnt.

Synchronisation/ Selbstwirksamkeit

Eine kleine Zither, das gibt einen anderen Klang, einfach so darüberstreichen und hören wie der Ton auch weitergeht (ca, 25), Saiteninstrumente, wo du nur drankommen musst und es tönt, Chimes (fr, 25). So Rasselsachen mit einem Griff, wo man sie nur halten muss, damit sie tönen, Rassel-Eier haben sie auch wahnsinnig gern und farbige Sachen (ls, 49)

- Dies vor allem Instrumente, denen man leicht einen Klang entlocken kann und sich damit selbstwirksam fühlen kann. Für die Synchronisation muss es etwas sein, bei dem sich der Spieler wohl fühlt und er gewissen Spielraum zum Variieren hat.

Explorieren/ Wahrnehmen

"Schnurregige", die haben sie wahnsinnig gern, da können sie lernen, zu blasen und zu ziehen (ru, 29). Oder Knöpfe die rascheln, das ist auch etwas Schönes; Kirschsteine, ich habe sie in einem kaputten Kürbis, du kannst sie auch in eine Schachtel tun (fr, 25). Klangstab (ca, 25)

Wie in den Beobachtungen beschrieben, klingt dieses Instrument sehr lange nach, dank dem Holzteil darunter, kann man es gut halten.

Abbildung 12: Klangstab

5 Auswertung

5.1 Beantwortung der Fragestellung

5.1.1 Musik eignet sich zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten

Wie in Kapitel 2.7 beschrieben, eignet sich Musik gut zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten. Sie bietet eine reichhaltige Erfahrungsumwelt, ist motivierend und anregend, sie knüpft an vorgeburtliche und frühkindliche Erfahrungen an. Sie spricht auch stark behinderte Menschen an.

Durch musikalische Interaktionen können grundlegende kommunikative Fähigkeiten wie gemeinsame Aufmerksamkeit und Turntaking gefördert werden. Das Erleben von Selbstwirksamkeit und dem „Kreisprozess wechselseitiger Beeinflussung“ wirkt sich positiv auf die Selbstentwicklung aus. Erfahrungen mit Musik regen auch das Gehirn an und knüpfen neue neuronale Verbindungen.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit dreht sich aber mehr um das „Wie“ und nicht um das „Warum“:

Wie lassen sich mit musikalischen Mitteln Kontakt- und Kommunikationsaufbau bei Kindern in der präverbalen Phase unterstützen?

Dazu wurden in den verschiedenen Untersuchungsteilen in Kapitel 4 folgende Methoden beschrieben, die hier kurz zusammengefasst werden sollen:

5.1.2 Zusammenfassung der Methoden

Hier werden nochmals die Kategorien aufgegriffen.

- Bezeichnet konkrete Ideen, Anregungen
- Bezeichnet, was dadurch gefördert wird
- ❖ Bezeichnet mögliche Reaktionen des Kindes

Die Reihenfolge orientiert sich am Entwicklungsverlauf. Es werden aber immer verschiedene Methoden neben einander stehen und sich auch vermischen.

Fundament/ Regulation

- Rhythmischen oder musikalischen Boden legen, um Halt zu geben und Gefühle zu regulieren, im Atemrhythmus oder ohne metrischen Bezug zum Kind
- Die Gefühle des Kindes in der gleichen Intensität musikalisch aufnehmen, um die Gemeinsamkeit zu spüren, die Gefühle teilen zu können
- Mit Situationsliedern den jetzigen Moment besingen; das Kind muss keine Erwartungen erfüllen
- Fürspiel, den Namen singen, mit der Musik eine einhüllende, schützende Atmosphäre schaffen
- Ruhe, Musik ab CD, Massage
- Gefühlsregulation, ein sicheres Fundament legen
- ❖ Aufgewühlte Stimmung beruhigen, sich aufgehoben und angenommen fühlen, Stimmung der Musik übernehmen

Soziales Interesse/ Kontakt

- Impulse des Kindes musikalisch aufgreifen, beantworten, spiegeln, auf eine Antwort warten
- Durch Stimme, Bewegung, Mimik, Blick, Berührung direkten Kontakt herstellen
- Mit minimalen eigenen Impulsen und Klängen Interesse wecken, auf kleinste Impulse des Kindes sehr fein antworten
- In Phantasiesprache reden/ singen
- Gut beobachten, Interessen des Kindes aufnehmen, feinfühlig reagieren
- Auch zwischen mehreren Kindern Kontakt durch Klänge/ Instrumente herstellen
- Aktivität des Kindes mit einem Lied begleiten
- Soziales Interesse wecken, in Kontakt kommen
- ❖ Begegnung geschieht, beide spüren es

Synchronisation

- Auf körperliche Äusserungen des Kindes musikalisch synchron reagieren
Atembewegung, Vokalisationen, Bewegungen, alles, worauf das Kind Einfluss nehmen kann, kann synchronisiert werden
- Tonhöhe, Dauer und Intensität spiegeln, auch bei stereotypen Bewegungen
- Koaktive Bewegung, z.B. immer dann spielen, wenn das Kind schaut
- Gleichzeitigkeit kann auch erzeugt werden, wenn sich beide am Grundschatz orientieren
- Das Kind fühlt sich gesehen und verstanden, kann etwas bewirken
- ❖ Innehalten, Lächeln, Blickkontakt, jauchzen, quietschen...
- ❖ Schnellere Atmung, höherer Körpertonus, aktiveres Verhalten
- ❖ Fühlt sich wahrgenommen, nicht alleine
- ❖ Wiederholt, steigert Intensität, fordert Reaktion heraus

Selbstwirksamkeit

- Instrumente so anbieten, dass das Kind einen Klang erzeugen kann, egal wie eingeschränkt seine Möglichkeiten sind
- Selbstwirksamkeit, sich als handelnde Person wahrnehmen
- ❖ Intentionale Bewegungen

Dialog

- Abwechselnd spielen, beide bestimmen mit, imitieren, variieren
- Beiträge mit steigender Tonfolge oder abruptem Ende fordern eine Antwort heraus
- Wechsel zwischen Ruhe und Klang oder Bewegung kann vorbereitend wirken
- Pausen des Kindes ausnutzen, falls es keine Pausen macht, mitspielen, meist hört das Kind dann auf und setzt wieder ein, wenn man aufhört
- Mit Nonsense-Silben spielen
- Frage-Antwort-Spiele an verschiedensten Instrumenten (Klavier, Trommel, Stimme usw.)
- Turntaking, gemeinsame Aufmerksamkeit
- ❖ Blickkontakt, Ausdauer, Freude, Bezogenheit

Explorieren/ Wahrnehmen

- Vibration spüren bei Klavier, Trommel, Klangschale, Gitarre
- Instrumente, klingende Dinge erkunden
- Grundschatz in Bewegung, Körperklänge und Instrumente umsetzen
- Verschiedene Bewegungsarten erkennen, ausführen
- Klängen horchen, folgen, selber erzeugen
- Dem Kind bewusst zuhören
- Klavier öffnen und erkunden
- Aufmerksamkeit, Motivation, Wahrnehmung
- ❖ Aktives Explorieren, Wahrnehmen

Feste Formen

- Fester Ablauf mit Variationen, klare Struktur mit Anfang und Ende mit Liedern, Fingerversen, Kniereiterspielen
- Eine beliebte Aktivität mit einem selbsterfundenen Lied begleiten, strukturieren
- Lieder mit Bewegungen oder Gebärden
- Start-Stopp-Lieder
- Begrüßungs- und Schlusslied zur Strukturierung der Stunde
- Vorstellung, Erwartung
- ❖ Wissendes Lächeln vor dem Höhepunkt, aktives Mitmachen und Reagieren

Signale

- Ein musikalisches Signal geben, um eine Handlung auszulösen, vom Kind oder Erwachsenen aus
- Einen Rhythmus klatschen, den die Kinder wiederholen müssen, um Aufmerksamkeit zu wecken
- Rhythmische oder stimmliche Signale zur Führung einer Gruppe
- Aufmerksamkeit, Symbolverständnis, Reaktion auf Signale
- ❖ Adäquate Reaktion, eigenes Verwenden der Signale

5.2 Diskussion und Ausblick

Diese Arbeit ist eine beeindruckende und nützliche Sammlung von Anregungen und Ideen geworden. Trotzdem erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist darin aber hoffentlich deutlich geworden, dass es für jede Entwicklungsstufe sehr viele verschiedene musikalische Interventionsmöglichkeiten gibt.

Das Einbeziehen von Konzepten aus der Fachliteratur, die Befragung von Musikfachpersonen aus der Praxis und eigene Beobachtungen und Versuche der Autorin ergaben ein breites Bild mit vielen Facetten. Dies scheint der Fragestellung angemessen, die nach Ideen und Wegen suchte, musikalischen Mittel zur Unterstützung von Kontakt und Kommunikation in der präverbalen Phase einzusetzen.

Natürlich hätte es auch den Weg gegeben, sich auf wenige Punkte zu beschränken und diese genauer und vielleicht auch wissenschaftlicher zu untersuchen. Die Musiktherapie ist seit einiger Zeit auf diesem Weg, um die Wirksamkeit ihrer Methoden zu belegen und ihre Arbeit damit zu rechtfertigen. Dies war jedoch nicht das Anliegen dieser Arbeit, die doch mangels entsprechender Fachliteratur als Grundlagenarbeit angesehen werden kann. Genauere Untersuchungen zu einzelnen Ansätzen könnten durchaus Thema einer darauf aufbauenden Arbeit werden. Auch ein Blick in die Praxis der Früherziehung wäre sicher spannend, um zu sehen, was schon wie eingesetzt wird.

Ohne die Lektüre der ganzen Arbeit ist die Zusammenstellung der Methoden nicht sehr aussagekräftig, da die Punkte zugunsten einer besseren Übersicht sehr knapp dargestellt werden. Für die praktische Arbeit könnte es hilfreich sein, noch eine Zusammenfassung zu haben, die sich auf die relevanten Punkte für die Umsetzung konzentriert.

Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit war es, Eltern oder anderen Fachpersonen gegenüber den Einsatz von musikalischen Mitteln in der Förderung begründen zu können. Hierfür stehen in Kapitel 2.7 einige Argumente und Aussagen von Fachpersonen bereit, die noch durch die Praxisbeispiele aus der Fachliteratur ergänzt werden können.

5.3 Schlusswort und Dank

Es war ein grosses Privileg, diese Arbeit zu schreiben und dabei viele kreative und interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen und unzählige Bücher und Artikel zu durchforschen. So viele Türen standen mir offen und boten mir Einblicke in diverse Bereiche.

Ich möchte mich hier nochmals herzlich bei meinen Interviewpartnerinnen, bei der Musikkita Detmold, bei Hansjörg Meyer und allen Helfern bedanken.

Bereits während des Forschens und Schreibens hat dieses Thema meine Arbeit mit den Kindern stark geprägt und ich werde mich bemühen müssen, meine Arbeit künftig nicht zu einseitig mit den Mitteln der Musik zu gestalten... Allerdings werden die Themen Kommunikation und Musik wohl immer den Hauptteil meiner praktischen Arbeit durchdringen, da sie so grundlegend und vielfältig sind.

Ich hoffe natürlich, dass diese Arbeit auch bei Ihnen als Leser Spuren hinterlässt und Sie sich auf neue musikalische Wege wagen. Dazu wünsche ich viel Kreativität und Spass!

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2017, S.15)	3
Abbildung 2: Übersicht Kommunikationsentwicklung	6
Abbildung 3: Sprachrelevante Fähigkeiten (Aktas, 2012, S.12)	11
Abbildung 4: Melodiekonturen (Papousek 1996, S.95)	16
Abbildung 5: Qualitative Inhaltsanalyse (Gläser, 2010, S.200)	24
Abbildung 6: Foto T 1	45
Abbildung 7: "Klingendes Rad"	46
Abbildung 8: Foto Musikkita	49
Abbildung 9: Foto Tina 1	52
Abbildung 10: Foto Tina 2	54
Abbildung 11: Foto Tina 3	57
Abbildung 12: Klangstab	59

Literaturverzeichnis

- Aktas, M. (2012). *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und –förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. Theorie und Praxis*. München: Urban & Fischer.
- Becker, T. (1998). Hallo Jessica! Elementare Musiktherapie mit mehrfach behinderten Kindern am Beispiel des Rett-Syndroms. *Musiktherapeutische Umschau*, 19/2, S.105–114.
- Bertau, M. (2006). Zur spezifischen Bedeutung des Dialogs im Kontext der sozial-kommunikativen Funktion von Sprache. In K. Jampert, K. Leuckefeld, A. Zehnauer, P. Best. *Sprachliche Förderung in der Kita. Wie viel Sprache steckt in Musik, Bewegung, Naturwissenschaft und Medien?* (S. 22-27). Weimar, Berlin: Verlag das Netz.
- Biallas, E. & Räger, D. (2016). *Von Melodiezauberern und Rhythmustrollen... Musikalische Ideen für den Kita-Alltag*. Weimar: Verlag das Netz.
- Bruner, J. (1987). *Wie das Kind sprechen lernt*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Brunner-Danuser, F. (1984). *Mimi Scheiblauer – Musik und Bewegung*. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag AG.
- Burgener, A. (2016). *Denkentwicklung in frühester Kindheit: Sensomotorische Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Burgstaller, A. (2012). *Zusammenhänge sprachlicher und musikalischer Entwicklung beim Kind*. Wien: Präsenzverlag.
- Clément, S., Planchou, C., Béland, R., Motte, J. and Samson, S. (2015). Singingabilities in children with Specific Language Impairment (SLI). *Frontiers in Psychology* 6, Artikel 420.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. überarbeitete Aufl.). Eschborn: Klotz.
- Dalwigk, A. & Schwibs, S. (2004). Rett-Syndrom. *Zeitschrift für Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, 15 (2), 90–91.
- Decker-Voigt, H. (1999). *Mit Musik ins Leben. Wie Klänge wirken: Schwangerschaft und frühe Kindheit*. Kreuzlingen: Ariston-Verlag.
- Der Brockhaus in einem Band (2002, 9. überarb. Aufl.). Leipzig: F.A. Brockhaus GmbH.
- Fischer, R. (2010). *Singen, bewegen, sprechen. Musik machen in Kita und Krippe*. Mainz: Schott Mu-

sic GmbH.

- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3. akt. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Flick, U. (2014). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 411-424). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Friedemann, L. (1971). *Kinder spielen mit Klängen und Tönen. Ein musikalischer Entwicklungsgang aus Lernspielen für Vorschulkinder, Schulanfänger und Sonderschüler*. Zürich: Möeseler Verlag.
- Fröhlich, A. (2007). Basale Stimulation. In D. Niehoff (Hrsg.), *Basale Stimulation und Kommunikation. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege* (S. 50-82). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Gervain, J. & Mehler, J. (2010). Speech Perception and Language Acquisition in the First Year of Life. *Annual Review of Psychology*, 61, 191-218.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention* (3. Überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hannon, E. & Schellenberg, G. (2009). Frühe Entwicklung von Musik und Sprache. In H. Bruhn (Hrsg.), *Musikpsychologie* (S. 131-143). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Hirler, S. (2009). *Sprachförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder-Verlag.
- Hirler, S. (2012a). *Musik und Spiel für Kleinkinder. Ein Praxisbuch mit CD für Krippe, Tagespflege und Eltern-Kind-Gruppen* (3. Auflage). Berlin: Cornelsen-Verlag.
- Hirler, S. (2012b). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmus und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder-Verlag.
- Holck, U. (2004). Turn-taking in music therapy with children with communication disorders. *British Journal of Music Therapy* 18 (2), 45-53.
- Hüther, G. (2004). Ebenen salutogenetischer Wirkungen von Musik auf das Gehirn. *Musiktherapeutische Umschau* 25/1, 16–26.
- Hüther, G. (2009). The significance of exposure to music for the stabilization of complex neuronal relationship matrices in the human brain. In R. Haas & V. Brandes (Hrsg.), *Music that works* (S.119-130). Wien: Springer-Verlag.
- Jäncke, L. (2012). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (2. Nachdruck). Bern: Verlag Hans Huber.
- Jentschke, S. & Koelsch, S. (2011). Neurokognition von Musik und Sprache. *Sprachheilarbeit*, 4.11, 178-185.
- Krimm-von Fischer, C. (2002). *Rhythmik und Sprachanbahnung. Arbeitshefte zur heilpädagogischen Übungsbehandlung. Band 2*. (4. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Kuntsche, A. (2011). *Kinder mit schweren Behinderungen in der Musiktherapie. Zwischen Annehmen, Spüren, Begegnen und entdecken*. Wiesbaden: zeitpunkt musik.
- Lecanuet, J-P. (1996). Prenatal Auditory Experience. In I. Deliège J. Sloboda (Hrsg), *Musical Beginnings. Origine and Development of Musical Competence* (S.3-34). Oxford : Oxford University Press.
- Lindberg, B. (1994). *Retts-Syndrom. Eine Übersicht über psychologische und pädagogische Erfahrungen* (2. Auflage). Wien: WUV Universitätsverlag.
- Lopez, L. (2009). Music and child neurology: a developmental perspective. In R. Haas & V. Brandes (Hrsg.), *Music that works* (S.179-184). Wien: Springer-Verlag.
- Lutz Hochreutener, S. (2009). *Spiel – Musik – Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.

- Lutz Hochreutener, S. (2017). Musik berührt- Musik bewegt- Musik verbindet. Annäherung an das Wirkungspotenzial der Musik. *Sozial Aktuell* 49/2, 17.
- Mall, W. (1993). Kommunikation - Basis der Förderung. In: E. Frei & H.-P. Merz (Hrsg.): *Menschen mit schwerer geistiger Behinderung - Alltagswirklichkeit und Zukunft* (S.135-151). Luzern: Edition SZH.
- Mall, W. (2004). Der Zündfunke für Entwicklung - Was "zündet" menschliches Lernen? *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft* 27/ 1, S. 26-33.
- Mall, W. (2017). "Lass mich spüren, dass ich bin!" - Den anderen im Atemrhythmus widerspiegeln. *Praxis Pflegen*, Heft 28, S. 13-15.
- Mayring, P. (1993). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (2. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.
- Mazokopaki, K. & Kugiumutzakis, G. (2009). Infant rhythms: Expressions of musical companionship. In S. Malloch & C. Trevarthen (Hrsg.), *Communicative Musicality* (S. 185-208). Oxford: University Press.
- Meyen, M., Löblich, M., Pfaff-Rüdiger, S., Riesmeyer, C. (2011). *Qualitative Forschung in der Kommunikationswissenschaft. Eine Praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Meyer, H. (2009). *Gefühle sind nicht behindert. Musiktherapie und musikbasierte Kommunikationen mit schwer mehrfach behinderten Menschen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Meyer, H. (2010). *Komponisten mit schwerer Behinderung. Fallgeschichten aus der Musiktherapie*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Meyer, H. (2016). *Musikbasierte Kommunikation für Menschen mit schwerer Behinderung* (2. Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Müller, K. (2001). Integrale Musik in der Heilpädagogik. Ein Modell von Musik zwischen Schule und Therapie. In K. Müller (Hrsg.), *Musik als Begleiterin behinderter Menschen* (S. 13-56). Luzern: Edition SZH/SPC.
- Papoušek, M. (1994). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Papoušek, M. (1996). Intuitive parenting: a hidden source of musical stimulation in infancy. In I. Deliege & J. Sloboda (Hrsg.), *Musical Beginnings. Origin and Development of Musical Competence* (S.88-112). Oxford: Oxford University Press.
- Papoušek, M. (2006). Adaptive Funktionen der vorsprachlichen Kommunikations- und Beziehungserfahrungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 25, 14 –25.
- Papoušek, M. (2013). Anfänge des Spracherwerbs im Entwicklungskontext der frühen Eltern-Kind-Kommunikation. In T. Hellbrügge & B. Schneeweiss (Hrsg.), *Sprache Kommunikation und soziale Entwicklung. Frühe Diagnostik und Therapie* (S. 13-38). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pathe, R. (2008). *Zusammenhänge musikalischen und sprachlichen Lernens- eine Untersuchung*. Regensburg: ConBrio-Verlagsgesellschaft.
- Plahl, C. & Koch-Temming, H. (2005). *Musiktherapie mit Kindern. Grundlagen – Methoden – Praxisfelder*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Plahl, C. (2000). *Entwicklung fördern durch Musik. Evaluation musiktherapeutischer Behandlung*. Münster: Waxmann.
- Plahl, C. (2006). Dialoge in der Musik. Entwicklungspsychologische Aspekte in der Musiktherapie mit Kindern. *Musiktherapeutische Umschau*, 27/2, 118-129.
- Plahl, C. (2011). Mit Musik zur Sprache. *Sprachheilarbeit*, 4.11, 204-211.
- Rauh, H. (2014). Erkenntnisse aus der vorsprachlichen Kommunikationsentwicklung. *Frühförderung*

interdisziplinär, 33, 194-218.

Rittersberger, A. & Stopa, V. (2012). *Wenn die Sprache hüpf und singt. Sprachförderung mit Musik für Kita-Kinder von 0-3 Jahren*. Berlin: Cornelsen-Verlag.

Sallat, S. (2008). *Musikalische Fähigkeiten im Fokus von Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Sallat, S. (2011). Hilft Musik sprachentwicklungsgestörten Kindern? *Sprachheilarbeit*, 4.11, 186-193.

Sallat, S. (2017). *Musiktherapie bei Sprach- und Kommunikationsstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schumacher, K. (2001). Beziehungsqualitäten des Zusammenspiels. Zur Indikation Musiktherapie. In S. Salmon & K. Schumacher (Hrsg.), *Symposium musikalische Lebenshilfe* (S. 95-106). Hamburg: Books on Demand.

Schumacher, K. (2004). *Musiktherapie und Säuglingsforschung* (3. Durchgesehene Auflage). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Schumacher, K., Calvet, C. (2007). Entwicklungspsychologisch orientierte Kindermusiktherapie – am Beispiel der „Synchronisation“ als relevantes Moment. In U. Stiff & R. Tüpker (Hrsg.), *Kindermusiktherapie. Richtungen und Methoden* (S.27-61). Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht.

Schumacher, K., Calvet, C., Reimer S. (2011). *Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schwaiblmaier, F. (2008). Säuglingsforschung und Musiktherapie. Papoušek - Stern - Trevarthen: Bedeutung für die Musiktherapie. *Musiktherapeutische Umschau* 29, (2), 119-127.

Spitzer, M. (2002). *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk*. Stuttgart: Schattauer GmbH.

Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotential entdecken*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Stern, D. (2010). *Die Lebenserfahrung des Säuglings* (10. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Theilen, U. (2015). *Mach Musik! Rhythmische und musikalische Angebote für Menschen mit schweren Behinderungen* (2. Aufl.). München: Reinhardt-Verlag.

Tracy, S. (2010). Qualitative Quality: Eight "Big-Tent" Criteria for Excellent Qualitative Research. *Qualitative Inquiry* 2010 16, 837-852.

Tüpker, R. (2009). *Durch Musik zur Sprache. Handbuch*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Voigt, F. (2013). Indikationsstellung und systematisches Vorgehen in der frühen Förderung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. In T. Hellbrügge & B. Schneeweiss (Hrsg.), *Sprache Kommunikation und soziale Entwicklung. Frühe Diagnostik und Therapie* (S. 183-194). Stuttgart: Klett-Cotta.

Voigt, M. (2013). Förderung kommunikativer und interaktiver Kompetenzen in der entwicklungsorientierten Musiktherapie. In T. Hellbrügge & B. Schneeweiss (Hrsg.), *Sprache Kommunikation und soziale Entwicklung. Frühe Diagnostik und Therapie* (S. 208-216). Stuttgart: Klett-Cotta.

Wachsmuth, S. (2013). Stichwort: Kommunikation. *Frühförderung Interdisziplinär*, 4/2013, 247-249.

Wahrig, G. (1986). *Deutsches Wörterbuch mit einem Lexikon der Deutschen Sprachlehre*. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.

Wigram, T. & Elefant, C. (2009). Therapeutic dialogues in music: Nurturing musicality of communication in children with autistic spectrum disorder and Rett syndrom. In S. Malloch & C. Trevarthen (Hrsg.), *Communicative Musicality* (S.423-445). Oxford: University Press.

Ziegler, A. (2011). *Wir fangen an. Musik für die Allerkleinsten*. Mainz: Schott Music.

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9. Auflage). Bern: Haupt.

Anhang

Transkriptionsregeln:

Die Transkriptionen wurden nach diesen Regeln erstellt:

„Vereinfachtes Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl (2011)

Transkriptionsregeln

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
3. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schrift-deutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden **nicht** transkribiert. **AUSNAHME:** Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders **betonte Wörter oder Äußerungen** werden durch **GROSSSCHREIBUNG** gekennzeichnet.
8. **Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze.** Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert“ (audiotranskription.de).

Interview fr

1	Einleitung
2	I: du hast Primarlehrerin gelernt, darauf gearbeitet. gleich im heilpädagogischen Bereich?
3	B: nein, ich habe als Primarlehrerin gearbeitet in der Unter- und Mittelstufe und dann habe ich 20 Jahre Familie und Bauernhof gehabt und dann hat es am Schluss der Familie oder in der Mitte habe ich das Studium der Musiktherapie gemacht, das ist jetzt 10 Jahre her und dann wurde ich angefragt für eine Stellvertretung an der heilpädagogischen Schule, für ein paar Wochen, es wurden dann 10 Jahre draus, dann habe ich verschiedenen Klassen ausgeholfen, als Klassenlehrerin und dann habe ich die Ausbildung gemacht. es hat sich dann so ergeben, dass ich auch als Musiktherapeutin dort arbeiten konnte.
4	I: im Moment bist du wieder mehr Primarlehrerin?
5	B: ja, bis letzten August war ich zu 94% Musiktherapeutin, dann nur noch 24% und der Rest Primarlehrern und ab dem Sommer arbeite ich noch weniger als Musiktherapeutin. Ich kann meine Musiktherapeutin in der Primarschule ausleben. Primarlehrerin hat auch Musiktherapeutin drin, aber nicht umgekehrt
6	I: Ja, ich möchte als Einstieg eine offene Frage stellen, darum habe ich das Thema noch nicht eingeschränkt ... was würdest du mir spontan als zukünftige Früherzieherin musikalisch ans Herz legen?

- 7 B: Genau das ist mir aufgefallen, als ich die Ausbildung angeschaut habe und dachte mir, das ist genau der Platz für eine Musiktherapeutin. Das von Haus zu Haus ziehen, weil die ja noch keine Sprache haben oder häufig nicht. Darum ist die Musik dort so geeignet, weil du ohne Wörter kommunizieren kannst, auch mit den Eltern, die häufig dabei sind. Es sagt zwar sehr viel aus, für dich, auch für diagnostische Ziele zu setzen, zu sehen, was los ist und doch ist es nicht so nahe, weil die Musik dazwischen ist. Und ich kann dir einfach nur ans Herz legen, wenn du musikalisch irgendwie bewandert bist, dass du das einsetzt. und vielleicht manchmal einen Kurs nimmst. Ich gebe zum Beispiel bald einen, ein Wahlmodul an der HfH in diesem Bereich. Mit schwer mehrfachbehinderten Kinder, da geht es genau um das. Klänge, miteinander in Kommunikation zu kommen ohne Sprache.
- 8 I: Du hast als erste eine wunderbare Überleitung gemacht, mein Thema ist Kommunikation, die Förderung von Kommunikation über Musik. Was sind bei dir die Schwerpunkte in der musikalischen Arbeit, möchte es nicht auf die Musiktherapie einschränken?
- 9 B: Es kommt darauf an, also die Arbeit, die ich in der Stiftung gemacht habe, die kommt dem am nächsten, das du anpeilst?
- 10 I: ja, vermutlich schon.
- 11 B: Dort habe ich am liebsten in der Klasse gearbeitet, weil man dort eine Kommunikation zwischen Gleichgesinnten machen konnte. Das kann sein, dass einer einfach eine Glocke bewegt oder irgendwie kommst du ja auch mit so einer Hand daran, und er merkt, dass es tönt und die anderen merken auch, dass es tönt, dann gibt vielleicht ein anderer eine Antwort. Dann kann man das ja ausdeutschen und sagen, oh, hast du das auch gehört. komm wir geben Antwort und er gibt Antwort und sie merken, wirklich, dass sie miteinander „reden“. Da habe sie sonst ja kaum Möglichkeiten, es ist immer der Erwachsene der mit einem Kind spricht, aber dass sie miteinander kommunizieren können, das haben wir schön erlebt.
- 12 I: spannend, der Gruppeneffekt dazu
- 13 B: ja, ich fand es fast wichtiger. Ich habe alles, was ich in der Gruppe machen kann, auch dort gemacht, weil die Kinder so viel eins zu eins Betreuung haben und man nicht viel Chance lässt, dass sie miteinander kommunizieren können. Sie sind ganz wenig in der Gruppe. Und jetzt kommt mir eben in den Sinn, wenn bei dir Eltern dabei sind. Ich hatte eine Schlussstunde mit einem Kind, am letzten Tag kommen jeweils die Eltern in die Schule. Den Vater habe ich noch nie gesehen, die Mutter hatte sich schon immer für die Musiktherapie interessiert. Und dann hatte ich beide dabei. Ich machte es nie, dass die anderen zuschauen. Auch als Früherzieherin würde ich das nicht machen. Sie haben auch ein Instrument bekommen. Dann machten wir zusammen Musik. Es war ein Kind mit Down-Syndrom, schwer betroffen. sie sprach nicht, sie konnte aber laufen und Töne von sich geben. Dann machten wir Musik und alle haben gemerkt, dass es berührt, alle. jeder für sich. nicht dass wir das Kind berührt haben, sondern jeder von uns war berührt. und am Schluss dieser Musik ist das Kind, die 18-jährige Frau, die aber aussah wie 10, aufgestanden und aus dem Zimmer gegangen. Das war genau das Thema, Ablösung, Erwachsen werden und das war immer das Thema, dass das in dieser Familie nicht geht. Dann ist das passiert, wir waren alle gerührt. Danach hatten wir ein Gespräch in der grossen Runde, mit allen, die mit diesem Kind zu tun haben. Dann hat der Vater gesagt, er war nicht viel an der Schule, er sagte, er habe jetzt in dieser Stunde gemerkt, wie er einen Zugang zu seiner Tochter finde, nämlich über die Musik. Er habe auch ein Musikinstrument zu Hause, mache auch Musik. Und diese junge Frau hat ja nichts gespielt oder gesungen, aber sie war ein Teil der Gruppe. Oder mit dem gleichen Kind, die Mutter, von der es immer hiess, sie könne sich nicht ablösen, könne das Kind nicht freigeben, ist so zufällig in die Musiktherapie gerutscht. Sie kam mal zum Schauen und ich habe sie eingeladen, wenn sie Interesse habe, könne sie auch ein paar Mal kommen, dann arbeiten wir zusammen. Und das Thema Ablösung das habe ich paradox gemacht. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt für euch Musik und sie sind so zusammengesessen und sie hat so das Kind genommen, das Kind wollte aber nicht wirklich. Ich habe aber einfach Musik gemacht, sie eingehüllt. Irgendwann wurde der Mutter klar, das Kind möchte jetzt nicht. sie lässt sie los, diese rutscht weg. dann merkte man, dass die Mutter es für sich allein genießt. das hat so viel ausgelöst. Am Schluss ist das Kind der Mutter auf den Schoß gesessen, nachdem sie getrennt waren. Die Mutter hat dann wirklich gesagt, sie habe es einfach mal für sich genießen können. Es war eine paradoxe Geschichte, sie mussten sich bei mir nicht ablösen. Das sind so Sternstunden. Dann kam mir noch ein Lied in die Finger, ein Loslasslied, ich kannte es selber nicht, fand aber, das passt jetzt noch und habe ihr gesagt, ich habe auch Kinder, die erwachsen werden, ich kenne dieses Thema. Dann haben wir jede Stunde dieses Lied gesungen. und die Mutter hat angefangen, sich selber zu nähren und hat gemerkt, dass sie das darf, im Gegenteil, dann ist das Kind ja wieder gekommen. Das sind so Stern-

stunden, die es auch gibt. Die es auch gibt, wenn die Eltern da sind. Aber ganz viele Sternstunden haben wir in den Klassen erlebt, weil die Lehrer häufig gesagt haben, wie erleben die Kinder nie so, wie in dieser Stunde. Ich war mal wegen einem Unfall ein halbes Jahr weg. Ich musste in dieser Zeit in der Musiktherapie beweisen, was ich anders mache als eine Heilpädagogin. Dann habe ich die Lehrkräfte gefragt, was der Unterschied ist. da sagte einer, als du weg warst, habe ich den Wagen mit den Musikinstrumenten geholt und wollte es genau so machen, wie du. aber es hat gar nicht geklappt. Der Unterschied ist wohl, dass meine Ausbildung, meine Stärke ist, diese Präsenz zu schaffen und den Fokus auf die Kommunikation und. ich sage auch, es überschneidet sich sehr. Musiktherapie und Heilpädagogik in so einem Bereich überschneidet sich sehr. aber es ist auch nicht nur erlebniszentriert, als Heilpädagogin machst du es eher erlebniszentriert, das habe ich auch gemacht, aber auch ganz viel, wie soll ich das sagen. wenn wir ein Lied gesungen haben, habe ich vielleicht ein Lied genommen, das zur Jahreszeit passt, aber es ging darum, wie bringt sich jeder ein, da haben wir vielleicht ein Solo gemacht, einer hat mit der Glocke geläutet, oder auf einen Stab geschlagen oder man hat zugehört, wie er atmet, es ging um etwas anderes. Genau, wenn ich jetzt sage, was ich in der Pädagogik mache, da geht es mir fest darum, dass wir Lieder lernen. Oder dass wir auch ein Lied mal mit Orff begleiten und das ist der pädagogische Aspekt, aber auch als Lehrerin ist mir das Wichtigste, das Wir-Gefühl das die Musik auslöst. Ich gehöre da dazu. Wir alle zusammen machen die Musik, wir alle zusammen sind das. Das würde sich wieder etwas überschneiden, das ist die Stärke der Musik. Darum eben, das kann man auch in die Schule hineinnehmen.

14 I: Wie wichtig ist dir der Aspekt von Kommunikation in der Musik?

15 B: Das war ja das. Was es auch gegeben hat, die Teile, wo ich die Kinder berühren wollte mit Musik, etwas anklingen lassen. Wenn ich ein Fürspiel für sie machte. Oder wir haben zum Beispiel, egal mit welchem Instrument, eine Klangschaale oder eine Trommel, egal, schlägst immer gleich, das ist wie der Boden, um den Namen zu singen. Es ist sehr berührend, das habe ich auch schon mit Studenten gemacht, es ist sehr berührend, wenn einfach alle deinen Namen singen, auf verschiedene Art und Weise. Und die Klangschaale oder das Monochord ist nur der Boden. Das ist ja dann nicht Kommunikation, das ist auch etwas anderes. Das ist die Musik wirkt an sich, wenn du die Präsenz schaffst, ist die Musik etwas, das ein wahnsinnig gutes Medium ist, um eine Atmosphäre aufzubauen, da ist Musik geeigneter als Malen, du kannst auch im Gespräch eine Atmosphäre aufbauen, aber Musik ist ein Vehikel, das das sehr gut verstärken kann. Darum gibt es ja auch Musik, darum hören wir Musik. Was zu sagen ist, Kinder mit Behinderung sind extrem begabt in der Aufnahme von Musik. Ich hatte mal einen Student, der ist Musiker, Gitarrenlehrer, spielt in einer Band, gibt Konzerte. Er war als Praktikant in meiner Klasse und ich sagte ihm, als Dank, dass er das Praktikum hier machen durfte, spiest du ihnen einen Song von dir. Dann hat er das gemacht und die sassen in den Rollstühlen so da, er kam rein und hat seinen Popsong "abeloh", und am Schluss hat er gesagt, das war mein bester Gig, den ich gehabt habe, ich hatte das Gefühl es geht geradewegs rein. Das ist eben das. Sie sind so empfänglich für Musik, so nicht verstellt, darum hat die Musik so eine Stärke und sie erreicht alle. Die Klassenlehrer haben mir immer gesagt, das ist die Stunde, in der alle dasitzen können, sie können auch schlafen, das stört nicht, du kannst es auch so aufnehmen, du musst es nicht differenzieren, sagen, das geht jetzt für diese Kind nicht. So das. Oder warte ich möchte dir noch ein Beispiel sagen, in einer Einzeltherapie hatten wir ein Kind, das konnte laufen, machte es aber nicht gern. Im Förderteam war so die Frage, was könnten wir tun, damit das Kind läuft, auch auf Kies oder auf Schräge und dann sagte ich, ach, es läuft bei mir, weil ich immer mit ihm in den Garten gehe, immer nach draussen, egal bei welchem Wetter, damit es alle Sinne erlebt und Weite und sich bewegen kann und dann habe ich immer gesungen mit diesem Kind und es ist gelaufen, nicht weil es wahnsinnig interessiert gewesen wäre da durch zu gehen, aber weil wir eine Beziehung miteinander hatten, durchs Singen konnte ich sie erreichen. Sie ist auch schräge Gelände gelaufen, weil sie einfach mit mir zusammen sein wollte. Also die Beziehung, die motiviert, auf eine lustvolle Art.

16 I: und dein Singen

17 B: ja, aber das Singen hat die Beziehung gefördert. Ich habe viel gesungen, was sie macht oder was wir erleben. Das ist eh die Hauptsache, die ich mit diesen Kindern mache, so Situationslieder, einfach singen, was du siehst, was du wahrnimmst,

18 I: ... welche Methoden setzt du ein, aber das hast du jetzt gerade gesagt mit den Situationsliedern

19 B: Situationslieder, Fürspiel also für jemanden. Etwas ganz Berührendes war mit einem jungen Mann, der konnte "gar nichts"; keine Mimik, nicht reden, nicht aufsitzen, einfach nichts. Er war aber immer mit im Kreis. Dann habe ich erfahren, dass er in der Schule gerne Monochord gehört hat, die Lehrerin hat Mono-

chord gespielt. Dann habe ich nächstes Mal das Monochord mitgenommen, bin neben ihn gesessen und habe seinen Atemrhythmus gelauscht und dann so gespielt. Dann habe ich dazu seinen Namen gesungen und gesungen, dass er so atmet, er hat geschlafen. Es war wie in der Kirche, also die Kinder sind so "gspürig". Sie können absolut blöd tun und schreien und so, aber es war absolut ruhig. Dann war ich fertig und dann sagt der junge Herr, er lässt wirklich Töne raus. Es lief uns allen kalt über den Rücken, es war allen klar, dass er uns jetzt danke sagte. Er hat wirklich etwas gesagt, wegen dem, das wir gemacht haben. Das war Fürspiel. Ich habe ihn nicht angesprochen, manchmal ist ansprechen ja auch Stress. Es war mehr so, er ist anwesend, wie er ist, er ist da, das habe ich den anderen auch mitgeteilt und durch die Musik hörbar gemacht. Und auch die Kinder, der ganzen Runde war sonnenklar, dass das kein zufälliger Laut war, der da mal rauskam, sondern die Musik war fertig und dann kam der Laut. das ist Fürspiel. dann so Frag-Antwort, das du zu zweit machen kannst, also das Kind hat irgendein Instrument, etwas das geeignet ist, dass es sich hörbar machen kann, etwas wo es kratzen oder glöckeln kann, so wie es mobil ist und du gibst darauf Antwort. Das eine ist ja, dass das Instrument schon Antwort gibt, so Saiteninstrumente, wo du nur drankommen musst und es tönt, das ist geeignet für so Schwerbehinderte und mit der Zeit merken sie auch, das ist immer, wenn ich irgendwie töne, kommt etwas. Dann verstehen sie das Prinzip von Reden miteinander, ohne Sprache, so dass einer spricht und dann der andere. Ja, Musik sagt man ja, mit Musik kann man die Sprache anbahnen, Vorarbeit für die Logopädin leisten. Einmal hatte ich einen, der hat das mit Trommeln gemacht, wir hatten die grosse Schlitztrommel und er konnte darauf schlagen. Er war schwer behindert, kognitiv, wirklich sehr schwer aber das wurde ein richtiges Gespräch zwischen ihm und mir, mit den Trommelschlägeln, er realisierte, wenn ich anders schlage, schlägt die andere auch anders. Gerade diese Selbstwirksamkeit, die gerade Kinder mit einer schweren Behinderung nicht so häufig erleben.

20 I: Wie merkst du, dass er das realisiert?

21 B: Das merkst du von alleine, wenn er glücklich wird, oder wenn er anfängt zu jauchzen, du hast es gemerkt, es ist ja nie einseitig, es merken immer beide, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sind wir im Gespräch, dann kann ich davon ausgehen, dass er das auch so erlebt. Meine Arbeit war stark über die Resonanz. Du spürst, genau wie bei jedem anderen Menschen, sicher wenn es ein Kind ist, das auch keine Mimik hat, dann musst du es etwas besser kennen lernen, bevor du merkst, ah es beginnt jetzt vielleicht schneller zu atmen oder der Körpertonus steigt. Aber du siehst ganz viel, in den Augen, den Bewegungen, lachen, quietschen, das merkst du einfach.

22 I: bei welchen Kindern besonders ist klar, denen die keine Sprache haben?

23 B: Bei denen die keine Sprache haben, gibt es ja nicht viel anderes, die können ja nicht anders Antwort geben. Bei denen die Sprache haben, ist es manchmal fast schwieriger, in der CP-Schule war es dann eher so psychodynamische Therapie, also Psychotherapie, aber mit Musik, aber ich dürfte mich nur Psychotherapeutin nennen, wenn ich als Unterbau Medizin studiert hätte, aber das Studium ist anerkannt. Das was ich dort gemacht habe, ist anders als das was ich hier gemacht habe, weil die auch Sprache haben. aber ich könnte ja auch mit dir oder mit anderen Menschen das machen und wir stehen uns eher im Weg, weil wir Sprache haben oder weil wir das Gefühl haben, es müsse richtig tönen oder wir denken, was merkt sie wohl, wenn ich spiele. Darum ist es bei denen, die keine Sprache haben oder bei den Kleinen kein Problem, die halten alles und Musikinstrumente haben einen sehr hohen Aufforderungscharakter, damit zu spielen, und es liegt dann an dir, dass du Sachen dabei hast, die nicht kaputt gehen können, dass du sie nicht bremsen musst. Was wir noch gar nicht gesagt haben ist die Vibration. Das ist natürlich auch ein grosser Teil, also eine Trommel vibriert. Ein Kind das nichts hört, ich hatte da ein Kind, das wirklich nichts hören konnte, wenn ich anfing Gitarre spielen, kam sie immer aus dem Zimmer oder wenn ich Trommel gespielt habe, das schwingt. Das spürst du vielleicht auch, wenn irgendwo ein ganz lauter Bass ist, dann spürst du es auch und die sind sensibler, weil sie nichts anderes haben. Die Vibration ist etwas ganz Wichtiges, das sie gern haben und auch anregt. Du kannst auch eine Gitarre auf den Bauch legen und spielen oder Monochord gibt es auch kleinere, die du auf das Kind legen kannst oder eine Trommel. Es gibt Kinder, die gehen auch mit der Zunge ran oder eine Klangschale, ja die Vibration ist auch ganz wichtig.

24 I: Welche Instrumente würdest du mir empfehlen für so kleine, auch solche, die noch nicht so gut handhaben können?

25 B: Die Frage ist, ob du Geld hast oder nicht. Da hinten hatten wir viel Geld, das brauchst du auch. es geht fast alles. Also wenn du mal eine Klangschale kaufen kannst. Oder es gibt so Hapi, das ist aus Metall, es kostet ca. 500 Fr. es hält aber auch 500 Jahre. Es ist schwer, aus Eisen, so eine Kugel, die so Lappen hat, die verschieden tönen, wenn man drauf schlägt, normalerweise ist es so eine pentatonische Reihe. Da hor-

chen auch die Erwachsenen auf, wenn sie das hören. es gibt viel auch auf Ricardo. Eine Kollegin von mir hat die ganze Praxis so eingerichtet. ... Du kannst es auch selber machen, wenn du der Typ dazu bist, aber ich hatte ja viel. Wenn du wieder mal Geld hast, so wie eine kleine Harfe, mit einem Resonanzkörper, es gibt auch die Märchenharfe der Anthroposophen, da ist Holz, das nicht hohl ist, mit Saiten drauf, die die hohl sind tönen etwas lauter, dafür sind sie etwas sensibler, dass sie kaputt geben können. Das ist sehr schön, da hättest du noch ein Saiteninstrument. Dann gibt es noch die Kotina, das sind so Zungen, Lamellen, afrikanisch, Marke Sansula hat darunter einen Resonanzkörper, das ist wie eine Käseschachtel, oben ein Klangfell, dann kaufst du das, das nicht echt ist, weil es viel besser hält. Das kostet auch 250.- wenn du das Geld nicht hast, hat man auch manchmal nur das Oberteil, wenn du das auf eine Djembe stellt, tönt es auch super. Du kannst aber auch einen Schlauch nehmen, in den du blasen kannst. Oder Knöpfe die rascheln, das ist auch etwas Schönes, Kirschsteine, ich habe sie in einem kaputten Kürbis, du kannst sie auch in eine Schachtel tun, das ist auch noch, du weisst schon, dann kannst du von Regentropfli singen, also eben, du kannst deine Phantasie brauchen. Es gibt, du kannst auf ganz vielen Instrumenten, ganz viel machen, du kannst nicht sagen, das beruhigt und das regt an, das kann man nicht sagen. Du hast das was du hast und nimmst das mit.

26 I: Beschreibung Knabe...

27 B: Das Spiel mit dem Ball würde ich sofort aufnehmen, dann kannst du dazu singen, im Rhythmus, dass es wie deine Absicht ist, einen schönen Rhythmus zu erzeugen mit dem Ball, das hin und her mit dem Ball ist auch Kommunikation und wenn du es noch mit Singen untermalst, kommt wie noch eine Komponente dazu. Das ist übrigens ein ganz schönes Spiel, also so ein Spiel, das auch, das haben auch ältere Kinder noch, wenn man es lange miteinander machen kann, gibt es ein gutes Gefühl, wenn das nicht geht, ist es nicht das Thema, aber es ist immer ein Austausch, geben - nehmen, geben- nehmen, es ist etwas Klares, das finde ich immer gut so Sachen, die so klar sind, dass er es wirklich tun kann, er weiss, wie das Spiel geht. Das ist wirklich schon Kommunikation. Dann würde ich glaub mit ihm so Fingerverse und Körperspiele machen, Geschirr abwaschen auf dem Rücken, oder Fingerspiele, da gibt es ja ganz viele und so Kniereiter-spiele auch, das würde ich auch ganz viel machen, also wenn er es zulässt, aber irgendwie tönt er so. Weil der Anfang von allem ist immer Beziehung und ich weiss nicht, was über Wörter schon möglich ist. was du auch kannst mit so Kinder ist in Phantasiesprache reden, dass du auch keine richtigen Wörter machst, das ist ja manchmal das Problem, dass wir so viele Wörter auf sie einregnen lassen und dann ist nur noch die Sprachmelodie, fragen und sagen, auch wir könnten uns lange ohne Wörter unterhalten, weil der Ton ja ganz viel ausmacht und die Energie und die Art und Weise, wie du es sagst, das würde ich viel machen. Und auch Lieder mit Gebärden, also du kannst sie auch selber erfinden, einfache Kinderlieder singen und dazu Schifflschaukeln machen oder das Fähnlein, das schwingt, das kann man selber erfinden, das müssen nicht die richtigen sein, ausser man lernt mit den Kind die richtigen, ist das ein Thema?

28 I: Ja, er ist es am Lernen

29 B: Dann kannst du die gleich nehmen. Musik, ich mach das auch in der Primarschule so, wie lernen alle Reihen mit Singen, wir lernen so vieles mit Singen, das ist wie ein anderer Zugang, das ist ein anderer Teil im Hirn auch, das ist nicht der gleiche Teil wie das Sprachhirn und manchmal geht dort, was nur mit Sprache nicht geht. Es ist wieder, dass Singen eine Atmosphäre schafft. Reihen aufzählen verleidet den Kinder, aber das Lied mit einer rassigen Melodie könnten sie hundertmal singen. Und dann anderes kannst du ausprobieren. Sachen die tönen oder rascheln explorieren lassen und das Explorieren, das nehme ich an, das überschneidet sich mit was ihr lernt, wie wir gelernt haben, dass du selber daran teil nimmst, also dass nicht er einfach etwas macht, er macht ja dann die Rückversicherungsblicke, vielleicht oder du explorierst am gleichen, also nicht alleine explorieren, sondern in Beziehung mit jemandem. Das ist ein Unterschied

30 I: Beschreibung Mädchen ...

31 B: Ich habe ein Kind im Kopf, das ausdrücklich diese Diagnose hatte. Ich würde natürlich nach draussen gehen. Weil das verkrampte, sie hat einen hohen Tonus, mindestens in den Händen, sonst nicht?

32 I: Nein sonst nicht so, Hände und Beine, aber Körper sonst nicht so

33 B: Ich mache einfach die Erfahrung, wenn man nach draussen geht, ist man wie aufgehoben in etwas neuen, grossen Ganzen, es kommt etwas dazu, dass du nicht machen musst. Da hat uns wirklich ein Kinderarzt unterstützt und gesagt, je mehr wir nach draussen gehen, desto mehr Therapien könnt ihr euch erspa-

ren. Ich habe das selber ja auch, wenn ich nach draussen gehe, dann geht es mir einfach schon mal besser. Es ist wie, du hast die Luft drauf. Also alle die Sinnessachen, die ihr sicher gut tun. du hörst, du riechst, du hast Wind auf der Haut, all das Lebendige hast du schon rundherum, dann kann der Körpertonus herunterfahren, obwohl du eigentlich angeregt wirst, es ist wie so, du wirst zwar angeregt aber der Körper fährt herunter, du wirst eher entspannt. Und bei diesem Kind, das wir hatten, war es so, ich kann mich sehr genau erinnern, ich hatte so Chimes, so ein Stab mit Röhren daran, da kommst du auch mal dran, irgendwann, du kannst es ja so halten. Das hatte sie wahnsinnig gern, sie hat dann obwohl sie ja nicht steuern kann, hat sie auf einmal etwas, das sie merkt, das bin ich. Bei ihr wäre das vielleicht etwas, sie kann die Hände nicht steuern, aber wenn du es etwas schlaue einrichtest, kommt sie ran, sie kann so machen, das ist zwar nicht fest gesteuert, aber sie sieht vielleicht einen Zusammenhang. Also dieses Kind hatte wahnsinnig Freude daran. Und da haben wir in der Klasse viel gejoht, gejauchzt und gejoht. Da habe ich die Klangschale angeschlagen und da war eine Lehrerin, die auch gern die appenzellischen Jodel hatte und dann haben wir einfach Klänge gesungen, so wie die Appenzeller ohne Worte, weisst du einfach so gejoht. Das ist etwas, das stark berührt, einfach so Töne und sie hat darauf auch reagiert, sie muss ja nichts tun. Ich denke auch, so ein Kind, wenn sie ja nicht gezielt kann, ist es ein Stress, wenn du etwas tun sollst. Und da ist es einmal ein Erfolg für die HFE, obwohl sie nichts macht. Weisst du so das, einfach sein dürfen, runterfahren sich in die Musik ergeben dürfen oder sich draussen bewegen dürfen. Ich habe viel Vögeln zugehört. So Sachen, so dass: ich höre den Vögeln zu, sie hört den Vögeln zu, wir beide hören zu, ich beschreibe vielleicht was ich höre und du merkst auch, wenn ihr beide dasselbe hört, das ist ja auch etwas, zu merken von beiden, ah der andere hört ja das gleiche wie ich, mir kommt eben das Fachwort nicht in den Sinn. Auch beim Spielen, wenn du zusammen am gleichen spielst. Es gibt ja Kinder bei denen du immer das Gefühl hast, ihr geht aneinander vorbei.

34 I: Ah, du meinst Joint Attention ?

35 B: Ja genau, die Geschichten. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du beim gleichen bist. Und draussen ist es dann so, dass ich nichts mitschleifen musste, ich musste keine Vogelkassette mitnehmen, dann haben wir ein bisschen zugehört, das ist ja auch anstrengend, dann kannst du ein bisschen weiterfahren und es ist nichts falsch, es ist eine Pause ohne dass du als Therapeutin gestresst da sitzt und denkst, jetzt sollt ich eigentlich noch und die Pause ist aber nicht nichts, sondern ist musikalische gesehen wie eine Strophe und der Refrain hin und her. Es gab Kinder mit denen bin ich an die Strasse hoch, um Autos zu hören, weil Autos für dieses Kind am besten funktioniert haben, weil genau dort das passiert ist, wenn ein grosses Auto kam, das Kind konnte nichts sagen, aber es hatte Freude je lauter es tönte, so. Es ist egal, was es ist, man kann nicht genau sagen, das Instrument oder das. ich weiss auch nicht, wie dein Setting ist oder was du tun musst. Aber ich denke etwas, wo das Kind, wo etwas passieren kann ohne dass das Kind etwas tun muss. Beschreiben ist auch etwas Schönes, viel beschreiben, was du siehst und wenn du es singend machst, sind es eben nicht nur Wörter die reinprasseln, dann sind es, wie soll ich sagen, es ist ja wir auch für dich selber, ich weiss nicht, wie du es hast, aber ich bin manchmal mit mir selber unter Zugzwang, was mache ich hier genau. So eine teure Stunde, da muss ich doch was machen. Und wenn du anfängst zu singen, was dein Gegenüber macht und du es wahrnimmst. Dann merkst du, dass du etwas tust, du bist am Wahrnehmen, am Beschreiben, dann merkst du selber wieder, wo sind wir eigentlich, wo ist das andere eigentlich, ah, es ist etwas und wieviel das Kind kognitiv mitbekommt, das du beschreibst oder einfach atmosphärisch, das ist gleich. Es wird ganz sicher mitbekommen, dass du dich interessiert und ganz bei ihm bist und nicht nervös denkst, was mache ich jetzt. Das ist wirklich ein Thema bei Kindern mit schwerer Behinderung, und weil es so ein Thema ist, schreiben wir alle so lange Berichte und wenn du einfach mal am Anfang einer Sitzung sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin kein Schrittchen vorwärts gekommen, wie geht es denn euch? Man muss ja auch nicht in dem Sinn vorwärts kommen, sondern wenn du mit so einem Menschen ganz da bist, ganz präsent, wenn du das schaffst, hast du wahnsinnig viel getan für die Entwicklung dieses Kindes. Weil entwickeln muss es sich ja selber, du muss präsent sein, damit du in dem Moment merkst, ah jetzt, jetzt schaut es oder jetzt hört es zu, dass du dann das aufnehmen kannst, und es mit ihm teilen kannst. Du kannst es nicht machen.

36 I: Abschluss

Interview ru

1 Einleitung

- 2 I: Ich möchte zum Einstieg kurz nach Ihrer Ausbildung und Erfahrung fragen
- 3 B: Also im ersten Grundberuf bin ich Lehrerin, habe sofort sogenannte Hilfsklassen gehabt, das hieß damals noch so, machte dann das HPS, das war berufsbegleitend, also bin ich Lehrerin und schulische Heilpädagogin, dann habe ich eine Ausbildung zur Ausdruckstherapeutin in Boston gemacht 82-84, kam zurück und bekam natürlich keine Stelle, das war dazumal gefährlich, diese Therapie und dann habe ich wieder auf meinem Beruf gearbeitet als Heilpädagogin, insgesamt 12 Jahre und habe dann 88-91 in Hamburg Musiktherapie studiert und von dort an habe ich immer als Musiktherapeutin gearbeitet, vor allem in medizinischen Institutionen und auch in privater Praxis
- 4 I: Seit 91, wow!
- 5 B: Und auch, muss ich sagen, in diesem Zusammenhang, in Institutionen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche
- 6 I: Spannend. Ich möchte zuerst eine offenerere Frage stellen, bezüglich Musik und Früherzieherin, was würden Sie mir als Musikfachperson ans Herz legen?
- 7 B: Viel von den Möglichkeiten, die die Musik bietet, das haben Sie ja offensichtlich schon erfahren, und trauen es darum auch den kleinen Kindern zu, möglichst viel dieser tollen Erfahrungen, die man mit Musik machen kann, auch kleinen Kinder zu zeigen. Es ist ein wunderbares Mittel nicht nur für Kinder und Ihre HFE sondern auch zwischen Kindern und Eltern, Musik einzusetzen. Das in allen möglichen Facetten, das was passt einsetzen. Ich glaube ganz fest daran, dass das ein wunderbares Mittel ist
- 8 I: Danke, dann was sind, auf die musiktherapeutische Arbeit bezogen, was sind Ihre Schwerpunkte?
- 9 B: Also ich habe sehr oft mit Erwachsenen und auch Kindern, auch frühgeborenen Kindern im medizinischen Setting gearbeitet, immer in absolut lebensbedrohlichen Situationen. Ich war sieben Jahre in der Palliativ-Station, aber auch im Kinderspital auf der Onkologie. Onkologie war lange ein Schwerpunkt und die Palliativ-Medizin, das interessiert mich wahnsinnig. Dieser Bereich wo der Tod so nahe ist, mich dort auszutauschen mit den Menschen und hoffentlich auch behilflich zu sein. Das ist oft die einzige Möglichkeit mit Musik im allerletzten Moment durchzukommen oder im allerfrühesten Moment bei den Frühgeborenen.
- 10 I: Also in Kontakt zu kommen?
- 11 B: Ja, wenn vielleicht auch der Körperkontakt nicht mehr sehr erwünscht ist, Musik, Klang, Musik halt sehr weit gefächert im Verständnis, da geht es nicht darum Mozart zu spielen, da geht es darum, welcher Klang könnte zu dieser Situation passen, was könnte den Menschen stärken, was braucht sie oder er jetzt. Vielleicht, meistens bekommt man keine Antworten mehr oder noch keine Antworten, je nachdem was es für Menschen sind. Das gilt auch für den Bereich Schwerstbehinderte, die sprechen meistens ja nicht und auch dort ist es eine palliative Situation, es geht zwar nicht immer gleich ums Sterben, aber es geht darum, das Leben mit dieser schwersten Behinderung zu meistern, da behilflich zu sein, zu lindern. Ja und dann habe ich noch viel Menschen mit Autismus begleitet, Kinder und Erwachsene, das ist auch etwas sehr Spannendes und etwas sehr Anstrengendes
- 12 I: Ich möchte das Thema etwas einschränken auf die Kommunikation oder die Förderung der Kommunikation durch Musik. Ich bin sicher, dass Sie die Musik auch zu diesem Zweck einsetzen. Wie wichtig ist dieser Aspekt für Sie auf einer Skala von 1-10
- 13 B: Ich würde es mutig auf 10 setzen. In der Therapie geht es um Kommunikation. Egal mit welchen Menschen, es geht darum in Kontakt zu kommen, mit ihnen, es ist eine Kommunikation, die teilweise auf einem sehr basalen Niveau ist, aber ich nenne das Kommunikation und ich finde es wichtig Abstand zu nehmen, dass wir meinen Kommunikation könnte etwas sein, das an Worte geknüpft ist, das ist überhaupt nicht wahr, man muss schauen, wie komme ich in Kontakt mit einem Menschen, zwischen 20 Wochen als sehr Frühgeborenes, bis zu über 100, wo vielleicht auch nicht mehr die gleichen Möglichkeiten verbal da sind.
- 14 I: Sie leiten gerade zu meiner nächsten Frage über. Was haben sie für Methoden oder Spiele, was setzen Sie da ein?

- 15 B: Gerade schnell zum Wort Spiel, es soll natürlich wenn immer möglich spielerisch sein, ich würde es trotzdem selten als Spiel bezeichnen, als Therapeutin, aber natürlich gibt es auch Spielformen, mit denen man in Kontakt kommen kann, aber es soll immer im Dienst der Kommunikation sein. Ich bin noch in der Ausbildung tätig gewesen, da ist es vor allem am Anfang immer wieder so, dass die Studenten auch Spielangebote machen wollten und es ging dann manchmal am Ziel vorbei, es ging dann darum etwas zu spielen, dabei geht es darum in Kontakt zu kommen, zwischen Patient und Therapeutin oder zwischen Patienten unter sich oder was auch immer oder zwischen Familien, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Familien zu arbeiten
- 16 I: Ja, dass der Fokus auf dem Kontakt ist und dann kann es schon eine Spielform sein?
- 17 B: Genau, das ist es. Und da gibt es halt die verschiedensten Sachen, von wirklich Musikinstrumente brauchen, oft auch um eine Ausgangslage zu schaffen, dass überhaupt jemand in Kontakt kommen möchte. Gerade bei, ich wollte sagen, Kindern, aber ist gar nicht unbedingt wahr, aber dort fällt es mir schon auf, Kinder, die zu mir in die Musiktherapie kommen, haben oft noch ganz wenig Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. Weil sie irgendetwas daran hindert. Vielleicht eine Bindungsschwierigkeit, dass sie noch nicht merken, wie geht das überhaupt. Dann geht es darum, wie eine Ausgangslage zu schaffen, dass das Kind überhaupt angeregt ist, auf eine ganz, ganz feine Art und merkt, oh, das ist etwas, das interessiert mich, und dann geht es ganz fein darum zu sehen, aha da interessiert etwas, wie könnte ich jetzt dieses Interesse beantworten, vielleicht mit einem ganz kleinen Stimulus, aber minimal. Nicht in einen Kontakt zwingen, da gehen so feine Menschen sofort wieder raus, das hat einfach keinen Zweck. Es ist ein sehr individuelles Vorgehen, sehr situationsgebundenes Vorgehen und es geht fest, fest ums Spüren. Es ist meistens nicht so fest in der Musik drin, so wie wir uns Musik vielleicht vorstellen. Es ist viel Klang, einfacher Klang, Rhythmus, ein bisschen, den Puls aufnehmen, und auch ganz zuverlässig dabei bleiben, ganz einfach. Musiktherapie ist etwas furchtbar Einfaches.
- 18 I: Wenn man zuschauen würde, hätte man diesen Eindruck?
- 19 B: Ich möchte es mehr als Anforderung an die Musiktherapeutin stellen, es ist gar nicht so einfach, einfach zu sein. Der Drang etwas zu tun und meinen, damit erfolgreich in Kontakt zu kommen, ist immer wieder da. Man muss sich immer wieder zurücknehmen und sagen, mah, ich muss nicht jemanden in etwas hineinziehen, ich muss warten, bis die Bereitschaft und das Signal kommt, mit dir möchte ich etwas. Und dann kann man schauen, wo es hinführt und dann kann es anspruchsvoll werden. Dann ist es unterschiedlich. Dann kann es auch musikalisch anspruchsvoll werden. Dann ist es je nachdem, wie man als Musiktherapeutin aufgestellt ist, vielleicht manchmal an einer Grenze. Da legen heute, noch zur Erklärung, die Ausbildungen viel mehr Wert auf die musikalischen Sachen, da hat man gerne Musiker drin, wo früher das Psychologische viel mehr, ah das stimmt auch nicht, aber ich kam noch rein, als das Musikalische nicht so wichtig war, es kommt auch etwas darauf an, wo man die Ausbildung macht. Ich machte sie in Hamburg.
- 20 I: Gibt es Kinder, bei denen Sie das besonders brauchen, mit Musik in Kontakt zu kommen? Sie machen es natürlich mit jedem.
- 21 B: Ja, ich mache es schon mit jedem, aber ich denke schon, dass für alle die Kinder, die gar nicht sprechen können, ist die Musik schon einfach ein angemesseneres Instrument, weil sie auf dieser Ebene auch reagieren können. Es wird dann Musik, wenn dann halt ein Kind "eeh" macht, dann mach ich vielleicht "ooh" und wenn es dann vielleicht wieder eine Antwort gibt, kommt es zu einem Dialog, auf einer ganz frühen Ebene, die vielleicht zu den ersten paar Monaten gehören in Leben des Kinder. Aber dort wird die Basis gelegt für die Kommunikation und die Verbindung und ich denke, es lohnt sich, dort zu sein und ich finde es vor allem spannend.
- 22 I: Und das meinen Sie schon nicht für nur so Kleine, da kommt es nicht auf das Alter an? Einfach dass die Sprache nicht vorhanden ist.
- 23 B: Ja, das kann sogar ins Erwachsenenalter hineingehen. Um vielleicht auch dort wieder anzuknüpfen, wo vielleicht etwas verloren gegangen ist oder nie angelegt worden ist. Ich finde Kommunikation auf mal nicht dieser wahnsinnig kognitiven Ebene tut uns allen wahnsinnig gut. Ich finde es furchtbar erfüllend, es ist ein Glück, wenn so etwas laufen kann.
- 24 I: An was erkennen Sie, dass es angekommen, dass eine Kommunikation stattfindet

- 25 B: Am eigenen Gefühl
- 26 I: Also gar nicht unbedingt am Gegenüber
- 27 B: Nein. Also natürlich merkt man es dort auch. Ich beobachte natürlich auch, und ich sage auch etwas verbal, also im extremsten Fall, ich habe auch mit den Frühgeborenen, da in der 24 Woche gesprochen, ich habe mich immer verbal vorgestellt, wer ich bin, in diese Isolette hinein. Ich finde man muss schon sagen, wer man ist, man kann Wörter brauchen, aber es muss auch musikalisch gedacht sein, im Wissen, dass sie das schon verstehen. Natürlich gibt es auch Bewegungsantworten, es gibt vielleicht ein kleines Zucken im Gesicht oder eine Bewegung des Fingers und dann kann man probieren zu schauen, repetiert es das wohl? Aber auch das ist schon gefährlich, wenn man eine Antwort gern hat. Es ist schöner, sie kommt einfach, aber natürlich muss man auch ein bisschen forschen, einfach keinen Druck aufsetzen, auch sich selber gegenüber. Sobald ich Druck habe, ich muss jetzt etwas erreichen, dann ist es schon wieder „für d’Füchs“. Also das grosse Instrument finde ich, in der Arbeit mit Menschen, ist die sogenannte Gegenübertragung, zu schauen, was empfinde ich jetzt und was hat es zu tun mit dieser Person. Empfindet dieser kleine Mensch vielleicht gerade das Gleiche wie ich? Das gibt es sehr oft. Und manchmal muss man auch schauen, was läuft sonst? Man kann auch in Übertragungen hineingeraten, ich denke, das ist in der Ausbildung der Früherziehung auch drin, dass man plötzlich in einer Mutterrolle drin ist und dann ist es auch gut, das zu erkennen, aha, jetzt bin ich in dieser Rolle und muss vielleicht auch, wenn die Mutter dabei ist, ihr das erklären, dass das nicht gefährlich ist, und man nicht zur Konkurrenz wird, sonst in der Kontakt auch nicht mehr gut.
- 28 I: Diese Frage passt jetzt nicht so dazwischen, aber ich stelle sie doch. Welche Instrumente würde sie mir für so Kleine empfehlen, die ich in der Früherziehung gut einsetzen könnte?
- 29 B: Also das Allerwichtigste ist ganz bestimmt die Stimme. Weil man diese einfach immer dabei hat und man sehr viele Varianten spielen kann. Da gehören auch alle Geräusche dazu, wir machen auch manchmal (klickt) um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, solche Sachen. Überhaupt der ganze Körper auch als Perkussionsinstrument, aber ich meine jetzt nicht (klatscht k-k-kkk), aber in eine sehr angemessenen Form, die vielleicht dann zu so etwas führen kann, wenn ein kleines Kind dann läuft und stampft und ich auch stampfen kann oder dazu klatschen. Also der Körper gibt sehr viel. Instrumente, vielleicht solche, die das Kind auch spielen kann, etwas Zupfinstrumentisches, das einen schönen Klang hat, eine kleine Leier zum Beispiel, ist immer wieder schön, auch zum Spielen fürs Kind, vielleicht dazu auch eine kleine Melodie singen. Was gerade so bei nicht mehr gerade Babys interessant ist, sind "Schnurregige", die haben sie wahnsinnig gern, da können sie lernen, zu blasen und zu ziehen, zu Beginn mehr blasen, aber auch dazu zu laufen und zu bewegen, es ist ein sehr animierendes Instrument. Für ein bisschen Grössere auch Kasu. Sicher ein bisschen Perkussion, eine schöne Trommel. Ich sage schöne, ich halte nichts von all diesen Klapperinstrumentarium, es soll für jedes Kind einen schönen Klang haben, das heisst nicht, dass es teuer sein muss, es muss gut gebaut sein, das ist etwas Schönes, vielleicht auch eine Klangschale, so helle Klänge haben Kinder auch noch gern. Trommeln haben auch die Möglichkeit laut zu werden, darum soll es nicht eine klapperige sein, sondern eine, die was hergibt, vielleicht eine Rahmentrommel, die nicht so hoch ist, es gibt verschiedene. Wenn man es spielen kann, wäre vielleicht auch eine Handorgel etwas Schönes, eine kleine... eigentlich geht alles, aber es ist schön, etwas zu haben, das begleitend sein kann. Es darf auch ein Klavier sein, das nehmen sie nicht mit, aber vielleicht hat es in einer Wohnung ein Klavier. Das kann wunderbar werden, vielleicht merkt die Mutter, aha, so beruhigt sich ja mein kleines Kind. Vielleicht setzt sich auch hin und spielt für es, das hatte ich auch schon, das war ein wunderbarer Moment, als die Mutter merkte, aha, das wirkt ja. Und dann vielleicht gar nicht auf das Kind bezogen, sondern ich spiele für mich und es gibt nebensächlich vielleicht Töne von sich und auch nicht. Es muss gar nicht immer so bezogen sein. Es nimmt, so ein bisschen als Erklärung von der Musiktherapeutin, aber ich finde es wichtig für eine Früherzieherin, so die Kinderwagenzeit wieder etwas auf, wo das vielleicht sehr kleine Kind im Kinderwagen liegt oder im Bettchen und daneben machte vielleicht die Mama oder der Vater etwas oder sie sitzen am Tisch und essen und es hört die Stimmen, das ist etwas Wunderbares für das Kind, zu merken, aha, die sind da und ich muss gerade gar nichts, das sind ganz gute Situationen, es muss nicht immer ums Kind gehen, ihm einfach einen guten Rahmen schaffen, dass es sich aufgehoben fühlt.
- 30 I: Danke, das sind für mich ganz neue Ideen. Ich möchte noch zwei Kinder beschreiben und fragen, was Ihnen spontan in den Sinn kommt, was Sie mit diesen Kindern jetzt tun möchten? Beschreibung Knabe
- 31 B: Der hat so viele Möglichkeiten, das würde ich alles als Möglichkeit einbeziehen, also wenn er etwas zeigt, kannst du schauen, was will er, und dann mit ihm etwas daraus machen. Schauen, soll ich ihm erst

vorspielen, wenn er auf ein Instrument zeigt, vielleicht eine Trommel, als Beispiel, er zeigt auf die Trommel, dann würde ich mit ihm hingehen und sie holen und mal schauen, was macht er jetzt. Zuerst, ist es wirklich das, was er wollte? Es gibt ja auch immer wieder Kinder, die auf etwas zeigen und wenn man es holt, wollen sie es gar nicht, vielleicht weniger bei einem Trisomie 21-Kind, aber sonst gibt es das schon. Schauen, was macht er jetzt damit. Tut er etwas, kann ich es beantworten? Vielleicht zuerst nicht gleich auf der Trommel, sondern mit einem eigenen Klang. Man kann auf einer Trommel sich auch sofort zu nahe kommen und dann wie zur Konkurrenz werden. Man muss immer schauen, was ist jetzt angebracht, macht er das Gleiche?

- 32 I: Ich habe schon versucht, mit ihm Klavier zu spielen. Das ging nicht, also er hat aufgehört, ich durfte schon spielen, aber miteinander ging es nicht.
- 33 B: Miteinander ist halt einfach auch eine Entwicklungsfrage, das ist noch nicht ausgebildet am Anfang so fest das Miteinander, da gibt es ein Abwechseln, darfst du, dann darf ich, aber das muss man sehr sensibel machen, sonst ist man gleich draussen. Aber vielleicht auf einem anderen Instrument. Aber wunderbar ist es auch einfach mal zuhören. Ich höre dir zu. Es ist interessant, wenn ich in der Therapie Kinder frage, soll ich dir zuhören oder soll ich mitspielen, mindestens bis etwas 7-8- Jährige möchten meistens zuerst einfach mal selber spielen, und dass man zuhört. Ich bin auch da. Ich glaube, Kindern wird viel zu wenig zugehört. Also das auch ins Auge fassen. Also aufnehmen, was er bringt, aber schon vielleicht auch mal, wenn man etwas in Kontakt ist, auch etwas Eigenes einbringen und schauen, reagiert er jetzt? Auf was reagiert er? Und dann auch schauen, es scheint ein eher aktives Kind zu sein, das einfach vorläufig noch keine Sprache entwickelt hat oder wenig, auch schauen, kann er auch das Umgekehrte, kann er auch ruhig sein, geht es eher darum, etwas zu entwickeln, das Kind in die Aktivität hinein zu motivieren, das kann entwicklungsfördernd sein, oder ist es eher ein Kind, das man in die Rezeption, die Ruhe hin zu animieren und von dort einen Entwicklungsschritt kommen lassen. Das ist immer auch spannend.
- 34 I: Dann habe ich noch ein Mädchen, das Sie ja schon aus früheren Beschreibungen kennen. Beschreibung
- 35 B: Also ich habe da so ein paar Sachen herausgehört, erstens den Blickkontakt, der ist ganz wichtig, der ist Kommunikation. Das genügt eigentlich auch. Wir Musikerinnen meinen immer Musik das sei noch etwas mehr, aber das ist auch Klang, eigentlich
- 36 I: Ein Klang?
- 37 B: Ich finde so ein tiefer Blickkontakt, tönt eigentlich fast, es ist eine Kommunikation, die vielleicht sogar tiefer ist, als wenn es irgendwie noch hörbar ist. Da würde ich auf jeden Fall dranbleiben, das ausbauen und vielleicht schauen, gibt es im Blick Varianten, man kann ja mal etwas dazutun, verändert sich der Blickkontakt, wenn ich einen Klang dazu nehme? "Oh", mit einem bestimmten Ausdruck in den Augen, "oh oh", einfach schauen, gibt es etwas, reagiert sie auf das, auf verschiedene Augen, verschiedene Umgebungen, sprich Mimik, das wäre sicher etwas und da gehören ja dann schon fast Geräusche dazu und vielleicht würde sie ja auch eins machen. Vielleicht ist auch Imitation auf dieser ganz frühen Kommunikationsebene möglich? Dann sind wir vorher hängengeblieben, dass doch relative stereotype Aktive mit den Händen, aber vielleicht auch mit den Füßen, den Beinen. Sie haben das zwar unterschieden, das Klatschen hat für mich etwas abgekoppelt getönt vom Kind, das Laufen haben Sie mit einer Emotion verbunden, sie tut gern, aber es ist vielleicht auch etwas in diese Richtung, also ich würde vor allem auch schauen, kann ich dort eine Emotion dazu bekommen, sie verstärken, dass da Freude rein kommt oder vielleicht auch mal das Gegenteil, vielleicht kann es auch ein bisschen Opposition sein, wenn die Schritte etwas heftiger sind
- 38 I: Es beruhigt sie einerseits und wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann fällt ihre Körperspannung so zusammen, dann sackt sie zusammen, da werden wirklich Emotionen sichtbar.
- 39 B: Und dort dann dran bleiben, wenn sie zusammensackt. Sie sagen, das kommt, wenn etwas Unvorhergesehenes rein kommt, da scheint sie so überrascht, dass es ihr den Tonus nimmt. Dort aufbauen, das ist ja etwas Hinderndes, etwas Elendes, wenn etwas Neues kommt, fällt mir der ganze Tonus zusammen. Schauen, kann ich minimale Reize setzen, die sie nicht so überfordern, wo sie vielleicht dranbleibt, auch wiederholende, dass sie es aufbauen kann. Das wäre sicher spannend mal auszuprobieren. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist ein Kind, das sich sehr viel anstrengt, das ist einfach mein Eindruck, ich denke, dem tut auch Ruhe gut, etwas Umhüllendes, das nicht so anstrengend ist, dass es einfach sein darf, dass sie sich nicht entwickeln muss, es ist ja bei diesen Kindern oft, was haben sie alles für Angebote ab frühestem Alter, wo andere einfach noch Babys sein dürfen, müssen sie schon arbeiten! Das einfach nachholen

dürfen, ich bin einfach auch recht, wie ich bin, so wie ich bin und finde das schon auch noch motivierend. Und das Letzte, das mit hängengeblieben ist, das war das erste, Sie haben mir zwar auch beim ersten Kind gesagt, dass es Geschwister hat, aber das ist mir hier hängen geblieben, wäre es vielleicht sinnvoll, diese Geschwister einzubeziehen und wenn ja, auf welche Art?

40 I: Das ist bei ihr schwieriger, sie habe ich im Kindergarten, ihn hätte ich zu Hause, da sind die Geschwister dabei. Danke vielmals, das wäre es von meiner Seite. Haben Sie noch etwas das gerade brennt?

41 B: Nein, aber ich finde es einfach eine so gute Idee, dass Sie ihre Masterarbeit zu diesem Thema machen, da Sie auch eine Musikerin sind. Nutzen sie das, es bringt sicher ganz viel Freude, bleiben Sie dran, ich kann nur viel Mut und Ausdauer wünschen! [DAS SAGT AUCH IHR LEKTOR!]

Interview sb

1 Einleitung

2 I: Was hast du für eine Ausbildung bezüglich Musik?

3 B: Bachelor in Musik und Bewegung, früher war das das Rhythmik-Semi heute heisst es einfach Musik und Bewegung.

4 I: Wie lange arbeitest du schon auf diesem Bereich?

5 B: 2014 nein, seit Sommer 2013, seit Frühling 14 hier, das war die erste Festanstellung hier

6 I: Ich habe zum Einstieg eine eher offene Frage, ich stelle mein Thema nur als Musik in der Früherziehung vor und frage dann, was würdest du mir ans Herz legen, was muss ich als Früherzieherin musikalisch beachten?

7 B: Ich als Musiklehrerin? Sicher Musik anbieten, singen, oder mit Instrument, bei den Kleinen kommt es überhaupt nicht darauf an, wie du singst. Viele haben das Gefühl, wenn sie die Töne nicht treffen oder sich nicht gewohnt sind, dass sie es dann nicht machen, aber das spielt den Kindern überhaupt keine Rolle, einfach anbieten, unbedingt, wenn es hilft mit dem Instrument, rhythmisieren, und Rasseln und solche Sachen bereit haben und ich finde halt die Musik gut als Anfangs- und Schlussritual immer das gleiche Lied, das ist einfach so, die Lieder sind immer die gleichen, das bietet sich so an, finde ich, sehr dankbar als Anfang und Schluss.

8 I: Was ist bei dir der Schwerpunkt, wenn du musikalisch arbeitest mit den Kindern?

9 B: Es kommt auf die Stufe an. Mit Kindergartenkindern, Rhythmik, viel mit Bewegung, Bewegungsbegleitung so, Gangarten, jetzt hier teilweise weniger, ich verliere sie hier wieder etwas, weil viele Kinder im Rollstuhl sind oder hinken oder irgendwie so, vorher an der Regelschule habe ich viel, dass sie sich im Raum bewegen, mit Material zu Hilfe genommen, dann Förderschwerpunkte festlegen, ich nehme meist eine Geschichte für die Kleinen, dann wähle ich Geschichten aus, z.B. mit einem grossen Bär und einem kleinen Bär und dann macht man tiefe und hohe Musik oder so ein Unterschied, dann kann man so Spiele machen, wo sie hören müssen, läuft jetzt der grosse oder der kleine Bär, so in dem Stil.

10 I: Ja so Wahrnehmung und Bewegung

11 B: Vieles mit Bewegung, Kinder in diesem Alter bewegen sich von sich aus, man kann die nicht anbinden, die bewegen sich von sich aus, Kindergartenkinder hüpfen und rennen von sich aus und wenn das begleitet wird mit Musik und wie so geführt wird dann kann man so Sachen lehren, teilweise sind das auch Grundlagen von Mathematik und Sprache und alles so.

12 I: Setzt du Musik gezielt zu Kommunikation oder zur Förderung von Kommunikation ein?

- 13 B: Ja, also mehr in der Früherziehung. In der Früherziehung habe ich immer wieder Kinder, die nach einem Unfall noch nicht reden oder wieder reden. Mit der Gitarre hin und her kann man wirklich, also mit der Gitarre habe ich einen Weg gefunden, ich lasse immer die Kinder selber daran spielen. Das hast du heute Morgen jetzt nicht gesehen. Dann können sie selber spielen und ich singe beispielsweise nur dann, wenn sie spielen, wenn sie aufhören, singe ich nicht. Dann kommt schnell der Blick, aha, ich kann das steuern, das mache ich noch häufig oder wenn sie etwas machen, mache ich nachher etwas, so das. Einzelschüler hatte ich auch schon, der eine hat mir am Klavier Geschichten erzählt und ich musste raten welches Märchen das jetzt ist, wo dann fast alles so gelaufen ist und im Gruppenunterricht, ja, einfach im Kindergarten vielleicht, je nachdem schon, um ein Thema einzuführen oder ein bestimmtes Lied singen, sonst weniger.
- 14 I: Wie wichtig ist dir der Aspekt der Kommunikation jetzt in der Musik auf einer Skala von 1-10
- 15 B: Es kommt darauf an, was für ein Kind, auf den Zusammenhang. In der Früherziehung ist es eine 10. Gerade das Mädchen heute Morgen, beim Singen macht sie sprachlich ganz andere Sachen als wenn sie spricht, z.B. so finde ich es sehr wichtig, aber bei Oberstufenschüler oder wenn jemand, ich habe eine Schülerin, die möchte einfach die klassischen Lieder lernen, da geht es nicht um Kommunikation, da geht es darum, dass sie das lernt, ein musikalisches Ziel zu erreichen. Da hat es einen Stellenwert von 2-3, gar nicht würde ich nicht sagen, das hat es nie.
- 16 I: Du hast schon das mit der Gitarre erwähnt, hast du sonst noch Methoden diese Kommunikation zu fördern?
- 17 B: Trommeln habe ich schon eingesetzt. Die grössere dort, wo man zusammen mit dem Kind, wo das Hin und Her anfängt, die Grundlage der Kommunikation oder auch in der Oberstufe improvisieren wir manchmal, da dürfen sie ein beliebiges Instrument auswählen und da gibt es so Regeln, da muss man aufeinander hören, aufeinander achten, das geht auch stark in die Kommunikation, dort nehme ich meistens perkussive Sachen. Verstehst du diesen Ausdruck? Alles Mögliche, mehr für Rhythmus weniger Klang und Melodiesachen. Aber ich hatte mal eine Schülerin im Klavierunterricht, da machten wir immer an Anfang eine Improvisation, sie wollte unbedingt die Noten und Lieder wieder so spielen können, wie vor dem Unfall und die Mutter wollte, dass sie wieder vieles lernt, da fand ich, eigentlich muss man das in der Musik mal anders machen und habe mit Improvisation angefangen und das ist auch fest Kommunikation, erst sie alleine und dann habe ich mich eingeklinkt, beide am Klavier
- 18 I: Meine Fragen passen nicht so oder besser gesagt, du beantwortest sie schon, bevor ich sie stelle. In welchen Situationen hast du schon beschrieben, bei welchen Kindern besonders?
- 19 B: Also bei Kindern, die noch nicht oder nicht mehr sprechen oder es können auch Kinder sein, die älter sind, die reden könnten, es aber nicht machen und dass so die Musik, so wie eine andere Sprache ist, die man nutzen kann, um sich auszudrücken, das merkst du teilweise schon auch. Im Einzelunterricht, den ich mache, wenn ich Kinder habe mit einer geistigen Beeinträchtigung, dann arbeite ich meistens, die haben nicht das übergeordnete Ziel, ich möchte dieses Stück jetzt üben, das haben sie nicht. Also die, die ich bis jetzt hatte, die sind viel mehr im Moment, dann geht es darum im Moment Musik zu machen mit ihnen und dann ist man viel mehr auf der Kommunikationsebene via Musik, habe ich den Eindruck.
- 20 I: An was siehst du, dass es beim Kind angekommen ist, die Kommunikation funktioniert?
- 21 B: Wenn das Kind dranbleibt eigentlich. Wenn es schnell weggeht, dann funktioniert es nicht, wenn es dran bleibt, der Blickkontakt plötzlich kommt, der vorher wenig war, wenn sie anfangen auszuprobieren, testen, wenn ich schlage, schlägt sie auch nochmals auf die Trommel und mit dem anfangen zu spielen, das ist der Idealfall.
- 22 I: Welche Instrumente würdest du mir für Kleinkinder empfehlen, die einfach sind zu handhaben und auch verständlich fürs Kind?
- 23 B: Am Anfang müssen es Instrumente sein, die man direkt spielt, es keinen Schläger braucht wie beim Xylophon, das ist zu schwierig, am Anfang muss es direkt mit der Hand sein und das sind Rasseln, Tamburin, die man mit den Händen direkt spielt, auch Schlaghölzer, die zwei, die man in jeder Hand eins halten, aber dann muss man aufpassen, dass sie nicht überall draufschlagen. Das kommt mir in den Sinn. Klavier eignet sich eigentlich auch, wenn man die Taste drückt, gibt es einen Ton, bei der Gitarre muss man eigentlich

mehr selber schauen, die können sie nicht selber halten, aber wenn man sie hält, können sie auch dranklopfen über die Saiten, die Saiten halten und spicken lassen, aber das können sie nicht so selbständig und du hast dann deine Hände gebunden. Alle waren von der Gitarre fasziniert, die setze ich bei allen Kindern ein, ausser bei den basalen, wie sie heute Morgen, wenn sie selber nicht so manipulieren können, dann brauche ich mehr so Klangschalen oder ein Instrument, wie ein Monochord oder ich habe eins, das ich nicht weiss, wie es heisst, das aber drei Saiten hat und das sehr eintönig und repetitiv ist.

24 I: Das du dann für sie spielst?

25 B: Ja, das mehr eine Stimmung erzeugt, wo sie die Vibrationen spüren können, Gitarre eigentlich auch dort, da spürt man die Vibrationen auch gut.

26 I: Ich möchte dir zwei Kinder vorstellen, und fragen, was du spontan für eine Idee hast für dieses Kind - Beschreibung vom Knaben

27 B: Ja, und jetzt was ich für Ideen bezüglich Kommunikation habe? Ich würde die Trommel nehmen, möglichst eine grosse, wo wir beide an der gleichen Trommel sind und schauen, was dort mit hin und her und nachmachen, bei so Kindern habe ich schon die Erfahrung gemacht, sie wissen sehr gut, was sie möchten, er tut vielleicht meine Hände mal weg, jetzt darfst du nicht spielen, jetzt spiel ich und dann kann man versuchen, darf ich wieder, ein bisschen stören oder wenn er gern und viel am Klavier spielt, kann ich mich in sein Klavierspiel einklinken.

28 I: Das habe ich schon probiert, wenn ich mich einklinke, dann hört er auf, wenn ich aufhöre, nimmt er meine Hand und möchte, dass ich weiterspiele, miteinander haben wir es noch nicht geschafft.

29 B: Aber das ist schon mal gut, wenn er sagt, dass du wieder spielen sollst und dann kann man vielleicht mal andeuten zu ihm, jetzt kannst du spielen oder versuchen, das was er spielt nachzumachen, das was er gemacht hat, ob er das merkt. Die Grundbasis der Kommunikation ist ja das Turntaking, das hin und her und das kann man in der Musik noch relativ schnell hinkriegen.

30 I: Super, danke! dann habe ich ein Mädchen - Beschreibung

31 B: So habe ich weniger Erfahrung, das sehe ich teilweise hier in der heilpädagogischen Klassen, wenn sie singen und ich Zeit habe, gehe ich mit der Gitarre rüber, dann sehe ich einiges. Bei ihr kommt mir in den Sinn, die stereotypen Handbewegungen zu stören mit einem Instrument, es kann auch eine Folie sein, die tönt, wenn sie die Bewegung macht, dann hält sie vielleicht inne und macht dann weiter, dann tönt es wieder. Das vielleicht so. Über den Gegenstand in Kontakt zu kommen. Das andere ist das mit dem Glockenton, dem hohen Ton, den sie hat, auf den reagiert sie, hört sie mit der Handbewegung auf oder so?

32 I: Ja also wenn wir es beim Singen machen, wird sie ganz ruhig.

33 B: Von Corinne höre ich viel coaktive Bewegungen, das heisst, immer wenn das Kind diese Bewegung macht, fange ich wieder an mit dem Triangel, dass sie wie merkt, wenn ich das mache, sie wie lernen kann, sie hat es ja noch nicht, dass man eine Reaktion von ihr nimmt, das sie lernen kann, immer wenn sie das macht, kommt der Ton, dass sie sich diesen holen kann, würde aber nicht, als erstes kommt einem in den Sinn, die Stereotypen zu verwenden, aber das möchte man ja möglichst vermindern, diese stereotypen Bewegungen, also müsste man etwas suche, wie den Blick, wenn sie so intensiv schaut, wenn der Blick weg ist, spielt man nicht, wenn er trifft, spielt man.

34 I: Das ist eine gute Sache.

35 B: Beim ersten Mädchen mache ich das auch, wenn sie wegschaut, bin ich still, wenn sie schaut, spreche ich, immer das gleiche, immer genau das gleiche, sie müssen ja Zeit haben, um das begreifen zu können, dass sie das so steuern, so muss es jedes Mal genau gleich sein, wenn das kommt.

36 I: Super!

37 B: Vielleicht musst du auch mit den Leuten schauen, die sie gut kennen, um so eine Bewegung zu finden,

es kann auch eine Fussbewegung sein, oder das Aufrichten des Rückens, halt eine Bewegung, die man unterstützen möchte, die man möchte, dass sie das Kind mehr macht.

38 I: Und doch etwas, das immer wieder mal vorkommt, aber nicht eine, die man nicht verstärken möchte.

39 B: Und das ist eigentlich auch schon Kommunikation.

40 I: Wenn sie das begreifen würde, wäre es super.

41 B: Das ist es, was mir in den Sinn kommt.

42 I: vielen Dank für die guten Ideen -Abschluss

Interview ca

1 Einleitung

2 I: Du bist Rhythmiklehrerin?

3 B: Genau, ich habe am Konsi Zürich mit Mimi Scheiblauber die traditionelle Ausbildung gemacht. Es gibt ja verschiedene Arten und ich habe die bei Mimi Scheiblauber gemacht, also nicht mehr bei ihr, aber sie war die Gründerin. Das war eine Abteilung am Konsi, die Musiksachen hast du am Konsi, das andere am Seminar. Jetzt ist es wieder ganz neu gestaltet. Das ging vier Jahre. Und dann habe ich lange darauf gearbeitet und dann drei Kinder bekommen und dann wieder begonnen hier und habe parallel dazu eine Weiterbildung gemacht auf Heilpädagogik. Aber nur eine Weiterbildung, spezifisch auf Rhythmik und Heilpädagogik, das gab es damals, ich weiss nicht, ob es das heute noch gibt, das ging dann zwei Jahre. Das war super, weil ich vielfach Sachen, die ich hier erlebt habe gleich fragen oder erzählen konnte. Das war wirklich ganz gut.

4 I: Wie lange bist du schon hier?

5 B: Jetzt sind es etwa 18 oder 19 Jahre, ich hätte nie gedacht, dass ich so lange da bleibe. Also es gefällt mir gut, aber sonst bin ich jemand der gern wieder neue Herausforderungen hat. Aber ich habe so mit 1-2 Lektionen angefangen nur bei den Kleinen, aber dann kam es immer mehr, dass noch Mittelstufenschüler kamen und schon einige Jahre habe ich nun auch Oberstufenschüler. Das macht das Ganze auch sehr spannend und vielseitig. Es ist aber auch eine Herausforderung, weil ich nur eine Lektion habe, dann kommen die Grossen wie jetzt und gleich danach kommen die Kleinen, du musst dich wieder völlig neu einstellen und jede Lektion sind andere Kinder. Das merke ich, das ist eine grosse Herausforderung.

6 I: Darf ich dich zum Einstieg fragen, was würdest du mir spontan ans Herz legen bezüglich Musik und Früherziehung?

7 B: Also ich habe ganz viel, dass die Kleinen noch sehr spontan sind. Diese Spontantität finde ich sehr schön. Ich würde nicht schon mit einer Vorstellung kommen, sondern einfach mal ein Instrument geben und ausprobieren lassen. Die Klänge selber erfahren lassen ohne dass ich schon vorgebe, was für ein Klang gespielt werden soll. Dass es das selber darf. Das ist eine Art Arbeiten, die ich auch mache. Dann kannst du immer noch etwas daraus machen, aus dem, was kommt oder es gibt ein Zusammenspiel, aber zuerst soll das Kind selber den Klang erfahren. Vielleicht mal einen zweiten dazu nehmen, aber bei Kleinen würde ich in einem ganz kleinen Rahmen bleiben.

8 I: Was ist bei dir der Schwerpunkt, eher bei den Kleinen?

9 B: Also, ich arbeite ja nicht nur musikalisch, Bewegung und manchmal auch Theater sind mir auch wichtig. Das wichtigste ist mir aber, dass ich selber beobachte und schaue, wo hat das Kind irgendeine Qualität, eine Ressource, die ich holen kann. Weil meine Überzeugung ist, das ist der Spruch dort, keine Kaktee ist so dicht mit Stacheln besetzt, dass sie keinen Platz für eine Blüte hat. Davon bin ich total überzeugt und ich

erlebe es auch viel so, auch wenn es manchmal streng ist. Aber wenn ich selber so ganz aufmerksam bin und beobachte, kann ich viel heraussehen, was das Kind für eine Begabung hat. Wenn ich das beim Kind holen kann, hat die Arbeit eine ganz andere Basis, als wenn ich komme und sage, komm jetzt machen wir alle das. Das mache ich auch, ich mache auch Übungen, das wirst du dann sehen. wo wir alle miteinander dasselbe machen. Aber auch in dem genau Beobachten, Schauen, wo steht jedes Kind. Das ist für mich etwas vom Wichtigsten, dass es dann wirklich wie eine Blüte aufgehen kann. Das ist das Schönste. Es geht nicht immer so, aber wenn es gelingt, finde ich, dann habe ich einen grossen Teil meiner Arbeit geschafft. Bei den Kleinen ist es oft so, dass sie noch sehr spontan sind. Aber die Oberstüfler habe oft schon viel Frust erlebt in der Schule oder schon vorher, da ist es umso wichtiger, dass ich sie so holen kann.

- 10 I: Setzt du die Musik auch gezielt zur Kommunikation oder zur Förderung von Kommunikation ein?
- 11 B: Kannst du das präziser sagen? Oder wart, ich sage mal, wie ich es verstehe. Ich brauche die Musik viel, dass ich anfangen und sie hören zu, was ich spiele und bewegen sich so dazu. Meist du es in dieser Ebene?
- 12 I: Oder dass du es als Signal brauchst, so Informationen übermittelst durch ein musikalisches Signal oder in ein Zwiegespräch kommst musikalisch.
- 13 B: Das mache ich manchmal auch, wenn ich nur mit 1- 2 Kindern arbeite, in der Gruppe ist das etwas schwieriger. Gerade wenn es so Zwirbel sind, die auf alle Seiten gehen. Aber so Frag und Antwort-Spiele mache ich viel, wenn ich ein bis zwei habe. Mit Signalen arbeite ich schon, das ist schon etwas, wo ich so gewisse Zeichen gebe ohne die Sprache zu brauchen, die sie kennen. Musik hat bei mir auch einen Stellenwert um gezielt zu beruhigen, zum ruhig werden, dass ich nicht sagen muss, jetzt werdet mal ruhig. Da habe ich vielleicht einen Klangstab, den ich da einsetze, um einfach ein bisschen ruhiger zu werden und zuhören. Das eigentlich schon.
- 14 I: Ja das ist ja auch ein Aspekt, du kommunizierst ja auch etwas damit.
- 15 B: Bei grösseren Kindern mache ich auch gezielt, sie haben zum Teil sehr gern Massage, oder auch etwas anderes, einfach dass sie zum Schluss ruhiger werden und so wieder in die Klasse gehen. Da setze ich gezielt ein klassisches Musikstück ein, dann dürfen sie während dem Stück nicht reden und bekommen eine Massage oder dürfen etwas legen, einfach dieses Musikstück lang, manchmal muss ich auch früher leise stellen, weil ich zu wenig Zeit eingeplant habe. Aber das ist mit den Älteren.
- 16 I: Die Frage ist jetzt etwas schwierig. Wie wichtig ist dir der Aspekt der musikalischen Kommunikation von 1-10? Das wir es nicht so genau eingrenzen konnten, ist das jetzt etwas schwierig zu beantworten.
- 17 B: ich würde etwa die 5 geben
- 18 I: Das ist so mein Hauptthema ...
- 19 B: Du hast die Kinder ja eins zu eins, da kannst du das sehr gut reinbringen, besser als in der Gruppe, aber ich brauche es auch in der Gruppe.
- 20 I: Mit welchen Kindern besonders?
- 21 B: Also auch Kinder, die in der Sprache Mühe haben, Kinder die sehr introvertiert sind, habe ich schon viel erlebt, dass sie sich durch die Musik öffnen, sie so mehr zu sich kommen. Auch Autisten, die so die stereotypen Bewegungen haben, dass ich sie durchbrechen kann durch die Musik oder auch schon eine Bewegung aufgenommen habe, dass es so macht, und das Kind so an ein Instrument geführt habe. Da war es dann nicht mehr die wacklige Bewegung sondern es ging über die Trommel. So sind wir etwas freier geworden. Also er selber, der Autist den ich hatte, der dann selber wie freier geworden ist, so dass er nicht mehr immer die stereotype Bewegung machen musste, da ich sie aufnehmen konnte durch die Musik und ich bin auch freier geworden, ich bin dann nicht immer bei diesem Muster geblieben.
- 22 I: Woran merkst du, wenn es angekommen ist, wenn die Kommunikation gelungen ist?
- 23 B: Wenn sie darauf reagieren, ganz fest oder wenn ich eine Musik spiele oder ein Zeichen gebe und sie

hören gleich zu, dann merke ich, jetzt ist es angekommen. Wenn ich etwas mache, das ruhig ist und ich lasse dazu Musik laufen und ich merke, sie reagieren auf die Ruhe der Musik oder sie reagieren auch auf das Fröhliche der Musik, das hat ja verschiedenen Charakter, dann merke ich, dass es angekommen ist, dass sie die Musik spüren und den Unterschied merken.

24 I: Nicht spezifisch auf die Kommunikation, sondern einfach um Fachwissen abzuholen, was würdest du mir für Instrumente mit Kleinen empfehlen?

25 B: Ich sehe es gerade bei meinem Enkelkind, das ist drei. Es hat gern die Klangstäbe, also so einzelne, nicht das Xylophon, so einzelne Klangstäbe nur einen, diesen gezielt spielen. Was ich auch gemerkt habe, ich habe so eine kleine Zither, das gibt einen anderen Klang, einfach so darüberstreichen und hören wie der Ton auch weitergeht. das finde ich ganz schön mit Kleinen. Auch mal etwas mit Trommeln, mit einem kleinen Cajon, das man legen kann, nicht darauf sitzt. Trommeln sind auch gut aber mit der Hand gespielt nicht mit Schlägern, die Kleinen sollen mit der Hand spielen, damit sie es auch spüren. Aber einfach, alles einfach, wirklich, alles ganz einfache Instrumente, mich dünkt bei so Kleinen würde ich, also bei Siebenjährigen kannst du schon mehr, aber bei den Kleinen würde ich nur mit einzelnen Instrumenten, es können auch Orff-Instrumente sein, aber nur eins. Bei den Grossen lege ich manchmal ganz viele hin und sie dürfen experimentieren, das mache ich bei den Kleinen viel gezielter.

26 I: Beschreibung Knabe...was kommt dir da spontan in den Sinn?

27 B: Ich würde mit dem anfangen, mit dem was du gesehen hast, dass er es gern macht. Ich würde mit dem Ball anfangen, noch nicht mit Musik, einfach so hin und her rollen, um den Kontakt zu knüpfen und dann anfangen, er darf ihn rollen, und ich mach dazu Musik, vielleicht mit einer Flöte, so dass ich mitlaufen kann und dann schon versuchen einzuführen, wenn ich aufhöre Flöte zu spielen, den Ball stoppen und dann wieder rollen. Ich würde mal so anfangen. Dann würde ich mit ihm, wenn er gerne Klavier spielt auch ans Klavier. Ich finde es noch schön, wenn man etwas zusammen machen kann, aber dort dann das Frag-und-Antwort-Spiel machen. Und sogar schon so Begriffe wie Regen und Sonne, so Gegensätze oder ich bin wütend, ich bin fröhlich auf dem Klavier ausdrücken. Es gibt dann nicht Töne, die immer so schön sind, aber es ist so das Klavier kennen zu lernen oder nur die schwarzen Taste verwenden, ich sage dem chinesische Musik machen. Auch das Klavier mal, könnte ich mir gut vorstellen, wenn er so entdeckungsfreudig ist, das Klavier mal öffnen und schauen, was passiert, wenn ich es anschlage, was passiert da drin. Was ich auch finde, wenn wir bei Klavier sind, ihn mal auf das Klavier drauflegen oder unter das Klavier kuscheln und nur hören und spüren. Beim Drauflegen geht es ganz klar darum die Schwingungen zu spüren. Das ist natürlich bei einem Flügel noch viel schöner, aber das hat man ja nicht immer. Also ich lege sie da drauf und lege eine Hand drauf und spiele so, wenn ich ein Kind einzeln habe. Oder ganz wenn man etwas Angst hat davor, auch unter das Klavier, sehr nahe dran, und so spüren, dann spiele ich manchmal recht dynamisch bis ganz ruhig. Das kommt mir so spontan.

28 I: Super, vielen Dank! Beschreibung Mädchen

29 B: Also das eine das mir spontan in den Sinn kommt, ich würde mal mit dem Spiegel arbeiten, damit sie sich auch selber kennenlernt, wenn du sagt, sie hat so gerne Menschen, würde ich mit einem Spiegel einfach schauen, was passiert, wenn ich ihr den Spiegel hinhalte, später würde ich ihr mit Creme Tupfen machen und dann einstreichen, so auch wieder das, was sie bringt, aufnehmen versuchen. Das wäre für mich mal. Das andere wäre, wenn sie läuft, würde ich mit CD arbeiten. Dass ich eine CD nehmen würde und Musik laufen lassen, sie so führen, also ihre Hände auf meine Hände legen und ein bisschen halten und sie führen zu meiner CD-Musik, ich kann ja nicht beides. Was ich auch machen würde, kennst du den Klangstab (siehe Foto), der klingt so schön lang, das kann ich dann spontan gleich noch machen. Den kann man auch hinstellen und dann könntest du mir ihr laufen und wenn er nicht mehr tönt, stehenbleiben sie vielleicht hinsetzen, ihn wieder anschlagen, dass es wie ein Ritual gibt. Vielleicht spürt sie den Zusammenhang zwischen Laufen zum Klang und Stehenbleiben wenn es ruhig ist. So würde ich es probieren. Oder auch, wenn sie gern mit dem Körper arbeitet, mit Klangschalen, ihr auf den Bauch legen und anschlagen, vielleicht auch ein Streichpsalter nehmen auf den Bauch legen und darüberfahren, einfach damit sie auch die Schwingungen spürt.

30 I: Super! Das wäre es schon.

31 B: es ist spannend und ich finde Musik einen ganz wichtigen Teil! Ich finde es schade, dass es bei euch

nicht in der Ausbildung vorkommt.

Interview Is

1 Einleitung

2 I: Darf ich am Anfang noch fragen wegen deiner Ausbildung, du bist Kindergärtnerin und Musiktherapeutin

3 B: Genau, ich habe die klinische Musiktherapie an der ZHdK in Zürich gemacht, die Vier-Jährige Ausbildung und als Ursprungsberuf bin ich Kindergärtnerin.

4 I: Wie lange machst du das schon in der Musiktherapie?

5 B: Ich habe 2008 abgeschlossen oder nein 2008 -2012 und bin dann so langsam eingestiegen neben dem Standbein als Kindergärtnerin.

6 I: Und nur mit Kindern?

7 B: Hauptsächlich, hier privat habe ich Kinder, Schüler, Erwachsene mehr im Wellnessbereich mit der Klangliege, da ist es so zwischen Wellness und kleinen Beschwerden wie Rückenweh, aber ganz klar nicht therapeutisch.

8 Und dann habe ich mit Jugendlichen gearbeitet an der heilpädagogischen Schule in Heerbrugg, vor allem Jugendliche, das sind so meine Erfahrungen.

9 I: Als zweites möchte ich eine sehr offene Frage stellen: Ich möchte als Früherzieherin arbeiten, Musik nimmt einen grossen Stellenwert in der praktischen Arbeit ein, aber in der Ausbildung gar nicht. Was würdest du mir als künftige Früherzieherin mitgeben, was muss ich unbedingt machen oder nicht?

10 B: Das Wichtigste ist, dass du ein Chrättli von Lieder in dir hast, immer griffbereit, ganz einfache simple Kinderlieder, je nach Familie schweizerdeutsch, angefangen mit „Alli mini Entli“, und auch saisonal, jetzt zum Osterhäsl, das du wirklich dir ein Chrättli voll Lieder aneignest, das du in jeder Situation einsetzen kannst. Ich weiss nicht, wie ihr unterwegs seid mit Material, es wäre gut immer ganz wenig, eine Rassel oder etwas Kleines, zwei drei Instrumente im Gepäck zu haben, die man spontan einsetzen kann, situationsbezogen, das ist das beste, das du machen kannst, mit den Singen sowieso, und dann so Knieretterverse, die die Mütter nicht mehr beherrschen, die sind noch fast wichtiger, die geben körperliche Nähe und Beziehung und bringen Bewegung mit rein, so etwas Gesamtes, das finde ich noch fast wichtiger, dass du solche beherrscht, die du den Müttern zeigen kannst, nehmen sie das Kind auf die Knie, machen sie, z.B. ein Schiff fährt übers Wasser und das Kind fällt auf, das einfach ... auftauen würde, da ist ein Bindungsproblem. das, dass du das einfach hast.

11 I: So für jeden Moment

12 B: Und je lockerer etwas von dir daher kommt, desto überzeugender ist es, wenn du noch das Notenbuch hervorkramen müsstest, so geht das nicht... wenn es einfach so kommt, so sollte es bei den Müttern ja auch sein, dass man das einfach so macht. Die Mütter beherrschen das nicht mehr.

13 I: Ist das deine Erfahrung?

14 B: Ja schon, ich geben auch Mutter-Kind-Singen, das sind gesunde Kinder, gesunde Mütter, die da kommen, aber die können fast keine Lieder, wirklich, die können fast nichts, die einfachsten so „alli mini Entli“ können sie vielleicht noch, die sie spontan mitsingen, aber die sind sehr offen, die möchten das. Das ist glaub schon etwas in unserer Zeit, dass das Singen nicht mehr selbstverständlich drin ist, viele Mütter erzählen mir, jetzt singt mein Kind, weil wir im Kindergarten wahnsinnig viel singen und Musik machen und dann geht es nach Hause und dann wird es irgendwie wie normal, man singt einfach, dann fängt es bei vielen erst an, eigentlich würde das doch viel früher anfangen. Einfache Werkzeuge den Müttern in die Hand

geben, die sie sofort anwenden können, wenn du das beherrschst, da hast du schon sehr viel ... in der Musik. Es gibt natürlich noch mehr.

15 I: Wenn ich deine musiktherapeutische Arbeit anspreche, was hast du da für Schwerpunkte?

16 B: Also, ich denke bei der Musiktherapie kommt es sehr darauf an, mit welchem Klientel du arbeitest, da ist ein sehr breites Spektrum.

17 I: Auch unter den Kindern?

18 B: Nein grundsätzlich, mal mit welcher Altersklasse, wenn ich sage, dass ich mit Kindern arbeite, grenze ich mich so schon mal ein und dann muss ich sagen, ist das Lied, das spontane Singen, das Verpacken von Situationen in Text und Melodie spontan, ein ganz wichtiger Teil, so das Kind darauf anspricht, dass man sein Tun und Handeln, irgendwie verpackt in Musik, auch Gesang, das ist dem Kind sehr nahe, den meisten Kindern. Es gibt auch solche, die weniger Bezug zum Singen haben. Das ist mein grosser Schwerpunkt, aber das hat auch mit meiner Person zu tun, da ich selber einen Bezug zur Stimme habe und es mir nahe ist und ich so nahe beim Kind bin. Dann ist es auch das Spiel jetzt bei den Kindern, viel Spiel, viel Rollenspiel, wo die Musik ihren Platz hat, wo Situationen mit Klängen und Musik verdichtet oder verstärkt werden oder eine Gefahr mit Musik darstellt, das Angebot mache ich natürlich hier, wie wir es versuchen es mit der Musik noch zu verstärken. Spielen, Rollenspiele und sicher auch die Improvisation, kleine Kinder können ja ein Instrument noch nicht spielen, das ist ja auch nicht die Idee, also die Improvisation ist schon sehr zentral auch auf irgendeinem Instrument.

19 I: Setzt du Musik auch gezielt zur Kommunikation oder zur Förderung von Kommunikation ein?

20 B: Als Musiktherapeutin?

21 I: Ja

22 B: Als Kindergärtnerin sowieso, das ist ganz klar, als Therapeutin bei den Kindern auch, aber es kommt darauf an, was es für Kinder sind oder welches Thema, es ist ja so, dass man Musik nicht aufdrängen kann, man kann ja nicht sagen, hier ist Musiktherapie, jetzt machen wir Musik, manchmal entsteht sie und manchmal auch nicht oder manchmal ist auch ein anderes Thema wichtiger. Wir brauchen es schon als Kommunikation in dem Sinn, dass wir auch Sachen verstärken oder Gefühl ausdrücken oder Geschichte erzählen oder Bilder zeigen über Gefühle und dann versuchen wir das umzusetzen, wie würde das tönen, wenn es Musik wäre, wie ich gesagt habe, dass es ein verstärkendes Mittel ist von dem, was man verbal sagen kann, aber vielleicht noch nicht so richtig spürt, was es ist. Aber es gibt schon auch manchmal musikalische Dialoge, dass ein Kind am Schlagzeug etwas beginnt, ich habe das Klavier, wir „reden“ miteinander, Dialoge, musikalische Dialoge passieren schon viel, aber das sind schon meistens, ich versuche, dass es vom Kind initiiert wird, und ich schaue wo ist mein Platz, ich kann die Musik nicht aufdrängen und ans Klavier sitzen und sagen, jetzt spiel ich mal ein Lied und du spielst mit, das geht nicht, ist auch nicht das Ziel.

23 I: Ich staune, dass du sagst, im Kindergarten auf jeden Fall, dass du es zur Kommunikation einsetzt, wie meinst du das?

24 B: Also ich brauche die Musik im Kindergarten ganz viel für Signalwirkung, das heisst, dass ich Informationen singend weitergebe, die die ganze Gruppe betreffen, sei es irgendwie... und dann immer die gleichen Melodien für die gleichen Aufforderungen, wie sitzt alle ab oder macht einen Kreis oder eins ist einfach so gekommen: „mir ist's zu laut, bitte etwas leiser“ (sie singt es vor) das ist einfach mal aus mir raus gekommen, als es mir zu laut geworden war, anstatt es zu sagen, und jetzt höre ich manchmal die Kinder selber singen, wenn sie in der Garderobe sitzen und es sehr laut ist, da hör ich einen das singen, und es wirkt. Es ist einfach wirkungsvoller manchmal, wenn man Anweisungen singt, als wenn man sie ruft. Das ist extrem wirkungsvoll. Oder auch viel mit Rhythmus arbeiten, dass ich die Kinder wieder sammle mit Rhythmus und wo ich etwas vorklatsche und sie müssen es nachklatschen. Mit der Zeit wissen sie, dass wenn ich etwas vorklatsche, müssen sie dasselbe wieder zurückklatschen und dann habe ich sie wieder.

25 I: Auch wenn sie nicht im Kreis sind?

- 26 B: Ja, wenn ich irgendwo, sagen wir, wir gehen in den Wald und wir stehen an der Bushaltestelle und es ist so lärmig und der Bus kommt und ich merke, ich habe sie gar nicht, dann klatsche ich, etwas ganz Kleines, sie wissen das jetzt, wenn ich etwas klatsche, dann müssen sie auch und dann klatschen sie es nach und dann kommt vielleicht noch etwas Zweites, das wird so ein Echospiel. Das funktioniert extrem gut, dann hat man es rhythmisch auch wieder zusammen. Wir haben so viel Sammelzeug mit Rhythmus oder mit einer grossen Trommel, wo wir alle oder wo ein Kind einen Rhythmus schlagen darf und alle müssen es mit den Füssen gleich machen. Dann sind wir eine Trommel und alle stampfen den gleichen Rhythmus, dann sind wir wieder zusammen, so für Gruppenbildung brauchen wir wahnsinnig viel Musik, stimmliche, gesangliche Aufforderungen, nicht unbedingt Kommunikation in dem Sinn, aber einfach
- 27 I: Doch du übermittelst schon eine Aufforderung, eine Information
- 28 B: Ja aber nicht im Sinn eines Gespräches so, das nicht, so wie ich es hier mache, dass man mit der Musik miteinander spricht, das ist eher selten, aber so Echogeschichten
- 29 I: Super, wir sind etwa da unten und gefragt habe ich da oben. ... Bei welchen Kindern besonders? Hattest du schon Kinder, die noch nicht geredet haben?
- 30 B: Ich hatte einfach fremdsprachige, die nicht gesprochen haben, die ich therapeutisch behandelt habe, noch nie ein mutistisches Kind, einfach mal eins, das wahnsinnig scheu ist, jetzt habe ich auch gerade so eins, aber nicht... am Anfang habe ich gedacht, es sei doch etwas Gröberes, ist es aber nicht, sie kommt in die Therapie, sie ist auch bei mir im Kindergarten, das sagt man zwar, dass das nicht geht, in den Kindergarten und in die Therapie bei mir, eine spezielle Situation, die ich manchmal mache. Sie ist sehr scheu, hat sich kaum getraut etwas zu sagen, da kann Musik, das war wahnsinnig, das hat sofort aufgemacht und jetzt kippt es so, dass sie in der Gruppe jetzt auch getraut etwas zu sagen, sie ist eigentlich ein kluges Kind. Dann hatte ich schon Kinder, die fremdsprachig sind, bei denen die Sprache einfach nicht kommt, man weiss nicht warum, was ist es denn, wo Musik schon auch einen anderen Zugang hat. Eines hatte einen afrikanischen Hintergrund, das unglaublich rhythmisch war, da konnten wir natürlich mit Rhythmus arbeiten, dann kam es plötzlich dann schon.
- 31 I: Hat dann Kommunikation einen grösseren Stellenwert?
- 32 B: Ja, natürlich
- 33 I: Wenn du die Sprache noch nicht hast oder nicht die gleiche
- 34 B: In meiner Masterarbeit ist auch eins der drei Kinder beschrieben, das fremdsprachig ist.
- 35 I: Das hast du auch schon beantwortet gell, woran du merkst, wann Kommunikation gelungen ist?
- 36 B: Ja wenns Feedback kommt, wenn halt auch musikalisch ein Kind wirklich darauf einsteigt und es nicht beim Frage-Antwort bleibt, sondern sogar weiter geht, es sich wirklich entwickelt, wenn nicht das Kind etwas macht, ich eine Antwort gebe und dann ist es fertig, sondern wenn es weiter geht, dann ist es schon gelungen, ja.
- 37 I: Was würdest du mir allgemein für Instrumente empfehlen für Kleinkinder, die eine Behinderung haben, also Schwierigkeiten haben, Dinge zu handhaben?
- 38 B: Ich habe leider den Korb nicht dabei, den ich dir zeigen könnte, eine ganze Sammlung, die ich fürs Eltern-Kind-Singen habe, das sind alles Sachen, die so Griffe haben, die man gut halten kann. So Rasselsachen mit einem Griff, wo man sie nur halten muss, damit sie tönen. Alle Rasselsachen, die man wie eine Birne halten kann, da braucht man den Klammergriff.
- 39 I: aAso mit der Faust umfassen?
- 40 B: Ja, schwieriger wird es schon, wenn Hand-Hand-Koordination nötig ist, bei Cinellen oder die man hinlegen muss, um zu spielen. Ich habe die besten Erfahrungen mit Rasseln gemacht. Was sie gern haben, ist, wenn sie farbig sind, das spricht sie an. Eier haben sie auch wahnsinnig gern. Die können sie gut halten.

Selbergemachte Sachen, auch mit den Kindern selber machen, mit Filmdösli, die man verschieden füllen kann, die sind klein und man kann sie gut halten oder aus WC-Rollen, zusammenkleben und einfüllen. Schüttelsachen, vor allem, klingende Sachen sind noch zu schwierig oder so kleine Rasselbüchsen, die Sachen sind am geeignetsten. Ein Triangel ist schon sehr schwierig, da muss man den Stecken halten und den Triangel auch am Stecken, wenn man ihn berührt, tönt er nicht mehr. Viele Sachen muss man richtig handhaben, damit sie tönen. Wichtig ist, dass das Instrument einfach funktioniert. Eine kleine Handtrommel ist auch schon schwierig, ich muss sie mit einer Hand halten, mit der anderen Schlagen oder mit einem Schläger, dann schlägt er auf den Rand, dann tönts schon nicht mehr oder ein kleines Glockenspiel, da fallen die Blättli raus, das darf nicht sein, es muss einfach in der Handhabung sein und sofort tönen, das ist das Beste und das Wirkungsvolles und das lieben sie, das kannst du auch den Müttern in die Hand geben, da haben sie auch keine Hemmungen, da können sie nichts falsch machen. So Zeug hätte ich immer im Rucksack dabei.

41 I: Also wie du sagst, muss ich die Mütter auch abholen bei der Musik?

42 B: Absolut, absolut, noch viel wichtiger als die Kinder und ihnen Sachen in die Hand geben, kleine Tänze, bei denen sie das Kind an den Händen nehmen und mit ihnen tanzen. Damit sie merken, das Kind kann das nicht alleine, es braucht mich auch oder Tänze, wo man es halten muss und mit ihm zu tanzen, so Sachen. Ich finde es wahnsinnig schön, ich weiss es aus dem Eltern-Kind-Singen, wenn man die Eltern einbeziehen kann. Sie strahlen mindestens so wie die Kinder, die habe so Freude, an diesen einfachen Liedern. Es ist ganz schön, die Mütter mit hinein zu nehmen. Dass sie merken, ich habe die Möglichkeit dem Kind etwas zu zeigen. Das ist so simpel, das ist nicht so anspruchsvoll, das schaffe ich.

43 I: Sehr gut. Ich möchte dir zwei Kinder beschreiben ...Knabe

44 B: Also du sagst Sprachanbahnung ist sicher ein Thema, mir kommt so spontan in den Sinn, am Boden sitzen Bälle rollen oder Klangkugeln hin und her rollen und immer gleich einen Satz dazu singen oder sagen, dass es ganz simple hin-und-her-Spiele gibt oder mit Kugeln im Reif rollen. Er scheint jemand zu sein, der gern Bewegung hat. Wenn einfach etwas auch in Fluss kommen soll auch an Sprache, habe ich auch schon, noch in der Ausbildung habe ich mal an einer Schule für Kinder mit ASS, hatte ich Kinder, die zu mir in die Therapie kamen, einer der hatte keine Sprache, da haben wir viel so Sachen gemacht. Rollen, wenn es überhaupt zurückkommt. Aber wenn es bei ihm kommt, wäre das eine Möglichkeit, z.B. in einem Reif mit verschiedenen Holzkugeln, da gibt es viele Kinder, die das lieben, Kugeln, rollen, man kann ein Lied dazu singen, die Kugeln singend beschreiben, Kugeln roll, immer wieder kehrende Sprache verwenden.

45 I: Das ist gut, lässig. Beschreibung Mädchen

46 B: Also musikalisch würde ich solchen Kindern Möglichkeiten geben, wo Musik einfach passiert, wenn sie das nicht bewusst kann, wenn sie gern helle Töne hat, gibt es so Glöckli an der Schnur, Zimbeln, die an einer Schnur zusammengemacht sind, also nicht das (Handzimbeln) sondern zusammengemacht, die sind oben zusammen, sind viel dicker und tönen heller, Sachen sie man ihr einfach in die Nähe geben kann, wenn sie es will, sucht sie die Dinge auch und denn passiert es.

47 I: Dass sie es aus Versehen anschlägt und dann tönt es

48 B: Wenn du es hältst, dann tönt es

49 I: In der Hoffnung, dass sie es mit der Zeit nicht mehr aus Versehen anschlägt

50 B: Sondern dass es gezielt wäre oder. Z.B. auch eine grosse Handtrommel, die man ihr hingeben kann, wenn sie die Hände fallen lässt, tönt es, sie muss sie nicht halten, es passiert einfach und so Sachen ihr wirklich in die Nähe gibt, die man ihr auf die Knie legen kann, oder die so quasi du wie spielst aber bei ihr und es ihr im unkontrollierten passiert, damit das Gefühl bekommt, sie erzeuge Klänge, das bekommt sie noch schnell. Oder eine Schellentrommel ist auch etwas Lässiges, kannst du selber halten, da braucht es fast nichts und es tönt schon, dass es einfach klar ist, dass nicht du den Ton machst, sondern dass sie ihn macht. Dass sie ihre Selbstwirksamkeit erfahren kann, das ist ja das Problem bei so Kindern, wenn du irgendwie merkst, dass du es nicht koordinieren kann, ich kann mir vorstellen, dass das ein Stress ist, wenn ein Kind vielleicht das so möchte, aber es geht einfach nicht. Wenn du dann das Gefühl hast, ich bin der Auslöser von diesem Klang, kann das ein unglaubliches Gefühl bewirken. Ein Klavier ist zu schwierig, damit

etwas tönt oder eine Gitarre, draufschlagen, das klingt nicht.

51 I: Ja, schön! Danke vielmals, es war sehr anregend. Hast du eine Abschlussbemerkung, etwas das du unbedingt noch loswerden möchtest, bevor ich abstelle?

52 B: Das einzige ist, ich finde es im Fall uh schön, dass du versuchst Musik da rein zu bringen, gerade wenn du sagst, in der Ausbildung kommt das nicht vor. Ich könnte mir noch vorstellen, dass das nicht so üblich ist, dass Früherzieherinnen das machen und ich finde das wunderschön, dass du das sagst, dass das ein Schwerpunkt ist, ich möchte mir das aneignen, möchte die Musik reinbringen auch in die Beziehungen zu den Eltern, den Müttern. Ich müsste mal die Frauen fragen, mit denen ich zu tun habe, ob sie das machen. Ich finde das ganz schön. Bleib dran, Musik ist eine geniale Möglichkeit Kontakt aufzubauen.

53 I: Danke vielmals

Interview tb

1 Einleitung Ausbildung

2 I: Als ich mein Cellostudium machte, musst du ein SchwerpunktFach machen und dann hatte ich mich zuerst auf Tontechnik, das war gar nicht meins, aber dann fand ich den Grundkurs, das könnte etwas Spannendes sein, wenn ich nachher Cello unterrichte zu sehen, wie ist es bei den Kleinsten, was kann man spielerisch mit den Kindern machen, das hat mich wahnsinnig wunder genommen, mit diesen zu arbeiten und zu schauen

3 B: Also war das ein Teil deines Studiums. Wie lange machst du das schon?

4 I: Etwa 2,5 Jahre

5 B: Was würdest du mir spontan ans Herz legen, ich habe kleinere Kinder und einzeln, was würdest du sagen, was ich unbedingt machen muss musikalisch? Vielleicht lege ich dir ja den Boden

6 I: Ich finde es cool, wenn sie in Berührung mit Musik kommen. Es ist ein bisschen schwierig im Einzelunterricht, willst du ein bisschen Lieder singen. Zur Begrüßung kann man natürlich singen, es rhythmisch mit Orffinstrumenten begleiten auf dem Xylophon, und so Klänge und Geräusche wahrnehmen, auch den Unterschied von Klängen und Geräusche finde ich spannend, ja einfach so den Puls spüren

7 B: Super, was ist bei dir der Schwerpunkt?

8 I: Das ist die Vermittlung von Musik, Musik den Kindern näherbringen, wirklich auch das Fühlen, im Kindergarten ist es oft so, dass man die Basics legt, so die elementaren Erfahrungen mit Musik, wie Geräusche, Klänge, puls Metrum, Rhythmus spüren, natürlich singen, begleiten, und auch Musik hören, auch Orchesterstücke, Takthäuser haben wir schon gemacht. den Puls spüren lernen. Es kommen viel Sachen dazu, man hat so seine Themen, die man macht, aber am wichtigsten ist einfach, dass sie in Berührung mit Musik kommen, finde ich

9 B: Mir ist der Schwerpunkt bei meiner Arbeit auf Kommunikation. Kommunikation mit oder Kommunikationsförderung mit Musik. spielt das bei dir auch eine Rolle oder gar nicht?

10 I: Wie meinst du Kommunikation, also mit Musik so mit dem Schüler zu „sprechen“, oder?

11 B: Ja es kommt eigentlich aus der Säuglingsforschung, also die ersten Mutter-Kind-Dialoge sind ja fest musikalisch geprägt

12 I: Genau, das Kind nimmt sehr viel auf, auch mit dem Herzschlag [der Mutter]

- 13 B: Und aus dem heraus, hatte ich das Gefühl, ich kann Musik auch einsetzen diesen Bereich zu fördern, den Dialog, das Hin und Her, das Reagieren auf gewisse Signale, die nicht Wörter sind, sondern Klänge sein können
- 14 I: Ja, ich finde das schön, eine Zeitlang hatte ich einen Triangel, da gab es einen Klang, da wussten sie müssen ruhig sein und in den Kreis kommen, wenn man das gehört hat, oder eine Weile hatte ich so Silbenfolge do-re-mi... die etwas Bestimmtes bedeutet haben, in den Kreis kommen oder so was. Aber das habe ich schon eine Weile nicht mehr so gemacht, ist eine gute Idee, das könnte man, das finde ich eine gute Sache
- 15 B: Der nächste Teil ist nicht relevant. Hast du Instrumente, die du besonders geeignet findest für kleinere Kinder?
- 16 I: Instrumente ja, also zum selber Mitspielen finde ich Orffinstrumente, also allerhand Orffinstrumente finde ich super, wir haben Xylophon, Metallophon, die wir miteinander durchgenommen haben und viel darauf gespielt, Trommeln habe ich immer, Klavier zum Begleiten oder Gitarre, aber man kann auch ganz andere Instrumente nehmen, ich finde die Vielfalt an Instrumenten, Kinder sind immer fasziniert, wenn sie so etwas sehen, sie finden es super, wenn ich mein Cello mitbringe
- 17 B: Ich hätte noch zwei Fallbeispiele, ich weiss nicht, ob du das möchtest
- 18 I: Ich habe da gar keine Erfahrung, aber du kannst es mir gerne vorlesen, finde ich spannend
- 19 B: Beschreibung Knabe
- 20 I: Also wenn er schon so Instrumente spielt und immer probiert, finde ich klar das Nachmachen sehr gut, weil wenn er sich noch nicht so ausdrücken kann, also vor und nachmachen finde ich etwas ganz Gutes, zum Schauen, wie er auf das reagiert, verschiedene Instrumente und dann würde ich ihn viel machen lassen, schauen, was er macht, das könnte noch spannend sein und dann kann man sich vielleicht anhand von dem, was er macht etwas ausdenken und intervenieren, das könnte noch spannend sein, aus dem was er macht in ein gemeinsames Spiel zu kommen, das was er macht, macht ihm ja auch Spass, und mit dem, das ihm Spass macht, kann er sich weiterentwickeln. Vielleicht kann er auch etwas im Puls machen
- 21 B: Hast du auch zum Teil Kinder, die integriert werden?
- 22 I: Nein so stark behindert nicht, schon schwache Schüler, die sehr langsam sind und überhaupt nicht mitkommen, aber das ist manchmal auch sprachlich bedingt... Aber sonst hatte ich das bis jetzt noch nicht, aber das kann es auf dieser Stufe schon geben
- 23 B: Beschreibung Mädchen
- 24 I: Ich finde das sehr schwierig, aber wenn sie gerne Klänge hat, Xylophon oder Glockenmässig also Metallophon nicht Xylophon, da käme ich sehr an meine Grenzen, was möchte man eigentlich erreichen? das Ziel? Aber das ist glaub jemand, da muss man fortlaufend schauen, wie es sich entwickelt bei so einem Kind, natürlich. aber ich finde es ist nur schon schön, wenn sie Freude hat. Also mit Blickkontakt, mit den Augen... wenn du etwas am Instrument spielst, merkt sie das? nimmt sie das wahr? hast du zum Beispiel ein Klavier?
- 25 B: Nein ich habe kein Klavier, aber ich nehme die Gitarre. Sie hört den Klang auf jeden Fall
- 26 I: Hat sie Freude daran?
- 27 B: Ja schon. Ich habe auch gemerkt, ich habe eine grosse Trommel, eine flache zwischen uns, normalerweise klatscht sie häufiger, aber dann nicht, sie trommelt wirklich. Sie ist sehr spannend...
- 28 I: Also ich finde es gut, wenn man merkt, dass sie auf so Sachen reagiert, wenn du spielst und sie so reagiert, wie du gesagt hast, dann ist das der richtige Weg. Bei so Sachen wo die Feinmotorik und auch die Grobmotorik nicht so richtig funktioniert, kann man sie einfach machen lassen, einfach machen. Ich persön-

lich denke, man darf das gar nicht zu fest verkopfen, was könnte man machen, man muss einfach probieren, megaviel probieren und einfach machen und schauen, was passiert, wenn man zu fest überlegt, glaube ich nicht, dass es besser kommt.

29 B: Ja genau, schauen, was passiert und darauf reagieren, das entspricht mir sehr

30 I: Ja, das ist doch das Spannende. Und so sammelst du Erfahrungen